

Artigos do Dr. Fernandes Figueira e outros — poliomielite na década de 1910

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado à seção A.1 – Apêndice A do livro.

Breve contexto dos eventos:

De acordo com Campos et al. (2003), a primeira descrição de um surto de poliomielite no Brasil foi feita em 1911 pelo pediatra carioca Antonio Fernandes Figueira, conhecido simplesmente como Dr. Fernandes Figueira.

Os três trabalhos (Figueira, 1911, 1913 e 1919) estão disponíveis neste Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro.

O surto de paralisia infantil em 1911 foi mundial. Isso foi evidenciado no Congresso Internacional de Pediatria de Paris, em 1912, onde diversos trabalhos descreveram o surto em várias nações. Entre eles estava o trabalho apresentado por Fernandes Figueira (publicado em 1913), representando o Brasil. Cópias de trechos de alguns desses documentos também estão disponíveis neste MSE.

Sumário dos artigos contidos neste PDF:

FIGUEIRA, F. **Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro.** *Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Medicina Legal*, ano VII, números 1-2, p. 173-240, 1911.

p. 2-81

FIGUEIRA, F. **Maladie de Heine-Medin à Rio-de-Janeiro.** *Comptes-Rendus de L'Association Internationale de Pédiatrie 1913*. Premier Congrès (7-9 octobre 1912), G. Steinheil éditeur, Paris, 1913, p. 230-236. Disponível em: <http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=133304&do=livre>. Acesso em: 01 dez. 2021.

p. 82-92

FIGUEIRA, F. **Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro** (Relatório Oficial ao 2º Congresso da Criança, reunido em Montevideo em maio de 1919). *Archivos Brasileiros de Neuriatria e Psychiatria*, ano I, 3º trimestre, p. 229-267, 1919.

p. 93-136

MÜLLER et al. *Comptes-Rendus de L'Association Internationale de Pédiatrie 1913*. Premier Congrès (7-9 octobre 1912).

p. 137-184

ANNO VII

N.º 3 e 4

Bin: 36.708-7

ARCHIVOS BRASILEIROS
DE
PSYCHIATRIA, NEUROLOGIA
E
MEDICINA LEGAL

FUNDADOS PELOS

DRS. JULIANO MOREIRA E AFRANIO PEIXOTO

publicados no Hospital Nacional de Alienados

RIO DE JANEIRO

Officinas de Typ. e Encad. do Hospital Nacional de Alienados

1911

SUMMARIO

	PAGS.
DR. FERNANDES FIGUEIRA — <i>Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro</i>	173
DR. ERNANI LOPES — <i>Contribuição ao estudo da apraxia</i> ..	259
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSYCHIATRIA, NEUROLOGIA E MEDICINA LEGAL — <i>Actas de diversas sessões</i>	435

Policlinica de Crianças do Rio de Janeiro
(Director: Dr. Fernandes Figueira)

Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro

PELO

Dr. Fernandes Figueira

Director da Policlínica de Crianças e pediatra do
H. Nacional de Alienados

*Ao Dr. José Carlos Rodrigues,
benfitor da infancia em meu paiz,
dedico este modesto trabalho.*

I

Diremos nestas paginas singelas o que temos visto e o que temos observado:

Caso I. Christina, branca, de 2 1/2 annos, com o peso de 12.700 grammas e a estatura de 82 centímetros. Está matriculada na Policlínica de Crianças sob o numero 860. em 4 de Outubro de 1910. Foi amamentada ao seio materno até seis mezes. Nessa idade se fez a ablactação e continuou-se o regimen alimentar com o leite de vacca diluido e fervido e mingaus de feculas. Teve os primeiros dentes com um

anno; possui todos em Julho de 1911. Começou a andar com dois annos. Como doenças anteriores padeciu apenas de bronchites.

O exame dos aparelhos organicos mostra-se negativo.

Abolição dos reflexos rotulanos. Diz a familia que, tinha a criança apenas um mez, observaram que ella ficava com a perna esquerda em abducção. Foi isso, portanto, em Agosto de 1909 e residia a menina á rua Marquez de Pombal, 100. Até 18 mezes não conseguiu ficar de pé. Aos dois annos deu os primeiros passos. Ainda hoje a marcha não se mostra perfeita: ha paresia flacida dos membros inferiores, com emmagrecimento das pernas.

Exame electrico:

Perna esquerda:

N. Peroneiro 89 millimetros R A.

N. Tibial 99 millimetros R A.

Perna direita:

N. Peroneiro 96 millimetros R A.

N. Tibial 93 millimetros R A.

O remanescente das lesões cifra-se em atrophia restricta dos peroneiros da perna esquerda.

Caso de poliomyelite anterior com feliz regressão. Seria possivel pensar que fosse sómente attingido o membro abdominal esquerdo, e que o emmagrecimento e relativa fraqueza do membro abdominal direito corressem por conta da falta de marcha até 2 annos. Mas falha nos dois membros o reflexo patellar.

Caso II. Raymundo W., pardo, de 2 annos, morador á rua Campo Alegre n. 124, entrou para a Policlínica de Crianças em 7 de Abril de 1911, com o peso de 11 kilos e 400 grammas e a estatura de 80 centímetros. Foi matriculado sob o numero 12.470.

Criado com aleitação natural materna até 5 mezes, e com a mixta, consistindo em mingaus de feculas, até 18 mezes. Primeiros dentes aos 8 mezes. Começou a andar com um anno.

Em Outubro de 1910 diz a progenitora que a criança, havendo cahido, apresentou dias após uma dôr localizada em toda a perna direita, principalmente na articulação do joelho, mas sem reacção febril, vermelhidão de tegumentos ou augmento de volume. Dois dias depois, quando despertou a progenitora e foi suspender ac collo seu filho, notou que este não "sustinha a perna direita, que estava molle".

Raymundo, aliás bem nutrido, apresentava ao primeiro exame abolição do reflexo patellar direito e certo grau de atrophia do tibial anterior do mesmo lado.

Exame electrico em 3 de Julho de 1911:

Perna direita:

N. Peroneiro 90 millímetros R A.

(*) Tibial 82 millímetros R A.

Não havia qualquer outra alteração da saúde.

E', como se vê, um caso leve de poliomyelite anterior da infancia.

(*) Todos os exames electricos, citados nesta memoria, toram feitos pelo Dr. Araujo Vianna, competente electrotherapeuta da Policlínica de Crianças.

Caso III. Odette B., branca, matriculada na Policlínica de Crianças sob o numero 12.510, em 29 de Abril de 1911. Idade, 16 mezes. Mora á rua da Paz 116. Tem 9 dentes. Começou a andar com um anno de idade. Primeiros dentes aos 4 mezes. Criada com aleitação artificial: leite de vacca fervido e diluido. Tinha uma bronchite quando foi admittida no estabelecimento e, além dessa doença, notava-se certo grau de enfraquecimento da perna esquerda. A progenitora não sabe explicar como se iniciou tal enfermidade; affirma apenas que foi surprehendida com a verificação, aos oito mezes, de impotencia e ligeira atrophia da perna esquerda. Não obstante, a menina marchou com um anno, embora imperfeitamente. Ainda hoje, — e ha mezes tem sido submettida á maçagem, — encontra-se de menor volume a perna esquerda, com desvio na marcha: pé para fóra. O exame electrico esclarece quanto á séde da lesão:

Perna direita:

N. Peroneiro 92 millimetros R A.

N. Tibial 96 millimetros R A.

Perna esquerda:

N. Peroneiro 88 millimetros R A.

N. Tibial 97 millimetros R A.

Abolição do reflexo patellar da perna esquerda, Integridade dos outros do resto do corpo, cutaneos e profundos. Ligeiro grau de dilatação bronchica, e mais nada nos restantes aparelhos organicos.

Diagnostico: poliomyelite anterior.

O tratamento por maçagem, instituido desde Abril, tem produzido melhora nos movimentos do

membro. O exame electrico practicado em 3 de Julho de 1911 baseia a asseveração do prognostico relativamente favoravel.

Caso IV. Aristotelina, parda, 11 mezes. Precarias informações. Com seis mezes, em Novembro de 1910, teve um periodo de febre, que durou quinze dias, acompanhando-se de dôres por todo o corpo. Desde o inicio da febre havia paralytia dos quatro membros. Em Maio de 1911 paraplegia flacida completa e paralytia da mesma especie do braço direito. Morava á rua Corrêa Dutra. Em Janeiro o pae foi acommettido subitamente de paralytia flacida do antebraço direito, consoante nos communicou o distincto collega Dr. Cassio de Rezende.

Caso V. Cacilda P., de 15 mezes, branca, matriculada na Policlina de Crianças em 1 de Abril de 1911, sob o numero 12.354. Mora á rua Cachamby n. 35 (Meyer). Peso 9.400 grammas, estatura 71 centimetros.

Não ha informação sobre o inicio da enfermidade. Quando principiou a andar foi notada a paralytia flacida da perna direita.

Caso VI. Antonio M. entra com um anno de idade para a Policilnica de Crianças. Numero de matricula 12.078, em 13 de Março de 1911. Pardo, morador á rua de S. Christovão n. 329. Peso 9.900 grammas. estatura 71 centimetros.

Foi submettido á aleitação natural até 8 mezes. Ablactação nessa idade.

Primeiros dentes de 4 para 5 mezes. Não marchava ainda quando adoeceu.

Nenhuma doença anterior.

Em Janeiro de 1911 (aos 10 mezes) teve febre durante quatro dias. Parecia sentir muitas dôres, porque chorava, gritava, quando se tentava apprehendel-o. A febre baixou no quarto dia, mas as dôres persistiram por dez. Foram a pouco e pouco amainando, e verificou-se então paralyisia da perna esquerda. Durante a febre e ainda depois — narra a progenitora — a criança recusava mamar.

A lesão, em bom caminho, assesta-se nos musculos peroneiros; ligeiro emmagrecimento. A criança já anda (3 de Julho de 1911). Exame electrico nesse dia:

Perna esquerda :

N. Peroneiro 98 millimetros R A.

Tibial 100 millimetros R A.

Quasi curado.

Caso VII. O numero 12.329 da matricula da Policlínica de Crianças coube á menina Noemia Lopes, parda, de 18 mezes, moradora á rua Barão de Ubá n. 99, casa n. 11, e que entrou para o estabelecimento em 30 de Março de 1911. Peso 9.900 grammas, estatura 76 centímetros.

Aleitação natural 7 mezes. Mixta, empregando-se até alimentos de adulto, até 14 mezes.

Primeiros dentes aos 7 mezes. Marcha com um anno.
Bronchites como doenças anteriores.

Em Novembro de 1910 apresentou febre ligeira, por dous dias, sem outro symptoma, e, cessada a febre, notou a progenitora que a criança não podia mais andar. Houve paralyisia total a principio. Dissipou-se em menos de um mez. Como remanescente se encontra na menina paralyisia de todo o membro abdominal esquerdo. O reflexo patellar está apenas diminuido e, apesar da tendencia á abducção do pé, não se revela atrophia dos musculos da perna. O exame electrico denuncia :

Perna esquerda :

N. Peroneiro 98 millimetros R A.

N. Tibial 98 millimetros R A.

Parece provavel que a lesão interessasse os gluteos.

Encontramos em nossos apontamentos, sem maiores minucias, estes cinco casos :

Caso VIII. Matricula 982. Leopoldina R. da R., 12 annos, moradora á rua Barão de Ubá, 65. Entrou em 7 de Outubro de 1910. Peso 34 kilogrammas. Estatura 137 centimetros. Paralyisia infantil dos extensores da mão direita.

Caso IX. Matricula 12.570. Bernardino S., 18 mezes, morador á rua Frei Caneca n. 334, casa 12. Entrou em 3 de Abril de 1911. Peso 5.100 grammas. Estatura 63 centimetros. Paralyisia flacida.

Caso X. Matricula 11.990. Joaquim A., 11 annos, residente á rua dos Araujos n. 52. Entrou em 6 de Março de 1911. Peso 26.400 grammas, estatura 127 centímetros. Paralysis infantil da perna esquerda.

Caso XI. Odisséa Machado, matricula 9.959, 4 1/2 annos, residente á rua Duqueza de Bragança n. 38. Entrou em 7 de Novembro de 1911. Peso 13.100 grammas. Estatura 95 centímetros. Paralysis infantil: extensão forçada dos pés, paralysis flacida.

Caso XII. Maria Anese. Matricula n. 11.035, com 8 mezes. Mora á rua do Pinto n. 18. Em Abril de 1911, com seis mezes, teve febre alta durante 7 dias, mostrando-se em seguida paralysis do braço esquerdo, manifestamente do deltoide. A paralysis durou um mez.

Peso 7.500 grammas. Estatura 58 centímetros.

Tem seis mezes. Alimentou-se sempre com leite esterilizado.

Casa XIII. Sob o numero 11.921 está matriculado na Policlínica de Crianças o menino Ruy, pardo, de 16 mezes, pesando 8.750 grammas, com a estatura de 68 centímetros. Mora á rua de S. Christovão.

Aleitação natural até hoje,

Em Agosto de 1910 foi acommettido de febre, com "dôres no pescoço". A febre durou dous dias,

e ao cabo delles o menino tinha paralyisia do braço direito. Fez maçagens. Move hoje bem.

Exame electrico. Braço direito:

Radial 90 millimetros R A.

Deltoide:

Porção anterior 75 millimetros R A.

Porção média 80 millimetros R A.

Porção posterior 75 millimetros R A.

Caso XIV. Matricula da Policlínica de Crianças 13.781. Gioconda, de 5 annos, branca. Peso 12.600 grammas e estatura 88 centimetros. E' o primeiro filho. Aleitação natural 5 mezes, depois mixta com açordas e mingaus. Desmame aos 15 mezes; primeiros dentes aos 6; marcha aos 14. Mora na rua Manoel Victorino n. 92 (no Engenho de Dentro), mas adoeceu na rua Goyaz, no mesmo suburbio. Adoeceu com tres annos, em Fevereiro de 1909. Teve dois dias de febre e dôres nas pernas. Durante um anno arrastou-se, até que hoje anda. Resta uma limitada atrophia da perna direita.

Exame electrico:

N. Peroneiro 80 millimetros R A.

N. Tibial 75 millimetros R A.

Caso XV. Palmyra C, branca, de vinte e dois mezes, moradora á rua Figueira de Mello n. 465, foi matriculada na Policlínica de Crianças sob o numero 11.649 em 7 de Fevereiro de 1911.

Tinha dezeseite mezes, em Setembro de 1910, quando foi salteada por um surto febril, acompa-

nhado de vomitos e diarrhéa. A febre durou tres a quatro dias, e, dous dias após ter começado a febre, sobrevieram convulsões com hemiplegia total esquerda. No dia da entrada persistia apenas paresia da perna esquerda, com abolição do reflexo patellar.

Caso XVI. Nair F. S., branca, entra com 26 mezes para a Policlínica de Crianças e é matriculada sob o numero 9.162. Mora á rua Machado Coelho n. 87. No dia da entrada, 5 de Outubro de 1910, submetteu-se a tratamento por motivo de catharro bronchico.

Aleitação natural durante os tres primeiros mezes; desmaie; leite condensado e phosphatina.

Primeiros dentes aos 7 mezes. Marcha aos 9. Já anda depois que soffreu o ataque da poliomyelite. Tem estenose pulmonar.

Em Junho de 1910, com 12 mezes, foi acometida de febre alta durante tres mezes, com vomitos.

A' febre succedeu hemiplegia direita total. Mostra ainda paresia dos membros lesados.

Exame electrico em Julho de 1911:

Perna direita:

N. Peroneiro 85 millimetros R. A.

N. Tibial 92 millimetros R. A.

Ha lesão manifesta do musculo tibial anterior.

Braço direito:

Nervo radial 90 millimetros R. A.

Lesão do extensor dos dedos.

Caso XVII. Maria Guerreiro de Almeida, branca, com tres e meio annos, matriculou-se sob o n. 10.967 na Policlínica de Crianças. Mora á rua Angelina n. 130, na Piedade. Peso 12.200 grammas. Estatura 89 centímetros. Aleitação natural um anno, mixta com auxilio de mingaus até 16 mezes. Desmame nessa idade.

Primeiros dentes de 6 para 7 mezes. Marcha com 1 anno. Teve febre durante uma noite, de um para dois de Janeiro de 1911, a criança contando então 32 mezes. Despertou sem fala e com hemiplegia direita. Reflexos patellares abolidos. A 6 de Janeiro pronuncia mamãe. A 13 conserva-se sentada. A 28 consegue manter-se em estação. Restava em Maio uma paresia do braço direito. Em Julho estava quasi dissipada.

Exame electrico:

Perna direita:

N. Peroneiro 100 millímetros R. A.

N. Tibial 100 millímetros R. A.

Perna esquerda:

N. Peroneiro 100 millímetros R. A.

N. Tibial 100 millímetros R. A.

Nos braços igual integridade.

Caso XVII. Luiza Santos, branca, de 2 annos, moradora á rua Frei Caneca (numero ignorado), entrou em Novembro de 1910 para a Policlínica de Crianças.

Faltam, por uma circumstancia eventual, os outros dados relativos á papeleta.

Em principios de 1910 (Janeiro ou Fevereiro) foi acommettida de febre e vomitos, sem diarrhéa. A doença protrahiu-se por quinze dias, com alternativas de melhoria e aggravação. Cessada a febre, notou-se paralysis da perna direita (peroneiros).

Caso XIX. Luiza Tripon, branca, matriculada sob o numero 11.970 em 6 de Março de 1911. Mora á rua Frei Caneca n. 158. Peso, 10 kilos, estatura 78 centímetros, idade dois annos.

Tratou-se no gabinete de cirurgia por causa de um abcesso, e foi depois submettida á maçagem por motivo da lesão paralytica.

Aos dez mezes (Janeiro de 1910) foi salteada por accesso febril agudo, com vomitos, sem diarrhéa, e que durou por cinco dias. Passada a febre notou-se paraplegia flacida e impossibilidade de engatinhar, o que a criança já fazia antes da doença. Em Maio de 1911 persistia, com a marcha ligeiramente claudicante, a paresia dos peroneiros da perna direita.

Caso XX. Octavio Mendes, branco, morador á rua 24 de Maio n. 507, foi matriculado na Policlínica de Crianças sob o n. 12.354, em 1 de Abril de 1911. Tinha oito mezes. Pesava 7 kilos e apresentava a estatura de 65 centímetros. Foi amamentado ao seio materno até 4 mezes, fazendo uso dahi em diante da aleitação mixta com leite condensado.

Primeiros dentes aos 9 mezes. Ainda não anda, engatinha. Tem padecido de bronchites e enterites.

Aos tres mezes foi subitamente acommettido de febre e vomitos, com constipação. No quarto dia notou-se paralysis da perna direita. Isso occorreu em Novembro de 1910.

A perna direita está ligeiramente atrophada no dominio dos peroneiros, é flacida.

O exame electrico revela:

Perna direita 98 millimetros no N. Peroneiro.

” ” 100 ” no N. Tibial.

E' um caso benigno e trivial. Está em via de cura.

Caso XXI. Salvador J. V., branco, de 1 anno, matriculado na Policlínica de Crianças sob o numero 11.964, em 2 de Março de 1911. Morador á rua Frei Caneca n. 144. Peso 8.550 grammas. Estatura 70 centimetros.

Aos seis mezes, Agosto de 1910, teve, ao dizer da progenitora, sarampo. Dias depois foi notada a paralysis da perna direita. E' flacida, atacando os peroneiros, com ligeira atrophia e um tanto de abaxamento thermico. A criança anda com tendencia á abducção do pé. Não se fez exame electrico.

Caso XXII. Theodoro S. S., morador á rua Lopes n. 51, em Madureira, pardo, de 28 mezes, matriculou-se na Policlínica de Crianças em 29 de Setembro de 1910. Pesa 7.200 grammas. Tem 72 centimetros de estatura.

Mãe asthmatica, com a seguinte descendencia:

1.º filho. Homem — falleceu com anasarca aos 9 annos.

2.º filho, Homem — falleceu de meningite com 1 1/2 annos.

3.º filho, Mulher — goza saude e tem 14 annos,

4.º filho, Homem — padece de bronchite asthmatica, tem 9 annos.

5.º filho, Homem — tem 5 annos e padece de terrores nocturnos.

6.º filho — Objecto da observação n. XXIII.

7.º filho — O observado.

8.º filho, Mulher — de 15 mezes e sadia.

A criança entrou para o estabelecimento com uma enterite post-morbillosa e della se tratou até 18 de Outubro.

A 4 de Novembro com bronchite asthmatica. A 18 apresenta um ponto congestivo na base do pulmão esquerdo, região posterior. E vae usando successivamente tonicos até 23 de Janeiro de 1911, epocha em que se encontra melhor nutrida. Deu-se tambem um vermifugo. porque o exame de fezes, que é feito systematicamente, revelou a presença de ascarides.

O menino já entrou com o residuo de uma paralysis flacida na perna esquerda. Narra a progenitora que Theodoro nasceu perfeito, mas logo no primeiro mez de vida accusou symptomas de dyspepsia intestinal, a despeito da aleitação materna a que estava submettido. Subiu com pouco a temperatura e se manteve elevada por tres dias. Durante elles a criança gritou muito, ao menor contacto, e tremia. Baixou a pyrexia, mas o menino por algum tempo ficou "meio bobo, nem sabendo pegar no peito". Depois tudo nor-

malizou-se e a mãe notou aos 4 mezes que a criança não podia mover a perna esquerda. Continuou sua existencia enfermiza, com diarrhéas, sarampos, keratite eczematosa. Foi submettido a maçagem desde Setembro de 1910 e começou a andar em Maio do anno corrente.

A lesão, em caminho de cura, demorou pelos peroneiros. Ainda ha ligeira atrophia e tendencia a desvio para fóra.

O exame electrico revela em 3 de Julho de 1911:

Perna esquerda:

N. Peroneiro 98 millimetros R. A.

N. Tibial 98 millimetros R. A.

E' um caso incontestado de paralysisa espinhal da infancia, occorrido na mesma casa de um de paralysisa mixta, e um anno depois do primeiro.

Caso XXIII. Juracy S. S., de 5 annos, parda, entrou para a Policlínica de Crianças em 13 de Janeiro de 1911. Matriculada sob o n. 11.191; moradora á rua Lopes n. 51, em Madureira. Tinha o peso de 11.400 e a estatura de 89 centímetros. Primeiros dentes aos 10 ou 11 mezes; marcha quasi ao mesmo tempo. Foi amamentada pela propria mãe até seis mezes, depois submettida á aleitação mixta com leite de vacca fervido. Ablactação com um anno de idade.

A progenitora refere a seguinte descendencia:

1.º filho, Homem — fallecido com anasarca aos 9 annos.

2.º filho, Homem — fallecido com 1 1/2 annos, de meningite.

3.º filho, Mulher — tem hoje 14 annos e goza saude.

4.º filho, Homem — padece de bronchite asthmatica e tem agora 9 annos.

5.º filho, Homem — actualmente com 5 annos e padecendo de terrores nocturnos.

6.º filho — Juracy — Objecto desta observação.

7.º filho — Theodoro — Objecto da observação n. XXII.

8.º filho — Cecilia — de 15 mezes e até agora sadia.

A mãe é asthmatica e parece haver ethylismo nos commemorativos paternos.

Vem á consulta por apresentar desordens intestinaes: evacuações constantes, com tenesmos, e com a presença de muco, e ás vezes, sangue. Receita-se sulfato de sodio em doses fraccionadas e pequenas, e regimen de cereaes. O exame das fezes revela a presença de tricocephalos e ascarides.

A criança se restabelece em poucos dias dessa enterite dysenteriforme.

Volta á consulta em 17 de Março de 1911. Está suspensa aos braços da mãe, e esta narra que a filha não póde andar e nem mover o braço esquerdo. Nos primeiros dias do mez — assevera a progenitora —, a menina começou a queixar-se de colicas, sem diarrhéa, e a mostrar-se muito triste. Ao termo de tres dias já se apresentava menos deprimida, tomando parte

nos brincos habituaes. No quarto dia levantou-se bem disposta, tomou leite e continuou sem ser observada cousa de maior. Ao meio dia foi acommettida de febre alta, convulsões a todo o instante, perda de conhecimento. Este estado se prolongou até dez e meia da noite, em que todo o complexo morbido amainou. No dia seguinte notava-se paralyzado o lado esquerdo. Sómente dois dias depois começou a marchar, claudicando.

O exame objectivo desvendava immobildade do antebraço esquerdo em semi-flexão sobre o braço, e a mão em contractura cubital: o dedo minimo a approximar-se da borda cubital do antebraço e a mão, em todos os segmentos, a acompanhar semelhante attitude. A perna esquerda, fria, tinha abolido o reflexo rotulano, assim como a direita. Aquella se arrastava em marcha de segador.

Não podia subsistir duvida, á ponderação a mais leve, de que fôra Juracy salteada de uma paralytia cerebral. O typo que se manifestava era o da monoplegia espasmodica: contractura, exaltação de reflexos, attitude fixa e preferentemente a immobilização connexa ao dominio do cubital. Na esclerose cerebral atrophica da infancia essa é a representação clinica a mais trivial do accommettimento, na zona cerebral, do centro do movimentos do braço, e, com o ataque do membro abdominal do mesmo lado, e do facial, por vezes, se extereoriza a hemiplegia espasmodica, tributaria de lesão do feixe pyramidal, naquella ou em outras entidades morbidas. Tratava-se, portanto,

na espécie, de uma encephalite ou, — digamos — polioencephalite, lesando a zona motora da cortice. Mas ao mesmo tempo se manifestava abolição dos reflexos patellares de ambos os lados, e marcha de segador e flacidez da perna esquerda, isto é, paralytia flacida ao lado da paralytia espasmodica

A paralytia esquerda se foi rapidamente dissipando e a 3 de Julho de 1911 não havia diminuição á contractilidade faradica em nenhum dos membros inferiores. Os reflexos ainda estão preguiçosos e, por mais que repetissemos as pesquisas — e a ellas procedemos muitas vezes, — nunca pudemos affirmar extreme de duvida a contracção do quadriceps.

Tudo nos leva a aceitar a presença de um caso mixto: paralytia espasmodica do braço e paresia flacida da perna.

Caso XXIV. Manoel O., branco, morador á rua dos Cajueiros n. 88. Em 28 de Novembro de 1910, com 30 mezes, teve por tres dias febre alta com vomitos. Em seguida sobreveio paralytia do braço esquerdo.

Casos XXV e XXVI. Eladio e José, moradores no Hotel Vista Alegre, em Santa Thereza. Doentes do Sr. Dr. Sá Pereira, que teve a bondade de chamar-nos para lhes acompanhar a enfermidade.

Eladio, de 4 annos. Aleitação natural 1 anno, desmame e administração de leite de vacca e mingãos até dois annos. Marcha aos 11 mezes. Primeiros dentes aos 10.

Não ha noticia de doenças anteriores.

Em 20 de Março de 1911 adoeceu com febre de 38°,2, lingua pastosa e ventre tympanico. Deu-se um purgativo de oleo de ricino.

21 — 38°,7 — Poção antithermica.

22 — 38°,4 — Expelliu duas ascarides. Prescreve-se calomelanos.

Dias 23 e 24 — A temperatura oscilla entre 37°,8 e 38°,5. Amanheceu a 24 com paralytia do braço esquerdo.

Dias 25 e 26 — Expelliu onze ascarides.

Examinando-o a 27 encontrámol-o com paralytia da perna direita e do braço esquerdo e do facial direito e estrabismo. Ao mesmo tempo vimos atacado de identica enfermidade o irmãozinho do doente, José. Convidámos o Dr. Gomes Faria, nosso prestimoso auxiliar, e elle teve a gentileza de nos acompanhar para serem repetidas as pesquisas, que então recomendava Flexner. Com um escovilhão aseptico foram attritadas as fossas nasaes por varias vezes, recolhendo-se em agua esterilizada c mucos. Fez o Sr. Dr. Faria uma injecção em macaco. Mas não se obteve resultado.

De accordo com o mesmo artigo de Flexner prescrevemos para ambos os doentes a urotropina. Com ou sem effeito, — no presupposto da eliminação da droga pelo liquido cephalo-rachiano, — é certo que esses casos tiveram evolução branda.

Eladio anda hoje, embora imperfeitamente; ainda apresenta residuos de atrophia no braço esquerdo.

Exame electrico em Julho: Perna direita:

N. Peroneiro 87 millimetros R. A.

N. Tibial 90 millimetros R. A.

Lesão claramente nos peroneiros.

Braço esquerdo:

N. Radial 68 millimetros R. A.

N. Mediano 70 millimetros R: A:

Lesão dos musculos extensor dos dedos e longo extensor do pollegar:

Delhoide:

Porção anterior, 64 millimetros R. A:

Porção média, 59 millimetros R. A.

Porção posterior, 68 millimetros R. A.

José, agora com 14 mezes. Aleitação natural, 11 mezes. Mixta com mingãos até 10 mezes. Ablactação nessa idade. Começava a engatinhar quando adoeceu. Primeiros dentes aos 10 mezes. Sempre gozou saude.

Em 27 de Março de 1911, com dez mezes, foi acommettido de febre que durou 5 dias. Antes della cessar sobreveiu paralyisia flacida da perna direita. A doença evolueu brandamenta, as temperaturas não excedendo de 38°,4 e havendo como outro signal morbido apenas leve rubor da pharynge.

O menino ja anda, o exame electrico indicou o algarismo 100 R. A. para ambos os nervos da perna lesada. Mas vê-se atrophia dos peroneiros, curtos e longos.

Quando tivemos oportunidade de acompanhar a evolução desses casos e ver ferido da doença, que attingira seu irmão, havia dias, o menino José, dissi-

param-se todas as possibilidades em nosso espirito, de um erro de observação quanto á forma epidemica da doença de Heine-Medin. Se casos de paralsiyas medulares, typo primitivo desde Heine ou Uuderwood até Charcot, fôra possível admittir em longa e intensa disseminação, tínhamos deante dos olhos dous casos em um mesmo lar. No primeiro, phenomenos medulares e bulbares; no segundo, inteiramente medulares, no paradigma da antiga poliomyelite.

Fomos então rever as observações e esmiuçar pontos obscuros, e desse inquerito procedem as paginas presentes. Cuidamos ser o primeiro a assignalar no Rio de Janeiro a presença, sob um mesmo tecto, da propagação da paralyisia infantil epidemica.

Os doentes, pesteriormente internados na Policlínica, onde os examinaram medicos e estudantes, foram presentes á Sociedade Brasileira de Pediatria. Moram á rua de S. Pedro n. 320.

Caso XXVII. Adduzinda, 6 annos.

Aleitação mixta desde que nasceu, utilizando ás vezes alimento de adulto. Marcha aos 15 mezes. Não ha informação quanto aos primeiros dentes.

Sempre sadia.

Com 7 mezes de vida a criança teve febre alta durante 10 dias. A mãe notou depois que a menina tinha o braço paralytico. Persiste a atrophia do deltoide.

Porção anterior, 83 millímetros R. A.

Porção média, 73 millímetros R. A.

Porção posterior. 73 millímetros R. A.
Este caso pertence, portanto, a 1905.

Caso XXVIII. Acylio, de 27 mezes, branco, foi matriculado na Policlínica de Crianças, morador á rua Visconde de Tocantins n. 18, em Todos os Santos.

Durante quatro mezes amamentado pela propria mãe e depois sujeito á aleitação mixta com leite de vacca. Desmame com 1 anno.

Primeiros dentes aos 4 mezes. Marcha com 11 mezes.

Em 7 de Agosto de 1910 foi accomettido de febre alta com lienteria e vomitos. A febre se estendeu por dous a tres dias, e por dez os phenomenos gastro intestinaes. Ao cabo desse prazo, ou seja sete dias, depois de terminada a febre, installou-se uma paralyisia total, que a pouco e pouco foi melhorando, restando paralyisia do braço esquerdo e da perna direita e ainda da face do lado esquerdo.

Depois de tratamento por maçagem, o menino conseguiu andar de novo em 5 de Julho de 1911, movendo a perna um pouco para fóra. Tambem nessa data moveu ligeiramente o braço.

Em Julho de 1911 são mais francos os movimentos deste.

Nada de maior no exame dos aparelhos organicos. Abolição do phenomeno do joelho á direita.

Exame electrico:

Perna direita:

N. Peroneiro, 91 millímetros R. A.

N. Tibial, 90 millímetros R. A.

Braço esquerdo:

N. Radial, 88 millímetros R. A.

N. Mediano, 98 millímetros R. A.

E' pronunciada o atrophia do deltoide, e a mãe affirma que o braço da criança cahia inteiramente.

Exame electrico do deltoide:

Porção anterior, 65 millímetros, R. A.

Porção média, 65 millímetros R. A.

Porção posterior, 72 millímetros R. A.

O facial quasi não fornece alterações:

Superior, 90 millímetros R. A.

Médio. 90 millímetros R. A.

Inferior, 88 millímetros R. A.

O diagnostico de doença de Heine-Medin não póde soffrer aqui contestação. Ainda que esse caso se apresentasse solitario em uma aggremação humana, era de concluir a disseminação epidemica da poliomyelite: basta considerar no ataque do nucleo do facial.

Constitue a observação de Acylio uma das figuras do paradigma da affecção. Uma criança é em plena saude salteada de phenomenos de infecção geral, como que traduzindo intoxicação digestiva aguda. A febre dura tres dias e as desordens gastro-intestinaes dez. E ao terminar esse evolver de doença aguda, — para a qual não faltariam adequadas denominações em a nosologia, — a criança está paralytica. E paralytia flacida, cruzada, com ataque do facial. Nada mais evidente para a caracterização do typo clinico.

Caso XXIX — Judith, branca, 21 mezes, moradora á rua José Bonifacio n. 42, em Todos os Santos, foi matriculada na Policlínica de Crianças sob o numero 13.763.

Primeiros dentes aos 9 mezes. Marcha aos 13 mezes. Coqueluche e broncho-pneumonia aos 5 mezes. Aleitação natural apenas 15 dias. Aleitação artificial com leite condensado.

Em 17 de Março de 1911, com 11 mezes, foi atacada de febre a 39°, gritando constantemente, parecendo ter dôres em todo o corpo. Tremia. Constipação com raros vomitos. Todo esse complexo morbido durou apenas uma noite. Em seguida notou-se paralyia do membro abdominal esquerdo.

A despeito da fugacidade do ataque, as lesões remanescentes são sérias.

Perna esquerda :

N. Tibial, 55 millímetros R. A.

N. Peroneiro, 0.

Coxa esquerda :

N. Crural, 0 = quadriceps.

Correntes galvanicas :

Extensor commum dos dedos, 3 1/2 M Am — An.

Idem, 4 M Am Kat.

N. Tibial, 3 M A.

N. Peroneiro, 0.

Assim : sensibilidade faradica e galvanica do peroneiro = 0.

Excitação muscular An — Kath; invertida a formula. Reacção de degenerescencia (Ent. React.)

Caso XXX. Eloina G. B., 8 annos. Aleitação natural 2 mezes. Mixta com leite condensado até 18 mezes. Desmame.

Marcha aos 11 mezes. Primeiros dentes aos 6.

Foi sempre sadia. Aos 6 1/2 annos teve, durante um mez, febre alta. Depois da febre a familia começou a notar que a criança andava mal (paresia da perna esquerda). Com o desenvolvimento da menina ficou evidente a desigualdade do crescimento dos membros abdominaes, em seus diametros.

Ainda ha atrophia dos peroneiros.

Exame electrico:

Perna esquerda:

N. Peroneiro, 100 millimetros R. A.

N. Tibial, 98 millimetros R. A.

Está matriculada na Policlínica de Crianças sob o n. 13.363.

Reside á Ladeira do Senado n. 86. Peso, 22.500 grammas. Estatura, 114 centimetros.

Caso XXXI. Antonio S., 1 anno, matriculado em Fevereiro de 1911, sob o n. 11.717. Mora á rua Jardim Botanico n. 52. Aleitação natural, 5 mezes. Mixta com alimentos de mesa.

Em Janeiro de 1911, com 11 mezes, teve febre tres dias e depois notou-se paralytia da perna direita.

Caso XXXII. Amelia P. Terra, matriculada em Julho de 1911, sob o n. 13.401. Mora á rua Dr. Agra Filho n. 31. Peso, 9.200 grammas. Estatura, 57 centimetros. Tem 1 anno de idade.

Aleitação natural 6 mezes. Mixta com o auxilio de mingãos.

Tem dois dentes incisivos medianos, inferiores.

Sempre sadia.

Mãe asthmatica. Tem como irmãos a doente:

Menino de 13 annos — sadio.

Menino de 8 annos — asthmatico.

Menino de 3 annos — sadio.

Engatinha arrastando-se.

Aos 7 mezes, em Janeiro de 1911, teve ligeira febre por dois dias, com vomitos e diarrhéa amarella. As mãos tremiam. Chorava quando se a apprehendia. Tudo cedeu ao cabo de dois dias, verificando-se então paralyisia da perna direita, nos peroneiros. Lesão grave.

Exame electrico:

Perna direita:

Corrente faradica:

N. Tibial, 65 millimetros R. A.

N. Peroneiro, 0.

Extensor dos dedos:

An. S. 2 m. A.

K. S. 7 m. A.

Caso XXXIII. Francisco Dias, matriculada na Policlínica, n. 6.002. Entrou com a idade de 7 mezes a 31 de Março de 1910. Peso. 7.750 grammas. Estatura 67 centímetros. Mora no largo de Catumby n. 98.

Entra com bronchite.

Narra a progenitora que em Janeiro de 1911, tendo o menino 7 mezes, foi salteado por quatro dias de febre e “amollecimento do corpo”. Verificou-se em seguida impotencia da perna esquerda. Perna e pés pendentés, como de polichinello.

Caso XXXIV. Salvador Germano, de 15 mezes, morador no largo do Vianna n. 15, é matriculado na Policlínica de Crianças em 17 de Dezembro de 1910, sob o n. 10.683. Peso, 9.400 grammas. Estatura, 73 centímetros.

Diagnostico: paralytia infantil.

Caso XXXV. José Altino D. F., de 29 mezes, branco, morador á rua do Parque n. 20, é matriculado na Policlínica de Crianças sob o n. 13.723, em 30 de Junho de 1911. Peso, 9.900 grammas. Estatura, 87 centímetros. A doença, pela qual procura o estabelecimento, iniciou-se em 26 de Março de 1911, tendo, portanto, o menino 27 mezes.

A mãe, sujeita a constipação, é nevropatha e já tem tido hemoptyses. O pae soffre de doença intestinal. Tres irmãos do doentinho vivos e um morto de meningite.

“A 26 de Março, na rua Barro Vermelho, onde morava — assevera a familia — J. A. foi sorprendida por febre alta (40°), cabeça estendida para traz, pescoço rigido; as olhos se achavam desviados para dentro e apresentavam movimentos para os lados, movimentos vagarosos: paralytia dos membros infe-

riores; contracções dos membros superiores, principalmente o esquerdo, mãos fortemente contrahidas; evacuações raras, endurecidas, fetidas; grande prostração.”

Esses symptomas duraram tres mezes e meio. A febre oscillava entre 36° e 42°; a temperatura minima se observava sobretudo á noite. Constipação rebelde, difficilmente superada por lavagens intestinaes e purgativos. Vinte um dias a constipação foi absoluta.

Em fins de Abril melhoraram os symptomas, só persistindo até hoje a paralysis da face e do membro inferior e a prisão de ventre. A febre, que desaparecera, voltou ha 15 dias (Julho de 1911) mais ou menos, e corre por conta da colite consecutiva á constipação; é febricula, sempre abaixo de 38°.

Observa-se ao exame do doentinho que perdura a paralysis facial direita e a perna direita se mostra atrophica e flacida em extremo, com reflexo patellar abolido. Elle tambem falta ao outro membro abdominal.

Exame electrico:

Perna direita: perda da excitabilidade faradica dos peroneiros e tibial posterior.

Perna esquerda:

N. Peroneiro, 73 millimetros R. A.

N. Tibial. 85 millimetros R. A.

Excitabilidade galvanica: N. Peroneiro, 0.

Musculo tibial anterior, A S Z = 2 mamp.

O mesmo musculo, Ka S Z = 2 mamp.

Nervo tibial, 0.

Como se vê, são irremediáveis as lesões da perna direita.

Caso XXXVI. O preclaro collega e velho amigo Dr. Araujo Vianna teve a bondade de nos commu-
nicar estas notas:

Museta, de 2 annos de idade. Amamentação ma-
terna 2 mezes e depois mingãos. Tem soffrido só-
mente de constipação. Aos 19 mezes (Janeiro de 1911)
soffreu por oito dias de febre e vomitos. Cessada
esta, sobreveio paralyisia dos membros e do pescoço:
nada para os olhos ou face. Paralyisias residuaes:
perna esquerda (peroneiro) e deltoide direito. Mora á
rua Alzira Brandão.

Exame electrico:

Deltoide: Porção anterior, 63 millimetros R. A.

Porção média, 59 millimetros R. A.

Porção posterior, 59 millimetros R. A.

Extensor dos dedos: 11 m A — An.

Perna esquerda: N. Peroneiro, 0: excitabilidade
faradica e galvanica.

N. Tibial, 64 millimetros R. A.

Caso XXXVII. Eduardo, 3 annos, pardo. Alei-
tação natural 8 mezes. Desmamado com 14 mezes.
Aos 6 mezes de idade estava em Jacarépaguá (Fevereiro de 1909), quando acordou chorando muito e
com alta febre. Teve prisão de ventre e retenção de
fezes por cinco ou seis dias. Sobreveio paralyisia logo
no segundo dia de doença, durando ella, com febre

10 dias. Tem hoje paralyisia flacida da perda esquerda e fraqueza muscular geral, não conseguindo a criança erguer-se por si do leito.

Foi matriculada na Policlínica de Crianças em 7 de Julho de 1911.

Caso XXXVIII. Menina de 9 mezes, branca, moradora á rua Conselheiro Barros n. 22 (Rio Comprido). Teve em Abril de 1911, com 7 mezes, febre que durou oito dias e que foi acompanhada de vomitos. Quando a febre baixou, a menina, logo no segundo dia, cahiu e notou-se que estava flacido todo o membro abdominal esquerdo. Ao mesmo tempo appareceram dôres, que em sete dias desapareceram. Quando foi ao nosso consultorio, só havia um pouco de rotação do pé para fóra. Caso brando e trivial.

Caso XXXIX. Gilberto, branco, residente á rua Carvalho de Sá, um anno. E' o terceiro filho. Amamentado ao seio materno dois mezes, e depois aleitação mixta com leite de vacca fervido. Desmame aos 7 mezes. Nenhuma doença anterior.

Em Janeiro de 1901, tres dias de febre a 38° e 39°, com diarrhéa fetida. Depois desses dias notou a familia falta de movimentos na criança. Só a cabeça se movia; lesões maiores do lado direito e principalmente do membro inferior. Em Fevereiro adquiriu movimentos dos braços e em 30 de Maio já se senta, desde que se a mantenha. Desde Março faz flexão dos membros inferiores, mais pronunciada

nos adductores. Vira-se na cama. Ha paralysis residual nos membros inferiores, principalmente no esquerdo, com extensão forçada do pé.

Caso XL. Margarida Barreiros, 16 mezes, moradora á rua Colina, 16. Constituiu caso interessante de febre quartan, em que se fez a demonstração do germen, por varias vezes, no Laboratorio da Policlínica.

Estava curada do impaludismo, havia seis mezes, quando foi acommettida de ligeiro accesso de febre, irregular, por pouco mais de um dia. Sem mais outro symptoma installou-se paralysis flacida da perna direita. Tinha 26 mezes; em Novembro de 1910.

Caso XLI. X., menina de dois e meio annos, moradora á rua Conde de Bomfim, 46. E' o segundo filho; mãe robusta, pae nervoso. Em Dezembro de 1909, com essa idade, deitou-se sem se queixar do mais leve incommodo. A' noite apresentou febre, que durou irregularmente dois dias, com constipação e nauseas. Ao iniciar-se o terceiro dia notou-se certa impotencia da perna direita. Quatro mezes a criança andou muito mal. Em Maio de 1911, epoca em que pela primeira vez a examinámos, havia certo grau de atrophia e baixa thermica do membro affectado e desvio do pé para fóra. Abolição do reflexo patellar.

Em Novembro diminuíram esses symptomas, a favor da maçagem.

Caso XLI. Y., menina de anno e meio, terceiro filho de paes sadios. Residio á ladeira da Misericordia n. 30. Criada exclusivamente ao seio por espaço de seis mezes. Aleitação mixta um anno, e desmame nessa idade. Apresentou durante tres dias, com aquella idade, em Abril de 1909, febre alta e desordens gastro-intestinaes. Depois de relativa impotencia dos membros abdominaes, persiste a da perna direita com a lesão dos peroneiros e abolição do reflexo patelar. Em Agosto de 1911 andava claudicando ligeiramente, e com desvio do pé (abducção).

Caso XLII. Sob o numero 15.645 foi matriculada na Policlínica de Crianças, em 24 de Outubro de 1911, a menina Elisa S., moradora á rua Club Athletico n. 114.

Morava á rua Pedro Americo n. 6, em Novembro de 1908, contando então 15 mezes de idade, quando soffreu por tres dias de febre e constipação, acompanhadas de constantes gritos, parecendo que tinha dores nos membros. No quarto dia estava inteiramente sem movimentos. Só tres mezes depois começou a andar, ella que adquirira a marcha com a idade de 9 mezes. Apresenta paralyisia residual da perna esquerda.

Exame electrico : Corrente faradica :

Nervo peroneiro 112 millimetros.

» tibial posterior 100 millimetros.

Musculo longo peroneiro 16 millimetros.

» curto « 15 millimetros.

» extensor do grande dedo 15 millimetros.

Musculo extensor commum — não é excitado.

» tibial — não é excitado.

Corrente galvanica :

Musculo extensor commum Con Ca Fe = 7^mA ▷
Con An Fe = 5^mA.

Musculo tibial anterior Con Ca Fe = 11^mA ▷
Con An Fe = 8^mA.

E a R = tibialis anticus et extensor digitorum com-
munis lat. sinistri.

Caso XLIII. Eugenia B., n. 14.138 da Policlí-
nica de Crianças, para onde entrou em 31 de Julho
de 1911. Tem 4 annos, mora á rua Funda n. 14.

Em Dezembro de 1909, morando na mesma rua, e
tendo 30 mezes, soffreu febre 24 horas. Amanheceu
paralytica da coxa direita. Foi se ajudando aos poucos e
conseguiu andar, mas sem movimentos do joelho. Ha
oito mezes ella tem a articulação rigida.

Exame eléctrico: Corrente faradica:

Peroneiro 100.

Recto anterior 0.

Corrente galvanica:

Recto anterior { An 6 ma.
 { Ka 10 ma.

Caso XLIV. Antonio de S., de 5 mezes, mo-
rador á rua D. Julia n. 26, entra para a Policlínica
de Crianças sob o numero 7.237 em 6 de Junho
de 1910. Peso 7.650 grammas; estatura 63 centi-
metros.

Teve aleitação natural por tres mezes, seguindo-se a mixta com o auxilio de mingaos. Mãe asthmatica.

O menino soffreu successivamente, e foi tratado no estabelecimento, de influenza, sarampo e estomatite aphtosa, apresentando-se de vez em quando com bronchites de fundo asthmatico.

Em 19 de Junho de 1911, tendo 17 mezes, amanheceu com as pernas amollecidas, no dizer da progenitora, e com a "cabeça sem governo". Ao exame, em 27 do mesmo mez, acha-se apenas paralysis dos peroneiros da perna esquerda e do externo-clido-mastóideo do mesmo lado. A criança tem a cabeça cahida para o hombro, o pescoço inteiramente sem firmal-a.

Não voltou a exame, o que lastimamos pela singularidade do caso

Caso XLV. Mora á rua Aristides Lobo, 253, a menina Iracema O., de 3 annos, de 9.500 grammas de peso e 79 centimetros de estatura, matriculada na Policlínica de Crianças em 10 de Novembro de 1911, sob o n. 15.906.

Aleitação natural, um mez. Desmame e uso exclusivo de leite condensado.

No dia 5 de Novembro de 1911 a criança, que então residia á rua Corina n. 64, foi atacada de febre, vomitos e diarrhéa, durando esse cortejo morbido tres dias. No dia 8 a menina, ao ser erguida do leito, não "sustentava a cabeça". Por occasião do

exame, a 10, o pescoço estava inteiramente flácido. Movia-se o craneo em todas as direcções e as attitudes se mantinham por impossibilidade de vencel-as.

Exame electrico:

11° par, lado direito = M. trapezio 95 R. A.
93^m R. A.; — 4^{mA} } M. est.-clido-mast. 95 R. A.
K S Z \triangleright 10^{mK} An S Z M. esplenio 80 R. A.

11° par, lado esquerdo } M. trapezio 95 R. A.
= 88^m R. A.; — 4^{mA} } M. est.-clid.-mast. 100 R. A.
K S Z \triangleleft 10^{mA} An S Z M. esplenio 95 R. A.

No dia 14 a criança apresentou-se melhorada: mantinha a cabeça, mas, desde que a inclinassemos, a nova attitude não podia ser corrigida.

Caso XLVI. M. Conceição, de 19 mezes, pesando oito kilos, medindo 70 centímetros. Matriculada na Policlínica de Crianças em 21 de Julho de 1911. Mora á rua Conde de Bomfim n. 1110.

Aleitação natural durante 8 mezes. Depois mixta com alimentos de adulto.

Em Fevereiro de 1911 teve febre alta durante alguns dias (não se lembra quantos a progenitora). Passada a febre, observou ella abaixamento de temperatura dos membros inferiores e ao mesmo tempo impossibilidade de movimentos. Não se tratou. Ainda ao entrar no estabelecimento não conseguia andar. Emtanto, aos 9 mezes já engatinhava, primeiros dentes aos seis.

Ha lesão dos peroneiros dos dois lados; mais accentuada á esquerda.

Caso XLVII. Margarida M., de 20 mezes, residente á rua Prefeito Serzedello n. 255, entrou para a Policlínica de Crianças em 23 de Dezembro de 1911. Matricula 16.564. Peso 8.500 grammas; estatura 76 centímetros.

Em Junho de 1911, morando na Aldeia Campista, rua Pereira Nunes 18, a criança soffreu por dous a tres dias de febre com diarrhéa e vomitos. Ao acabar a febre, não se movia. Dous mezes depois já se levantava. Não mais andou.

Exame electrico em 24 de Dezembro de 1911:

	PERNA ESQUERDA			
	R A	K S Z	An S Z	An O Z
Nervo peroneiro.....	0	0	0	0
Nervo tibial.....	80	5 ^{mA}	4	0
Mus. ext. commum.....	0	0	0	0
» tib. ant.....	0	0	0	0
» ext. proprio.....	0	0	0	0
» peron. longo.....	0	0	0	0
» curto peroneiro...	0	C	0	0
» gemeos.....	90	5 ^{mA}	6 ^{mA}	0

	PERNA DIREITA			
	RA	KSZ	An ZS	Ân OZ
Nervo peroneiro.....	0	0	0	0
Nervo tibial.....	90	5	6	0
Musc. ext. commum.....	0	0	0	0
» tib. ant.....	0	0	0	0
» ext. proprio.....	0	0	0	0
» peron. longo.....	0	0	0	0
» curto peroneiro...	0	0	0	0
» gemeos.....	0	8	>10	0
	95	6	7	0

Reacção de degeneração completa de todos os musculos innervados pelo peroneiro da perna esquerda.

Reacção de degeneração completa dos musculos innervados pelo peroneiro direito, excepto o curto peroneiro lateral, que ainda reage á corrente galvanica forte.

II

O cotejo dos casos clinicos, que colligimos, parece basear esta conclusão: em 1909, 1910 e 1911 tem grassado no Rio de Janeiro uma doença com os caracteres, hoje tão bem conhecidos, da poliomyelite epidemica.

Acommetteu crianças das seguintes idades:

	<i>Veze</i>
1 mez.....	1
3 mezes.....	3
4 mezes.....	2
5 mezes.....	1
6 mezes.....	4
7 mezes.....	3
8 mezes.....	2
10 mezes.....	4
11 mezes.....	2
Antes de um anno.....	1
12 mezes.....	1
14 mezes.....	1
15 mezes.....	3

	<i>Vezez</i>
17 mezes.....	3
18 mezes.....	2
19 mezes.....	2
26 mezes.....	1
27 mezes.....	1
30 mezes.....	3
32 mezes.....	1
36 mezes.....	1
42 mezes.....	1
45 mezes.....	1
Sem declaração.....	2
Total.....	47

Desses 47 doentes 29 pertenciam ao sexo feminino e 18 ao masculino.

Ao passo que as crianças eram assim atingidas, o pae de uma dellas (caso IV) foi sorprendido, um mez mez após o ataque morbido da filha, por uma paralytia flacida do antebraço esquerdo, em Janeiro de 1910. O Dr. Oswaldo de Oliveira, em seu proficiente trabalho, narra tambem uma observação em adulto, occorrida em Fevereiro de 1910.

No tocante á distribuição da doença pelos mezes dos annos, ajuntámos estes algarismos:

1905	3
1906	1
1908	1

annos em que ainda se não póde affirmar disseminação epidemica.

1909

Fevereiro.....	2
Abril.....	1
Agosto.....	2
Dezembro	2
	—
Total.....	7

1910

Janeiro.....	1
Janeiro ou Fevereiro.....	1
Junho.....	1
Agosto.....	4
Setembro.....	1
Outubro.....	1
Novembro.....	7
	—
Total.....	16

1911

Janeiro.....	6
Março.....	5
Abril.....	2
Junho.....	2
Novembro.....	1
	—
Total.....	16
Sem apontamento quanto á data...	4

As ruas, em que se deram os casos observados, foram as seguintes:

		<i>Casos</i>
	Frei Caneca n. 144.....	1
Cidade Nova	{ Dita, sem declaração de numero	1
	{ Dita, n. 158.....	1
	{ Dita, n. 334.....	1
	{ Funda n. 14.....	1
	{ Marquez de Pombal n. 10.....	1
	{ Cajueiros n. 88.....	1
	{ Ladeira do Senado n. 86 (*).....	1
	{ Pinto n. 18.....	1
	{ D. Julia.....	1
	<hr/>	
	Total.....	10
		<i>Casos</i>
Estacio de Sá	{ Colina n. 16.....	1
	{ » n. 64.....	1
	<hr/>	
	Total.....	2
		<i>Casos</i>
Catumby	{ Dr. Agra Filho.....	1
	{ Largo de Catumby n. 98.....	1
	<hr/>	
	Total.....	2
		<i>Casos</i>
S. Christovão	{ Barão de Ubá n. 99.....	1
	{ S. Christovão n. 329.....	1
	{ Dita, sem numero.....	1
	{ Figueira de Mello n. 936.....	1
	{ Machado Coelho n. 87.....	1
	{ Vianna n. 15.....	1
	{ Barro Vermelho.....	1
	<hr/>	
	Total.....	7

(*) Este deonta não pertence aos annos de 1909 a 1911.

		<i>Casos</i>
Engenho Velho	{ Campo Alegre n. 124.....	1
	{ Alzira Brandão.....	1
Total.....		2
Tijuca	{ Conde Bomfim n. 46.....	1
	{ » » n. 1110.....	1
Total.....		2
		<i>Casos</i>
Rio Comprido	{ Conselheiro Barros.....	1
	{ Paz n. 116.....	1
Total.....		2
Villa Isabel — Rua Pereira Nunes.....		1
		<i>Casos</i>
Suburbios	{ Lopes n. 51 (Madureira).....	2
	{ Visconde de Tocantins (T. Santos)....	1
	{ Vinte e Quatro de Maio n. 507.....	1
	{ José Bonifacio n. 42 (T. Santos).....	1
	{ Angelina n. 13 (Piedade).....	1
	{ Goyaz (Engenho de Dentro).....	1
	{ Cachamby n. 35 (Meyer).....	1
	{ Jacarépaguá.....	1
Total.....		9

	<i>Casos</i>
Santa Thereza — Rua do Aqueducto.....	2
(Correia Dutra (*)).....	2
Cattete { Carvalho de Sá	1
(Pedro Americo n. 6.....	1
Total	4
Botafogo — Jardim Botanico n. 52.....	1
Zona central — Ladeira da Misericordia n. 30...	1

A historia progressa de muitas paralyrias, que observámos, nem sempre está clara. As familias fazem connexas a essas lesões circumstancias que não offerecem valia. E' quasi sempre um traumatismo, que, em vinte e quatro horas, sem dôres ou tumefacção, occasiona uma paralyria flacida. Ha, por certo, na infancia impotencias subitaneas, como as da choréa molle, da chamada paralyria transitoria e da pseudo-paralyria dolorosa. Mas a choréa molle precede ou segue com seus movimentos proprios de choréa o surto paralytic, as paralyrias transitorias se dissipam, com inteira restituicão á integridade, dentro de poucos dias. As paralyrias dolorosas das criancas, bem como a pseudo-paralyria de Parrot, são, como as denominações indicam, pretensas manifestações paralyticas: umas dependem de pequenos descollamentos epiphysarios, e são outras a consequencia de inflammação especifica articular

(*) O primeiro desses casos pertence á rua Itapag'pe n. 109, cndo foi acommettida a menina Aristotelina. A familia mudou-se depois para a rua Corrêa Dutra, e ali foi atacado o pae da menina.

ou juxta-articular. Os casos II e XXXVIII falam da supposta acção do traumatismo.

Tivemos em o caso III a paralyisia matutina de Kennedy: de manhã a familia verifica que a criança está privada de movimentos em dado membro.

Na observação V a paralyisia sobrevem sem os prodromos costumeiros. Mas são apenas quatro casos em tantos. Em todos mais ha febre.

Na observação XVI deparam-se tres dias de febre com vomitos.

No caso XV, tres a quatro dias de febre com vomitos e diarrhéa, succedendo a hemiplegia total.

No caso XXIII, poucas horas de febre, com convulsões, vindo depois paralyisia cerebral e talvez tambem medular.

No caso I é de notar-se o facto da precocidade do ataque: affirma a progenitora que a menina tinha impotencia da perna desde um mez de idade. Poder-se-hia pensar em paralyisia obstetrica, sem o typo classico radicular, mas, como foi aqui e alli descrito, por uma compressão em condições de dystocia? O exame do estado actual dos musculos, a bilateralidade das lesões, o reconhecimento da impossibilidade de movimentos, só um mez depois do parto, tudo isso infirma aquella hypothese e torna defensavel o commemorativo.

No caso XXVIII a invasão da polyomyelíte se caracterizou por dous a tres dias de febre com perturbações gastro-intestinaes (lienteria) e com a consecutiva lesão do facial.

No caso XXII ha dous ou tres dias de elevação thermica, acompanhada de tremor e hyperesthesia. Ao cabo a criança está “meio boba”, “nem sabe mamar”.

A febre durou 15 dias no caso XVII, cinco no XIX: em ambos ha sómente vomitôs como symptoma connexo.

No caso VII, nenhum outro signal morbido senão desvio do algarismo thermico e assim mesmo pequena hyperthermia por dois dias.

No caso VI, como no XXII, heuve dôres, seguindo-se estado apathico e a febre persistiu por quatro dias. Embora durasse quinze dias a febre, a hyperesthesia tambem se revela no caso IV; o pae da criança, objecto desta observação, teve paralytia sem prodromos.

No caso XVII, após dois dias de pyrexia, o doentinho se mestrou aphasico.

No caso XXIV annotaram-se tres dias de febre e vomitos.

No XXV, em que houve estrabismo e lesão do facial, o estado febril estendeu-se por sete dias.

O caso XXVI é de febre simples por cinco dias, o XXIX de um dia, com vomitos, hyperesthesia e tremor. Houve simples augmento de temperatura por dois dias no caso XIII; houve tres dias de febre, constipação e vomitos no caso XXIX.

O caso XXX é o de uma criança em que se apurou apenas, como historia progressa, que teve febre alta durante um mez.

Nos casos restantes se encontra :

XXXI e XII, febre alta por tres e por sete dias.

XXXII, febre por dois dias, com vomitos e diarrhéa amarella.

XXXIII, febre por quatro dias, com “amollecimento do corpo”.

XXXV, febre por 40 dias, com estrabismo ou nystagmo, paralytia do recto (26 dias) e convulsões.

XXXVI, febre por oito dias, com vomitos.

XXXVII, febre por 10 dias, com retenção de fezes.

XXXVIII, febre por oito dias e dôres no apparecimento da paralytia.

XXXIX, febre por oito dias, com diarrhéa fetida.

XIV, febre com oito dias, com hyperesthesias.

XLVII, febre por dous a tres dias com paraplegia consecutiva.

Não nos é possível assignalar com segurança onde se localizaram sempre as lesões de inicio. Certo é tão sómente o que apuramos de paralytias residuaes. Todavia, se nos figura muitissimo proximo da verdade o que, quanto áquelle dado, foi referido no decurso das observações. Organizámos em relação ás lesões remanescentes, este quadro :

	<i>Vezes</i>
Perna direita.....	19
Perna esquerda.....	14
Em ambas as pernas.....	2

	<i>Vezez</i>
Lesões verificadas no peroneiro.....	20
" " " tibial.....	3
" " " recto anterior.....	1
Braço esquerdo.....	3
" direito.....	2
Lesões verificadas no radial.....	2
Delhoide esquerdo, nas tres porções.....	4
Facial.....	4
Na porção inferior.....	1

Casos

Paralysis espasmodica do braço e flacida da perna esquerda.....	1
Paralysis talvez dos musculos da bacia.....	1
Hemiplegia total esquerda.....	1
" " direita.....	1
" não total, com aphasia.....	1
" com estrabismo ou nystagmo.....	1
Paralysis do recto.....	1
Constipação por seis dias.....	1
Convulsões.....	1
Tremor.....	2-3
Hyperestnesias.....	7
Paralysis compromettendo musculos do pescoço	2
" verificada no esplenio direito.....	1

III

Haverá duvidas quanto ao diagnostico de poliomyelite epidemica em os casos, que vimos descrevendo?

Wickman não escrevera ainda o seu recente artigo, que infirma qualquer tentativa de descripção synthetica da doença de Heine — Medin, — e já Zappert, por occasião de traçar o historico da epidemia de Vienna, advertia que o typo morbilo em questão está sufficientemente conhecido. “Es gibt wohl, — diz elle — wenige Krankheiten, deren Geschichte so sehr die Wandlungen unserer medizinischen, namentlich ätiologischen Auffassungen der letzten Jahrhunderte kennzeichnen würde, wie jene der Poliomyelitis”.

No intuito de verificar o autor, que primitivamente se houvesse occupado da entidade pathologica, discutiu-se se a Underwood, em 1825, ou a Heine, em 1840, cabe tal prioridade. A monographia de Heine não a conhecemos no original, mas o seu titulo de Beobachtungen über Lähmungszustand der *unteren*

Extremitäten e a etiologia de *dentitio difficilis* aceita pelo autor, inquinam de iguaes defeitos, quanto á identificação da doença, as duas descrições citadas. Seja como fôr, podemos passar para estas laudas a traducção de Underwood :

Débilité des extrémités inférieures — L'affection dont je vais traiter ici n'a été observée par aucun medecin, ou du moins on n'en a encore donné, aucune description que je puisse croire authentique. C'est une maladie peu commune et qui si présente plus rarement dans Londres que dans les autres parties de la Grande-Bretagne.

Je n'ai pas encore recueilli un assez grand nombre de faits pour arrêter une opinion sur les véritables causes qui la déterminent, ou sur le siège qu'elle occupe; seulement j'ai reconnu que la dentition ou la saburre intestinale devaient être comptées parmi ses causes. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de disséquer le cadavre d'aucun individu qui eût succombé par suite de la débilité des extrémités inférieures. Ainsi donc, je me bornerai à décrire les symptômes qui la caractérisent, et à indiquer les remèdes par lesquels on a essayé de la guérir. Cela suffira, je crois, pour appeler vers ce sujet l'attention des praticiens et les engager à faire de nouvelles recherches.

Quand la débilité des extrémités inférieures dépend d'une dentition difficile ou d'un état saburral des intestins, elle cède ordinairement aux remèdes qu'on a coutume d'opposer à ses causes déterminan-

tes; mais le plus souvent elle semble provenir d'un affaiblissement général, et attaque les enfants pendant la convalescence de quelque fièvre. C'est chez les enfants entre l'âge de un et de cinq ans que cet accident est le plus commun. La débilité des extrémités inférieures constitue alors une affection chronique. Elle n'est compliquée ni de fièvre, ni d'aucune lésion des voies urinaires; le malade n'éprouve aucune douleur et paraît à peine indisposé dans les commencements. La seule chose qu'on observe alors est un affaiblissement des jambes; ces membres deviennent par degrés, de plus en plus débiles, et au bout de quelques semaines ils ne peuvent plus soutenir le poids du corps.

Lorsqu'on n'observe en même temps aucun signe de vers intestinaux, ou de saburre des premières voies, ainsi que cela arrive dans le cas dont il s'agit ici, les purgatifs mercuriels ne sont d'aucun avantage; il en est de même du quinquina et des bains froids. Les remèdes qui méritent le plus de confiance sont: les vésicatoires ou les cautères, appliqués sur l'os sacrum et le grand trochanter, les linimens volatils et stimulans, les topiques composés de moutarde et de gruan d'avoine, les frictions sèches le long l'épine du dos, sur les jambes et les cuisses. On n'a pas observé qu'en même temps que les extrémités inférieures s'affaiblissaient, une ou plusieurs vertèbres se gonflaient, ou qu'un abcès par congestion se manifestât au dehors: ainsi cette maladie n'offre aucune ressemblance avec l'inflammation des cartilages invertébraux, avec les abcès du psoas, ou avec le morbus coxaris de De Haën.

Sur six cas dans lesquels une seule des extrémités inférieures était attaqué, j'ai vu deux exemples de guérison complète, obtenue par les moyens que j'ai déjà énumérés. Mais lorsque les deux jambes ont été paralysées à la fois, la seule chose qui a produit quelque bénéfice, a été de faire marcher le malade avec des béquilles. Au bout de quatre ou cinq ans plusieurs se sont trouvés beaucoup mieux qu'auparavant, en proportion des forces générales qu'ils avaient acquises par l'exercice. Cependant, même parmi ces derniers, quelques-uns sont ensuite tombés dans la consommation pulmonaire, quand la faiblesse n'a pas pu se dissiper entièrement. D'après cette observation on peut soupçonner que cette maladie est due quelquefois au vice scrofuleux. A l'appui de cette opinion, je dois citer une observation qui m'a été communiquée par un praticien respectable et très éclairé. Disséquant le cadavre d'un individu qui avait succombé à une paralysie des deux jambes, il a trouvé la surface interne des dernières vertèbres lombaires attaquée de carie, et cependant il n'y avait aucun abcès sur le muscle psoas, ni aucune tumeur sur le dos, ni dans les lombes.

J'ai vu l'affaiblissement des extrémités inférieures attaquer des adultes et surtout des femmes, à la suite d'une longue maladie. Cette affection a duré plus d'un an, et pendant tout ce temps les malades étaient absolument incapables de marcher sans le secours de béquilles. Le commencement de la maladie a toujours été accompagné de douleur; mais aucune

tumeur n'a jamais paru au dehors. J'ai obtenu quelques bons effets de l'usage externe des eau de Bath."

Reconhecerá alguém por essas palavras a descrição actual da poliomyelite infantil?

O seu terreno scientifico ficou verdadeiramente delimitado quando Charcot lhe estabeleceu a séde anatomica, depois quando, em seguida ás monographias de Medin e de Wikmann, se firmou a possibilidade de estender-se a lesão ao bulbo, ao cerebro e ás meninges e aos nervos, e finalmente ha pouco, com a experimentação de Lewis e Flexner, Römer e Wiemer, e de Leiner, alcançando transmittir ao macaco a doença humana.

Correspondem os nossos casos ao paradigma classico?

I— Trata-se de uma doença que atacou crianças desde a primeira infancia a cinco annos, e accommetteu ao mesmo tempo, embora em muito menor numero, os adultos, e apresentou variedade de symptomas.

Não é por certo aquella paralyisia medular infantil, sem marcha epidemica, e já caracterizada por Underwood, Heine e Charcot e os que se lhe seguiram até 1887. Esta existe ha longos annos no Brasil, della temos tido muitos casos, Lavradio conheceu-a e Torres Homem, em 1886, falava de um acommetimento della em pessoa que lhe era muito cara. O Professor Medin assim se exprime em sua memoria de 1898: "Até 1887 nunca imaginei que a paralyisia infantil, doença ha cincoenta annos bem conhecida,

se pudesse apresentar sob fórma epidemica, e fiquei então muito surpreso, verificando, por minhas proprias observações, que me achava diante de uma incontestavel epidemia de tal doença, a qual se declarara, naquelle anno, em Stockolmo. Entretanto, não era sem juizo anterior que eu adoptava tal opinião, embora o tempo m'o fizesse esquecer. Alguns annos antes eu encontrara um collega de provincia, o Dr. Bergenholtz, medico do Governo, residente em Nhorrbotten. o qual me despertara a attenção, contando-me 13 casos agudos da doença em questão, que elle observara em seu districto nos mezes de Julho e Novembro e algum tempo depois. Achei, manuseando a litteratura medica daquelles tempos, algumas indicações concernentes a uma epidemia de paralyisia infantil menos importante: 8 a 10 casos verificados na America do Norte em 1841 por G. Colmer ("American Journal", de 1843, pag. 248)" (*)

Estamos diante da doença de Heine-Medin, isto é, da antiga paralyisia de Heine, de fórma epidemica, com os symptomas multiformes e atacando os adultos, repetimos. "Das Symptomenbild der Heine-Medinschen Krankheit sei ein vielgestaltigeres als dasjenige der klassischen spinalen Kinderlähmung, besonders sein die Kopfnerven in einer grossen Reihe von Fällen mitbefallen, was bei letzterer nicht der Fall sein soll. Von der epidemischen Poliomyelitis

(*) De onde se conclue que se poderá tanto denominar doença de Heine-Medin á poliomyelite epidemica, como (V. pag. 220), doença de Underwood-Colmer.

sollen auch Erwachsene in einem grösseren Prozentsatz ergriffen werden. Weiter soll die sporadische Poliomyelitis nur selten letal verlaufen, während dagegen die epidemische einen nicht unbeträchtlichen Mortalitätsprozentsatz zeigt. Und schliesslich wird gerade das epidemische Verhalten als ein durchgreifendes Unterscheidungsmerkmal angeführt." São palavras de Wickmann.

De casos mortaes temos noticia apenas de dois, e um com a fórma meningitica. Que houve disseminação epidemica basta considerar o numero de casos, e que appareceram outros em Santo Antonio Machado (de onde vimos uma doentinha e onde sabemos que houve cinco ou seis atacados), em pontos do Sul de Minas, Norte de S. Paulo, na Capital desse Estado (como nos communica o illustre pediatra Clemente Ferreira) e em Buenos Aires (cuja narração fez Araoz Alfaro). De Nictheroy já viramos antes de 1909 dois casos:

Caso XLVIII. Helena S., rua Aurea, 23, Ica-
rahy. Paralysis infantil da perna direita. E' o quarto
filho. No terceiro mez de gestação a progenitora
queimou-se, soffrendo queda violenta. A criança nas-
ceu bem. Só no quinto ou sexto mez se notou a
paralysis. A menina tem hoje (28-1-1909) 10 me-
zes. (Do nosso registo particular).

Caso XLIX. Antonio, rua de Santa Rosa, 77.
Seis e meio mezes. Primeiro filho. Pai sem syphilis.

Depois de dois dias de febre, paralyisia do deltoide—
23-XI-1908. (Do nosso registo particular).

Na época da epidemia do Rio de Janeiro vimos
mais:

Caso L. Matricula da Policlínica de Crianças 12.369. Oscar A. Rua de Sant'Anna de Maruhy 137. Entrou em 3 de Abril de 1911. Peso, 8.600 grammas; estatura, 75 centímetros; 17 mezes de idade. Teve em Setembro de 1910 febre, persistindo ella por cerca de tres dias. Durante a febre, paralyisia dos membros inferiores. Perdura paraplegia incompleta; mais lesada a perna direita.

Caso LI. Matricula da Policlínica de Crianças 12.228. Lisette S.. de 2 annos. Peso, 10.400 grammas, estatura, 81 centímetros. Entrou em 21 de Março de 1911. Morava á rua Sant'Anna de Maruhy quando adoeceu. Mora á Praia Formosa 311. Durante quazi um mez febre alta com dôres e consecutiva paraplegia.

Vindo de Portugal em Outubro de 1910, foi á Policlínica de Crianças:

Caso LII. Matricula em 19 de Novembro de 1910. Alfredo S., de quatro annos, morador á rua Marquez de Pombal 50. Peso 13.400 grammas. Estatura 90 centímetros. Conta a mãe que elle, ha um anno, em Vizeu, teve um periodo de hyperpyrexia, ao qual se seguio hemiplegia total, estrabismo, tortura

oris. Tem actualmente marcha de segador, abolição dos reflexos plantar e tendinosos. Abdominaes e cremastericos presentes.

Será muito pequena, pouco digna de attenção a presente epidemia? Da monographia de Krause resumimos:

Em Noruega, de 1868 a 1906, houve 12 epidemias, que variaram de 6 a 918 casos. A' excepção deste algarismo e o de 334, todos ficaram abaixo de 50.

Na Suecia, de 1887 a 1907, contaram-se 7 epidemias, que variaram de 21 a 1.036 casos.

As epidemias allemães vão de 1886 e 1910. São oito, e nas primeiras, de Yena e Erlangen, se contam apenas 5 e 3 observações.

Tambem pequenas as epidemias da Hollanda, da Inglaterra, da França, da Italia, da Hespanha e da Australia. Começando com poucas victimas, avultam em seu flagello as epidemias da Austria e da America. Naquelle em 6 paroxismos, de 1898 a 1909, os algarismos subiram de 42 a 506. Nos Estados Unidos em 16 epidemias, de 1841 a 1909, foram attingidas de 10 a 2.000 pessoas.

Em todos os paizes — cumpre ficar bem gravado — esses dados nos ensinam que as epidemias primeiras não são as maiores. E a nossa já não é do menor numero alhures observado.

II—O estudo de alguns symptomas merece destaque.

“Dans la plupart des cas — escreve Medin — la fièvre a marqué le debut; sur 43 cas de 1887, 2 seulement ont été apyretiques. La fièvre n’a pas manqué dans les cas déclarés au cours de l’épidémie. Dans un ou deux cas de l’épidémie de 1887, ainsi que dans deux cas de celle de 1895, la fièvre ne s’est accusée que par de la somnolence. En général, la fièvre n’a pas duré plus de deux à quatre jours. Dans 4 cas, la durée a été d’un jour, dans 3 cas de 5 jours, dans un cas de six jours, dans un de 8 jours, dans deux de 8 á 10 jours.”

Em 52 casos, não ha febre em quatro, em nossos observados. Nos mais ella assim se manifesta :

Febre de poucas horas.....	2
” ” 1 dia.....	3
” ” 2 dias.....	8
” ” 2 a 3 dias.....	6
” ” 3 dias.....	11
” ” 3 a 4 dias.....	4
” ” 4 dias.....	1
” ” 5 dias.....	2
” ” 7 dias.....	2
” ” 8 dias.....	2
” ” 10 dias.....	2
” ” 15 dias.....	2
” ” 1 mez.....	2
” ” 40 dias.....	1

III—Os phenomenos morbidos, que acompanharam a elevação thermica, devem ser lembrados.

Todos os autores falam na possibilidade de anginas, de perturbações catharraes fazendo pensar na grippe. Por outro lado, Krause accentua a importancia de uma diarrhéa verde fetida, testemunho, segundo elle, da invasão do apparelho digestivo, onde são offendidos os folliculos solitarios e as placas de Peyer. O Professor de Bonn doutrina que, se no macaco a inoculação produz diarrhéa consecutiva ou contemporanea das localizações paralyticas, no homem aquella precede sempre esta, podendo comtudo haver constipação. Por mais que procurassemos semelhante exteriorização morbida, só duas vezes deparámos com a rubrica "diarrhéa fetida" em nossos registos.

Eis como se manifestou o apparatus febril:

Sem declaração de outro symptoma.....	8 casos
Febre com vomitos.....	7 casos
" " " e diarrhéa (não verde)	5 casos
" (lienteria).....	1 caso
" fétida.....	2 casos
" com convulsões.....	2 caso
" com hyperesthesia e consecutivo entorpecimento mental....	2 casos
" com hyperesthesia.....	2 casos
" com aphasia.....	1 caso
" com constipação.....	5 caso
" com constipação e hyperesthesia...	1 caso
" com constipação, estrabismo ou nystagmo.....	1 caso
Hyperesthesia dois dias depois de febre...	1 caso

IV — Não faltam aos nossos casos, como é de regra, as localizações paralyticas mais frequentes nos peroneiros e nos deltoides. Tambem em um pequeno numero de observados ha symptomas de origem bulbar, cerebral ou meningea. Em um menino, cuja doença acompanhámos, na Avenida Central, em Maio de 1910, o cujo historico será mais tarde publicado, tivemos occasião de ver a paralytia dos musculos do ventre e a invasão do diaphragma, que lhe ameaçou a vida. Além disso, as perturbações da palavra e estrabismo. Depois de longos dias de paralytia total, está hoje andando a criança, com aparelhos orthopedicos nos membros inferiores.

A presença de paralytias cerebraes no decurso da poliomyelite epidemica está fóra de duvida, assim como a existencia contemporanea, *em alguns paizes*, de meningite cerebro-espinhal epidemica. Essa pouco agora nos interessa, mas a questão de identificar aquellas duas entidades morbidas já não é nova.

A' parte o que escreveram Pierre Marie e outros, ha a antiga opinião de Strümpell e o que foi consignado no estudo das epidemias. Em todos os 64 casos de Medin (para não citar o que de sobra anda sommado em varias memorias) vemos a seguinte distribuição:

Paralytia espinhal lombar simples.....	32
" " cervical.....	5
" " completa.....	4
" " lombar e abductor.....	2

Paralysia espinhal lombar e <i>oculo-motor</i>	1
” ” completa e <i>facial</i>	1
” ” ” <i>facial e oculo-motor</i>	1
” ” lombar <i>facial</i> e polynevrite..	1
” ” completa e <i>bulbar</i>:	2
” Monoplegia <i>facial</i>	3
Polynevrite aguda simples.....	1
” com ataxia.....	3
” e paralysia <i>facial</i>	1
” <i>nervo abductor e hypoglosso</i>	1
<i>Polioencephalite</i> aguda.....	2
” e paralysia do <i>abductor</i>	2
” polynevrite, paralysia do <i>facial</i> , do <i>hypoglosso</i> e do acces- sorio.....	1
	—
	64

A nossa observação de paralysia do espinhal é realmente rara, como se verifica em quantos descreveram a enfermidade.

Como se vê, a maior frequencia foi a de phenomenos medulares, depois a de bulbares e depois a de cerebraes. Exactamente a que observámos.

Alguns casos, como os de Rossi, são instructivos. O de Brissaud e Gy, de poliencephalite e poliomyelite aguda, em adulto, reproduz, com pequenas alterações, o que foi referido quanto á criança por Koplik. Na observação de Brissaud e Gy ha uma infecção ligeira, e depois della perturbações paralyticas interessando os quatro membros, a musculatura ex-

terna dos olhos, territorio do facial e do espinhal. Vale a pena reproduzir a descripção de Koplik :

“ To retourne to the theme: The cases which are limited in their extent of involvement of the ocular and facial nuclei, and which are accompanied by cerebral symptoms are those which to me have been of greatest interest, because in such cases of polioencephalitis. I have had the greatest difficulty in face of the cerebral symptoms accompanied, as they were after a Rhile. with nuclear palsies to differentiale them from forms of meningitis either of the acute suppurative (meningococcic) variety, or the tuberculous forms of the disease. In fact, in some cases the clinical similarity of forms polioencephalitis with forms of meningitis is so close that it is only by careful observation that we can differentiate the two, and then only with a possibility of some doubt. In order to facilitate clinical study of polioencephalitis, it will be best to first draught in outline the general history of these cases.

A child in precious good health without any marked prodromal simptoms developes fever which may be quite high or may be moderate in degree. These may be complaint of some heabache, there may be vomiting. Such a child will continue for twenty four hours to be up about, and after this initial period it is noted that the fever continues as does also the headache, and after a time the patient is too sick to be about, complaint of tired feeling and goes to bed. It is is then noted that the sopor deepens, and then the

temperature may subside to the normal or continue a little above the normal. In some cases from this time on, the history reads that the patient is at times delirious, irrational, complaint of headache, and resents being disturbed. There is extreme hyperesthesia. Some patient complain of pain in the nape of the neck there is marked rigidity and Kernig sign in the lower extremities with signs of a mild hydrocephalus (Mac Ewen). Such patients may have a madlin delirium, be crouched in bed and refuse to take food.

Close examination may discover isolated ocular palsy in some cases, and this is the only objective palsy present. In other cases with palsy of some of the ocular muscles there is slight facial palsy of one or the other side, and in still other cases these palsies may be combined with a very mild weakness of one or the other upper extremity. After a week or two the patient gradually becomes more rational, the sensorium is brighter and they begin to recognize objects and talk rationally. If, during the illness, the patient is caused to stand, there is noticed a very marked ataxia and vertigo with Romberg's symptom. As convalescence is established the ataxia is the last symptom to improve. The hydrocephalus may not persist, the compromised mental capacities may not return to the absolute normal as soon as one would expect. The temperature has, during the illness directly following the period of invasion, been normal, or in exceptional cases there may have been a rise of 2 or 3 degrees with a fall to the normal daily for a week

or more. As the patients convalesce they are able to sit up, this not having been hitherto possible. Speech is more distinct, due to the retrograde of the ataxia.”

E' interessante assignalar essas e outras formas e possivel que o mesmo germen, conforme a sua localização, produza a paralytia cerebral ou a medular. Strümpell concluia em 1884 em uma conferencia em Leipzig: “Depois de tudo isso, póde-se perguntar se toda a differença baseada em razões puramente anatomicas, entre a nevrite, a polynevrite, a encephalite infantis agudas não é artificial. Para nós essa opinião nos parece digna de ser examinada, e tendemos a olhar essas affecções sob um mesmo ponto de vista etiologico e a consideral-as como manifestações differentemente localizadas de doença especifica, ou, ao menos, *procedentes de germens muito proximos.*”

Richardière responde, a proposito da esclerose cerebral atrophica da infancia: “A origem cellular da lesão é admittida por Strümpell, que crê em uma inflammação primitiva das cellulas nervosas do cerebro. Para esse autor a lesão primitiva seria uma poli-encephalite diffusa analogá á poliomyelite da infancia. Sem regeitar absolutamente a origem cellular da lesão, é difficil admittir a analogia, que se tentou estabelecer entre a esclerose cerebral primitiva e a paralytia infantil. As lesões cellulares differem, com effeito, nas duas doenças. Ao passo que na paralytia infantil as cellulas nervosas da medula persistem na maioria dos casos e só apresentam alterações multi-

plas do corpo das cellulas, as cellulas desaparecem as mais vezes na esclerose cerebral. Em segundo lugar, é impossivel não causar impressão o lembrarmos da falta de alterações do feixe pyramidal na paralyisia infantil e da existencia quasi constante da degeneração desse feixe na esclerose cerebral.”

Hoje sabemos que paralyisias cerebraes occorrem durante as epidemias de poliomyelites e ha os casos mixtos, e o ataque do feixe pyramidal se tem revelado no signal de Babinski. Por nós, depois de haver observado mais de sessenta casos de paralyisias cerebraes. encontrámos em quasi todos (e em dois que acompanhámos no periodo agudo) o historico de uma pooliencephalite. Temos agora em nossa secção do Hospicio dois casos de paralyisia cerebral occorridos nesta cidade no periodo de duração da actual epidemia de poliomyelite: em ambos o historico da doença se estrize á maravilha na do morbus Heine - Medin. Tudo nos leva a crer que as paralyisias cerebraes decorrem de processo analogo ás medulares, com as quaes podem coincidir. Nas observações, que reunimos, ha phenomenos cerebraes e bulbares, ao lado dos dependentes da medula, e em um caso paralyisia espasmodica de um braço e talvez medular da perna, na residencia em que se dera, havia um anno, em um irmão da doente, um caso de poliomyelite infantil. Não dissimulámos, comtudo, que em nosso espirito as duvidas não estão por completo desfeitas quanto á identificação integral das duas entidades morbidas. As experiencias no macaco, seja qual fôr

o ponto em que se proceda á inoculação (intracerebral ou intraperitoneal) produzem lesão da medula. Por isso, escreveu Wickman: "Das Virus zeigt eine ganz besondere Affinität zum Rückenmark."

Dos casos mixtos é muito interessante o de Neurath, unico em toda a epidemia que acompanhou em Vienna de 1908 a 1909. Merecem tambem leitura os cerebraes, chamados atypicos por Dommeling: lesões do facial, encephalites pontinas com contractura dos masseteres, rigidez das pernas e phenomenos de Babinsky. Em duas observações syndrome de Landry com paralysisia da bexiga.

V — Das fórmas actualmente adimittidas pelos autores de boa nota não vimos a ataxica pura e a nevritica, em nossos casos. O eminente nevropathologista e psychiatra, Juliano Moreira, teve a bondade de nos mostrar dous ou tres casos da epidemia que descrevemos. Em um delles havia polynevrite.

VI — Não nos foi dado apprehender o ponto de origem da presente disseminação, em nosso paiz, da doença de Heine-Medin. Wickman foi mais feliz. Consolamámo-nos com Zappert. e estamos como elle em relação á Austria: não podemos reconhecer o foco inicial do flagello que nos ameaça.

As experiencias, das quaes Flexner e Clark acabam de dar noticia, de vehiculação por meio das moscas, vão talvez abrir um caminho á prophylaxia.

Zappert lembrou a hypothese da exaltação do germen preexistente da poliomyelite.

CONCLUSÕES

1 — Existe ha muitos annos no Rio de Janeiro a poliomyelite infantil. Sob a fórma epidemica de doença de Heine-Medin ella parece ter irrompido em 1909, propagando-se até ao anno corrente.

2 — Na epidemia, cuja prioridade de descripção nos cabe, foram observados todos os caracteristicos daquellas assignaladas desde 1841 em outros paizes.

3 — Não podemos limitar o foco de origem da disseminação epidemica, a qual se nos afigura muito restricta na zona maritima occidental da cidade, mas estendendo-se na Cidade Nova, S. Christovam e Suburbios até Jacarépaguá.

BIBLIOGRAPHIA

C. Leiner und R. von Weisner — Experimentelle Untersuchungen uber Poliomyelitis acuta anterior — *Wiener Klin Woch.* 1909, n. 49, e *Wien. Klin. Woch.*, ns. 7 e 29 — 1910.

Julius Zappert — Die Epidemie der Heine-Medinschen Krankheit (Poliomyelitis) von 1903 in Wien und Niederösterreich — *Wiener med. Wochen.* — 1909, n. 46.

P. Römer — Untersuchungen zur Aetiologie des epidemischen Vunderlahmung. — *Munch med. Woch.* — n. 49, 1909, e 7, 10 e 11 de 1910. Hochraus — Uber das Virus der Poliomyelites acuta,

zugleich in Beitrag zur Frage des Schutzsimpfung — *Wiener Klin. Woch.*, n. 9, de 1911

Ibrahim und Hermann — Über Bauchmuskellähmung bei Poliomyelitis acuta in Kindesalters. *Zeitschrift f. Nervenheilkunde* v. 29 1 e 2 tomos, pag. 113.

Analyse do Jahrb. f. Kinderheilkunde — Julho 1910.

Flexner and Lewis — *Archives of Pediatrics* — Fev. 1910

Ed. Morling — Über der epidemische Poliomyelitis — Relatorio — in Jahrbuch. f. Kinderheilkunde, Maio 1910.

Römer und Joseph — Beiträge zur Prophylaxie der epidemischen Kinderlähmung — *Munch. med. Woch* — 18 e 20, 1910.

Medin — L'état, aigu de la paralysie infantile — *Archives de medicine des enfants* — 1898.

Strümpell — *Deutsch. Arch. für Klin. Med.* — Vol. XXXV.

Krause — Die acute epidemische Kinderlähmung — Die Therapie der Gegenwart. — April 1911.

Flexner and Clark — Experimental poliomyelitis in Monkeys — *The Journal of the American Medical Association* — n. 8, 1911.

Osgod and Lucas — Transmission experiments with the virus of poliomyelitis — *The Journal of the American Medical Association* — 7 — 1911.

R. Neurath — Atypische Poliomyelitisfälle — *Wien. Med. Wochenschrift* — N. 18 — 1909.

Brissaud et Gy — Nouvelle iconographie de la Salpêtrière Jul. e Ag. — 1908.

Richardiere — in. *Traité des maladies de l'enfance de Gran-cher, Comby e Marfan* — 1ª edição.

Oswaldo de Oliveira — Da molestia de Heine — *Medin* — 1911.

Lewandosky — *Handbuch der Neurologie* — 2º tomo — Berlin, 1911.

Alfaro — Poliomyelitis epidemica em Buenos Aires — *Archivos Latino-Americanos de Pediatria* — n. 1 — 1911.

Koplik — Cerebrals forme of poliomyelitis — *The American Journal of the Medical Sciences.* — Junho 1911.

Underwood — *Traité des maladies des enfants* — Trad. de Euseb de Salle, annotations de Jadelot — Paris e Montpellier — 1825.

Dommering — Atypische Fälle von akuter Kinderlähmung
—Jahrb. f. Kund. Jul. 1910.

Simon Flexner and Paul Clark — Contamination of the fly
with Poliomyelitis Virus — The Journal of the American Medi-
cal Association — Junho, 10 1911,

I — Doença de Heine-Medin

II — Doença de Heine-Medin

III — Doença de Heine-Medin

IV — Dcença de Heine-Medin

V — Doença de Heine-Medin

VI — Doença de Heine-Medin

VII — Doença de Heine-Medin

VIII — Doença de Heine-Medin

IX — Doença de Heine-Medin

COMPTES-RENDUS
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PÉDIATRIE

PREMIER CONGRÈS (7-9 OCTOBRE 1912)

COMPTES-RENDUS
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PÉDIATRIE

PREMIER CONGRÈS (7-9 OCTOBRE 1912)

Président : M. HUTINEL

Secrétaire général : M. H. BARBIER

BIBLIOTH
COLL. REG.
MED. EDIN.

PARIS
G. STEINHEIL, ÉDITEUR
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1913

Nos investigations montrent également que le virus, chez les sujets atteints de poliomyélite typique, reste sur les muqueuses longtemps encore après la période aiguë de la maladie (7 mois). Mais le virus semble s'atténuer deux semaines déjà après cette période aiguë.

De nos recherches il résulte que les lésions anatomo-pathologiques, engendrées chez le singe par le virus provenant de porteurs de germes et de cas abortifs, ne sont pas identiques à celles que l'on a considérées jusqu'à présent comme caractéristiques de la poliomyélite. Il s'agit d'altérations dégénératives des cellules nerveuses et d'une prolifération de la névroglie et non pas de lésions inflammatoires. D'ailleurs, même avec le virus provenant de cas aigus, on n'obtient pas toujours des altérations infiltratives; dans 58 0/0 des cas nous n'avons observé que des manifestations dégénératives. Je n'entrerai pas ici dans les détails de cette question, qui sera traitée ailleurs.

Comme le microbe se trouve sur les muqueuses de personnes n'ayant jamais été malades, il est à supposer qu'il est venu du dehors, et selon toute probabilité, par l'intermédiaire de sécrétions contaminées provenant d'un autre individu.

Les porteurs de germes et les cas abortifs dans une famille sont parfois 4 ou 5 fois plus nombreux que les cas à symptômes caractéristiques. Ces cas abortifs sont peut-être si habituels, que, si nous possédions des méthodes permettant le diagnostic étiologique au lieu du diagnostic symptomatologique, nous verrions que la poliomyélite est une maladie commune dans l'enfance, se manifestant la plupart du temps par des symptômes très légers, mais acquérant parfois, comme beaucoup d'autres maladies infectieuses, un caractère malin déterminant des lésions du système nerveux.

VI

Maladie de Heine-Médir à Rio-de-Janeiro,

par Fernandez FIGUEIRA (Rio-de-Janeiro).

J'ai observé, à Rio-de-Janeiro, de 1909 à 1911, cinquante-deux cas de paralysie infantile épidémique. Quelques-uns des malades qui se sont présentés dans mon service souffraient de paralysie déjà installée; chez les autres, j'ai pu suivre l'évolution infectieuse dans sa période aiguë. Par trois fois, j'ai eu l'occasion d'étudier des cas familiaux: un adulte est atteint de paralysie du bras; un mois après, sa petite-fille devient paralytique. Dans une maison où j'avais constaté un

cas de paralysie chez une jeune enfant, j'ai été appelé, quelques mois après, pour sa sœur atteinte de paralysie mixte : paralysie médullaire de la jambe et paralysie cérébrale du membre supérieur. Dans l'intervalle de cinq à six jours, deux frères, habitant la même maison, sont atteints d'une maladie contagieuse, forme — si j'ose dire — pseudo-grippale de la maladie de Heine-Médin.

La présence insolite d'un si grand nombre de cas de paralysies du type téphro-myélite antérieure, les cas observés dans les mêmes familles et l'observation des malades pendant la phase aiguë, cela m'a amené à formuler le diagnostic. Jusqu'en avril 1912, date de mon départ pour l'Europe, je n'ai observé qu'un seul cas, et bénin ; d'ailleurs, que je sache, il n'existe pas maintenant d'épidémie.

La population de Rio n'est pas uniforme. Elle est composée, pour la plus petite partie, de métis et de nègres, et de beaucoup d'Européens et de Brésiliens de race blanche. Tous ont été frappés indifféremment par la maladie, sans la moindre sélection ethnique. Je crois que l'on ne doit pas négliger cette donnée, puisqu'elle nous amène à affirmer que la contagion est ici indépendante des particularités de la race.

Je dois encore ajouter que, avant l'apparition de l'épidémie à Rio-de-Janeiro, j'ai vu une fillette convalescente de la maladie de Heine-Médin, maladie qu'elle avait contractée en Portugal. D'autre part, les communications avec l'Europe ou les Etats-Unis de l'Amérique du Nord exigeant un voyage d'une durée de douze jours au minimum, on doit signaler cette circonstance que la durée de la contagion est supérieure à cette période de temps. Mais il existe des faits beaucoup plus intéressants : il est possible de parler de reviviscence à Rio d'un germe préexistant, puisque l'on voit tous les ans, depuis une trentaine d'années, quelques cas de paralysie infantile classique.

D'abord, en l'état actuel de nos connaissances, on ne peut comprendre pourquoi l'exaltation d'un germe déjà existant se ferait en même temps, ou successivement, dans les villes d'Europe et d'Amérique, sous des latitudes très différentes et des climats les plus variés. Mais on ne peut accepter ce point de vue comme une explication de ce que l'on a observé à l'intérieur du Brésil ; quand nous avons constaté l'épidémie de Rio, j'ai reçu des lettres de confrères, exerçant dans des villages situés à 60 et 80 lieues de Rio, qui me faisaient l'honneur de me consulter sur des épidémies de paralysies, éclatant dans ces contrées, frappant quatre ou cinq enfants, et dans des villages où l'on n'avait pas auparavant signalé de paralysie infantile.

Le chemin de fer qui relie Rio à ces villages est probablement le véhicule de la contagion.

J'ai l'honneur de vous présenter une carte de Rio : le chemin de fer est figuré par une ligne pleine. J'ai indiqué pareillement les cas de maladie de Heine-Médin. Il y a un foyer autour de la gare centrale et les cas suivent la ligne du chemin de fer, en se dirigeant vers l'intérieur. Si nous n'avions déjà des expériences si probantes de la conta-

gion, j'ose penser que l'observation de Rio-de-Janeiro viendrait confirmer les tracés de Wickman et Médin.

En ce qui concerne l'étude de la maladie, j'ai quelques remarques à vous présenter. L'âge des malades était de 1 à 45 mois, et le cas d'un

enfant de 30 jours, atteint de la maladie, me paraît digne d'être signalé. Quant au sexe, sur 52 malades, il y avait 33 garçons et 19 filles. Je n'ai pas vérifié, d'une manière indiscutable, la prédilection de la maladie pour les nourrissons ou pour les enfants plus âgés : j'ai compté 26 malades dans la première année de vie et 26 ayant de 12 à 45 mois.

La description de quelques cas semblera peut-être intéressante. Deux ou trois fois, les parents m'ont parlé d'un traumatisme précédant la paralysie et ils ont attribué la maladie à l'action traumatique. Sur la totalité des enfants atteints, 5 seulement (soit 5 0/0) n'ont pas présenté de fièvre avant la déclaration de la paralysie : chez l'un d'eux, la maladie a présenté la forme matinale de Kennedy.

La fièvre a duré :

Quelques heures	2 fois
1 jour	3 fois
2 jours.	8 fois
2 à 3 jours	6 fois
3 jours.	11 fois
3 à 4 jours	4 fois
4 jours.	1 fois
5 jours.	2 fois
7 jours.	2 fois
8 jours.	2 fois
10 jours	2 fois
15 jours	2 fois
1 mois.	2 fois
40 jours	1 fois

Tous les auteurs nous parlent de la possibilité d'angines, de troubles catarrhaux faisant songer à la grippe. D'un autre côté, Krause fait ressortir l'importance d'une diarrhée fétide, qui à son avis est la preuve de l'envahissement de l'appareil digestif, dans lequel les follicules solitaires et les plaques de Peyer sont atteints. Le professeur de Bonn nous fait voir que, si chez le singe l'inoculation ne produit pas de diarrhée simultanément ou consécutivement aux localisations paralytiques, chez l'homme, s'il n'y a pas constipation, la diarrhée précède toujours la paralysie.

Nous devons déclarer que deux fois seulement nous avons rencontré une diarrhée prémonitoire, non verte, mais fétide, chez nos malades.

La fièvre s'est manifestée :

Sans autre symptôme.	8 fois
Avec vomissements	7 fois
Avec vomissements et diarrhée.	5 fois
Avec lientérie	4 fois
Avec diarrhée prémonitoire fétide	2 fois
Avec convulsions.	2 fois
Avec hyperesthésie et confusion mentale.	2 fois
Avec hyperesthésies	2 fois
Avec aphasie	1 fois
Avec constipation	5 fois
Avec constipation et hyperesthésie.	1 fois
Avec constipation, strabisme et nystagmus.	1 fois
Avec hyperesthésie deux jours après la fièvre.	1 fois

Nous voyons que c'est précisément, en ce qui concerne la fièvre, ce qu'ont déjà signalé tous ceux qui ont étudié cliniquement la maladie. En ce qui se rapporte aux localisations paralytiques, nous avons dressé le tableau suivant :

A la jambe droite	19 fois
A la jambe gauche.	14 fois
Aux deux jambes	2 fois
Des lésions constatées au péronier.	20 fois
Au tibial	3 fois
Au droit antérieur.	1 fois
Au bras gauche	3 fois
Au bras droit	2 fois
Des lésions constatées au radial	2 fois
Au deltoïde gauche, les trois portions	4 fois
Au facial	4 fois
Au facial, partie inférieure	1 fois
Paralysie spastique du bras et flasque de la jambe gauche.	1 fois
Paralysie des muscles du bassin.	1 fois
Hémiplégie totale gauche.	1 fois
Hémiplégie totale droite	1 fois
Hémiplégie non totale avec aphasie	1 fois
Hémiplégie avec strabisme et nystagmus.	1 fois
Paralysie du rectum	1 fois
Constipation pendant six jours.	1 fois
Convulsions	1 fois
Tremblement	2 à 3 fois
Hyperesthésies.	7 fois
Paralysie des autres muscles et aussi de ceux du cou	2 fois
Paralysie seulement du splénius droit	1 fois

Ayant fait procéder dans ma clinique à l'examen électrique de la plupart des cas, j'ai eu l'occasion de pouvoir examiner une paralysie isolée des muscles du cou, dont je ne connaissais pas de cas semblable.

Je me permets de résumer cette seule observation.

Il s'agissait d'une petite fille de trois ans, pesant 9.500 grammes ; sa taille était de 79 centimètres. Allaitement au sein : un mois. Sevrage et alimentation exclusive avec du lait condensé.

Le 5 novembre 1911, l'enfant a été atteinte de fièvre, vomissements et diarrhée pendant trois jours. Le 8, elle ne pouvait soutenir la tête, ce qui a été démontré jusqu'à l'évidence le 10 par l'examen électrique. Le cou était entièrement flasque. On pouvait mouvoir le crâne dans toutes les directions ; les attitudes se maintenaient : il était impossible de les changer.

Examen électrique. — 11^e paire, côté droit : 93 mm. RA ; 4 mA, K S Z > 10 mA An SZ ; muscle trapèze, 95 RA ; muscle sterno-cléido-mastoïdien, 95 RA ; muscle splénius, 80 RA ; 11^e paire, côté gauche : 88 mm. RA ; — 4 mA K S Z > 10 mA An SZ ; muscle trapèze, 95 RA ; muscle sterno-cléido-mastoïdien : 100 RA ; muscle splénius : 95 RA.

Le quatorzième jour, l'état de l'enfant s'était sensiblement amélioré ; elle soutenait la tête ; mais, si nous l'inclinions, elle ne pouvait la redresser. Guérison en dix jours.

Nous ne savons presque rien de l'état morbide que les anciens auteurs appelaient les paralysies transitoires. Les ouvrages modernes n'en parlent pas ; cependant, ces cas existent. Pour ma part j'en ai vu deux avec abolition des réflexes, ce qui les écarte de la conception moderne de l'hystérie, selon Babinsky, et les empêche d'être rangés parmi les symptômes de la chorée molle. L'observation que je viens de présenter de torticolis flasque — si l'on peut dire — et de lésion constatée par l'électricité, lésion passagère, transitoire peut-être, nous apprend que la maladie de Heine-Médin peut en clinique présenter cette symptomatologie.

Je n'ai pas vu de cas suivis de mort. J'en ai eu cependant connaissance de deux, dont l'un était de forme méningitique. J'ai été mandé en consultation pour un malade qui présentait la forme appelée méningitique. Les formes ataxique pure et hydro-céphalique n'ont jamais été signalées à Rio.

Pour terminer ce résumé de mes études sur l'épidémie de la capitale du Brésil, je dois ajouter qu'en Argentine le D^r Alfaro a déjà observé la même maladie et que le D^r Clemente Ferreira l'a également signalée à Sao-Paulo, c'est-à-dire dans une ville brésilienne située à douze heures de chemin de fer de Rio. On peut donc marquer sur la carte de distribution de la maladie de Heine-Médin un nouveau foyer en Amérique du Sud. Les données épidémiologiques que nous connaissons sont alar-

mantes, les épidémies de l'Amérique du Nord et de l'Autriche nous faisant voir que les grands paroxysmes suivent presque toujours les petites épidémies.

Je me permets de former le vœu que l'on considère partout la maladie de Heine-Mélin comme une maladie contagieuse, et qu'on exige déclaration obligatoire.

VII

La poliomyélite en France. Considérations épidémiologiques et cliniques,

par M. NETTER (Paris).

En entendant les communications qui viennent de nous être faites vous aurez jugé que notre bureau a été bien inspiré en mettant la poliomyélite à l'ordre du jour de ce congrès.

Mes collègues scandinaves Johannessen, Wernstedt, Petterson, ne nous ont-ils pas montré que l'épidémie de 1911 avait été plus étendue que celle de 1905 si bien étudiée en Suède par Wickman ?

M. Bokay nous a fait voir que la Hongrie épargnée jusque-là avait présenté en 1911 une épidémie sérieuse. A son tour Mme de Biehler signale l'invasion de la Pologne.

La poliomyélite épidémique est donc une maladie avec laquelle il nous faut compter désormais et toute acquisition nouvelle, qu'elle concerne l'anatomie pathologique ou la médecine expérimentale, la symptomatologie ou le diagnostic, l'épidémiologie ou la thérapeutique, doit être enregistrée avec reconnaissance.

La moisson des dernières années est des plus remarquables et chacun des pays représentés ici, auxquels nous regrettons de ne pas voir associés les Etats-Unis, le Canada ou l'Angleterre, peut en revendiquer une bonne part.

Bien que sensiblement moins frappé que d'autres, notre pays fournit aussi des documents précieux dans cette étude.

On a déjà rappelé ici que Cordier, chirurgien de l'Antiquaille de Lyon, avait affirmé en 1887 le caractère contagieux de la paralysie infantile en rapportant l'histoire d'une petite épidémie qui avait sévi en 1885 à Ste-Foy l'Argentière.

En 1893, 1895, 1896, 1897 et 1898, on trouve mention d'une pro-

SÉANCE DU MARDI SOIR 8 OCTOBRE

Présidents : MM. COMBY (Paris), BEZY (Toulouse), JACQUES (Bruxelles), DE BOKAY (Budapest), RACZYNSKI (Lemberg), STOOS (Berne).

Secrétaires de la séance : MM. VOGT (Strasbourg), VEAU (Paris).

Rapports sur la poliomyélite.

M. MULLER expose au congrès les deux rapports suivants sur *l'épidémiologie de la « paralysie infantile spinale »* et sur *les symptômes précoces de la poliomyélite épidémique.*

I

Die Epidemiologie der sog. spinalen Kinderlähmung.

Von Professor EDUARD MULLER (Marburg).

M. II. Die sog. spinale Kinderlähmung bedroht nach einer warnenden Epoche kleinerer, sich häufender Epidemien seit Anfang dieses Jahrhunderts als gefürchtete Seuche ausgedehnte Länderstrecken Europas und Nordamerikas. Im Jahre 1911 wurden allein in dem dünnbevölkerten Schweden über 4000 Kinder von der unheimlichen Erkrankung ergriffen.

Wenn ein Leiden, das zuvor auch erfahrene Aerzte nur in Form gelegentlicher Einzelfälle kannten, durch Massenerkrankungen mit einem Male einen ausgesprochen epidemischen Charakter annimmt, drängt sich mit Recht die Frage auf, ob hier wirklich nur eine einfache Zunahme der Morbidität an einer altbekannten Affektion oder ein ätiologisch verschiedener, neuer Prozess vorliegt. Die *Wesensgleichheit* der « sporadischen » und « epidemischen » Poliomyelitis lässt sich jedoch kaum bestreiten ; sie ist klinisch, pathologisch-anatomisch und serologisch bewiesen.

Das Praedilektionsalter der « sporadischen » und « epidemischen » Kinderlähmung ist dasselbe ; auch im Symptomenbild fehlen wesentliche Unterschiede, wenn man nicht den Fehler macht, seine sporadischen Fälle mit dem Typus zu vergleichen, der eine einzelne Epidemie

beherrscht. Vergleicht man sie mit der *Gesammtzahl* der klinischen Erscheinungsweisen der epidemischen Poliomyelitis, so findet man keinen sporadischen Fall, der nicht irgend einem epidemischen vollkommen entspricht. Nur die Vielgestaltigkeit der epidemischen Typen ist auf den ersten Blick der sporadischen Kinderlähmung fremd. Beim sporadischen Vorkommen diagnostizieren wir eben nur typische Fälle; verkappte und seltenere Verlaufsformen werden in epidemiefreien Zeiten gewöhnlich anders gedeutet. Auf die einheitliche Aetiologie weist auch die Gleichheit der pathologisch-anatomischen Veränderungen bei sporadischer und epidemischer Poliomyelitis hin, und schliesslich scheinen die sporadischen Fälle dieselben Antikörper im Blute zu bilden wie die epidemischen (1). Es bleibt nur der Einwand, dass die Kinderlähmung in früheren Dezennien nur sporadisch vorkam und damit — im Gegensatz zu dem epidemischen Auftreten in der Jetztzeit — kaum infektiös schien. Die Auffassung, dass es früher nur eine sporadische Kinderlähmung gab, ist jedoch ein historischer Irrtum. Die epidemiologische Geschichte beweist zur Genüge, dass die Kinderlähmung schon von dem Zeitpunkt ab, wo wir sie als besondere Erkrankung überhaupt kennen, nicht nur sporadischen, sondern ausnahmsweise auch *endemischen Charakter* getragen hat. Schon bei Jakob von Heine, dem wir die klinische Begriffsbestimmung des Leidens verdanken, finden sich im Jahre 1840 Hinweise auf endemisches Vorkommen. Auch in der Folgezeit ist wiederholt ein herdförmiges Auftreten der Erkrankung beschrieben. Ich erinnere nur an die Berichte des Norwegers Bull aus dem Jahre 1868, des Schweden Bergenholtz aus dem Jahre 1881 und des Franzosen Cordier aus dem Jahre 1888.

Der historische Beweis, dass die Kinderlähmung schon seit der klinischen Geburt des Leidens ausnahmsweise auch herdförmig aufgetreten ist, ändert natürlich die Fragestellung bei dem Meinungsstreit über die Beziehungen zwischen sporadischer und epidemischer Form. Die Kinderlähmung ist in allen Ländern, die jetzt durch Epidemien bedroht sind, in epidemiefreien Zeiten in gleicher Weise wie früher eine sporadischer Erkrankung. Während sich aber in früheren Jahrzehnten neben diesem vorherrschend sporadischen Vorkommen nur gelegentlich Endemien bildeten, kam es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu häufigeren und grösseren Herden und seit Anfang des jetzigen — genau genommen erst seit 1905 — zu ausgedehnten Epi-

(1) Die Verimpfung von Gehirn-Rückenmarkssubstanz letaler « sporadischer » Fälle steht noch aus, ebenso der bei epidemischer Poliomyelitis gelungene Virusnachweis im Rachenschleim und Darminhalt der Kranken.

ARCHIVOS BRASILEIROS
DE
NEURIATRIA E PSYCHIATRIA

ORGÃO OFFICIAL DA
Sociedade Brasileira de Neurologia, Psychiatria e Medicina Legal

DIRECTORES

A. Austregésilo

Prof. de Clinica Neurologica da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro.
Membro titular da Academia Nacional
de Medicina.

Henrique Rôxo

Prof. Substituto de Clinica Neurologica
e Psychiatria
da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro.

Juliano Moreira

Prof. da Faculdade de Medicina da Bahia
e Director Geral
da Assistencia a Alienados no
Districto Federal.

Ulysses Vianna

Docente de Clinica Neurologica e
Psychiatria da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro.
Alienista da Assistencia a Alienados.

REDACTORES

Waldemar de Almeida, Medico da Assistencia a Alienados. 1º secretario da Sociedade Brasileira de Neurologia Psychiatria e Medicina Legal. — **Faustino Esposel**, Docente e Assistente de Clinica Neurologica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Medico da Assistencia a Alienados. — **Heltor Carrilho**, Assistente de Clinica Neurologica e Docente de Clinica Psychiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Medico da Assistencia a Alienados.

Adauto Botelho, Assistente de Clinica Psychiatria e da Assistencia a Alienados.

RIO DE JANEIRO

Typ. BESNARD FRÈRES — 130, Rua Buenos Aires — Teleph. 4280 Norte

1919

Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro

*Relatorio official ao 2º Congresso da Criança, reunido em
Montevideo em Maio de 1919*

Pelo DR. FERNANDES FIGUEIRA

Presidente honorario do mesmo Congresso

Historieei, ha alguns annos, o que observara da poliomyelite epidemica em a capital da Republica. Pequena a epidemia, que um pouco aquem e dentro de 1911 me fôra dado acompanhar, mas, ainda que limitada, lhe não faltava importancia. Estudara um maximo de sessenta casos, assim em outros paizes Pierracini 7, em 1895; Pasteur 7, em 1896; Jogiscehr 29, em 1909; Zülfen 14 e Schiltema e Boonhaben 14, em 1905; Zappert 48, em 1899; Wickman 54 e 29, em 1899 e 1903. Nannstadt, 41 e Mandal 59, em 1899; Medin 44, em 1887 e 12 em 1895. Estabeleceram esses auctores os primeiros estádios da expansão epidemica, successivamente assignalada na Italia, na Inglaterra, na Russia, na Hollanda, na Austria, em a Noruega e na Suecia. Quanto a nosso continente, restricta fôra a disseminação da poliomyelite em Boston em 1892. Em Montevideo e em Buenos-Aires, nos annos de 1913 e 1917 e 1911, reuniram respectivamente Morquio e Acuna e Schweizer as sommas de 80 e de 37 casos.

Sabemos todos os que compulsámos o evoluer contemporaneo do mal de Heine-Medin, quanto avulta o conhecimento das primeiras pégadas sorrateiras da tal doença. Vae á sorrelfa espalhando rastilhos aparentemente innocuos, e repete por muitas vezes a pratica, de modo que se forme o juizo da benignidade *quo ad vitam* do processo. De subito deflagra um contagio mortifero, que attinge ás vezes a 25 %, e colloca a população infantil entre as duas temerosas alternativas: a cessação da existencia, ou a continuação d'ella dentro das angustias do estropeamento. Foi o que aconteceu na Suecia e nos Estados Unidos, por exemplo, e cuidou fôra de molde a interessar na questão os poderes publicos do Brazil.

De 1912, em que sommara 60 casos, como disse, tenho assinalado outros 60, e num espaço, portanto, de seis annos. O flagello gotteja a surtos, como vedes, mas não cessa. E possuo documentos relativos ao Maranhão, á Bahia, a Sergipe e a Minas Geraes, além dos que proficientemente publicou Clemente Ferreira com relação ao Estado de S. Paulo. E' de crer que a poliomyelite vagarosa caminha por grande numero de centros populosos do Brasil, pois me vieram consultas de alguns logarejos atacados. Ahí têm os estudiosos de epidemiologia um vasto mappa, em que poderão inscrever de modo multiplo as lettras H e M, em substituição dos F. A. que a tenacidade propicia de Oswaldo Cruz quasi conseguiu apagar.

Não foi a repetição de casos da vetusta poliomyelite que me induzira a pensar na doença de Heine-Medin. Constitue noção corriqueira que a paralytia infantil recebe aquelle nome quando em dissimulação epidemica saltêa até os adultos, e, embora preferindo zonas medulares, acommette nucleos superiores. Denunciei o paroxismo, portanto, porque descobri dois casos em crianças e no mesmo quarto, e dois casos, em pae e filha em a mesma casa. Isso é trivial e se acha circumstanciado em minha memoria de 1911. Nella se vêem indicados as ruas attingidas pela doença, e que podem ser grupadas em duas circumscriptões distinctas: Cidade Nova e suburbios de uma parte, e de outra Santa Thereza e toda a extensão sul da cidade. Dentro da primeira área se reproduzem os casos; escasseiam na segunda. Nesta contamos quatro observações: duas em Santa Thereza, uma no Cattete e outra no Jardim Botânico. Pertencem áquella 33; 8 na Cidade Nova, 1 no Estacio de Sá, 1 em Catumby, 7 em S. Christovão, 2 no Engenha-Velho, 4 no Rio Comprido e 9 nos suburbios. A epidemia pontilhou a representação cartographica, a seguir o traçado da via-ferrea suburbios a dentro. Foi benigna, havendo, ao que pude apurar, apenas dois obitos. Apareceu uma paralytia mixta (isto é, espastica em o braço, e flacida no membro inferior), e uma exclusiva do pescoço.

Não differiram muito as circumstancias que depois apurei, quer na Policlínica e quer na clientela privada. Continuou o pequeno ataque á região sul (2 casos em Botafogo, ruas da Matriz e S. Clemente) 2 em Copacabana e 46 se implantaram da Cidade Nova a suburbios. Comparando as minhas estatisticas, verifico quatro casos da Ilha do Governador, 1 de Pa-

quetá, 1 de Nictheroy, 1 da Barra do Pirahy, 4 do Andarahy, e dois com distancia de quatro annos na mesma habitação, com diversos moradores, no principio da rua Conde de Bomfim. Devo accrescentar, a titulo illustrativo, que da rua Industrial á do Barão do Amazonas conheço, em tão pequeno trecho, seis casos. Na rua Barão de Itapagipe já assignalei 3 doentes, outra vez na ladeira do Senado, outra na rua Machado Coelho, outra na rua Cachamby, tendo augmentado muito a infestação dos suburbios. Eis o quadro, que pude organizar re 1913 a 1918 na Policlínica:

SUBURBIOS:

Rua Nova, Madureira.
Merity.
Irajá
Rua Mario 12, Jacarépaguá.
Rua Carolina Machado, 432.
Rua Guilherme Frota, 36.
Rua Tenente Eduardo, 24.
Rua Cachamby, 36.
Rua Bom Retiro, 147.
Rua José Bonifacio, 141.
Rua Getulio, 315.
Rua Augusta, 20.
Rua Zeferino, 27.
Rua Bocca do Matto, 29.
Rua Cezario, 91.
Travessa Bittencourt, 15.
Rua Gonçalves, 48.
Rua Gonçalves, 20.

S. CHRISTOVAM.

Ruas:

Conde de Leopoldina, 33.
Miguel Frias, 26
Parque, 20.
S. Christovam, 286.
Affonso Cavalcanti, 189.
Machado Coelho, 42.
Bella de S. João, 86.
S. Luiz de Gonzaga, 456.

CIDADE NOVA E ENGENHO NOVO.

Ruas :

Aristides Lobo, 228.
Carvalho Alvim, 36.
Leopoldo, 30.
Gratidão, 60.
Barão de Petropolis.
D. Joaquina, 16.
Itapagipe, 150.
Itapagipe, 73.
Capitão Senna, 64.
Sara. 63.
Sara, 173.
Coronel Pedro Alves, 227.
Paraiso, 5.
Mesquita Junior, 19.
Dr. Piragibe, 11.
America, 24.
Monte Alverne, 25.
Morro do Pinto.
Silva Manuel, 111.
Ladeira do Senado, 23.

ILHAS.

Governador.
Paquetá.

RUAS DESCONHECIDAS.

Manuel Jardim, 8.
Soares Filho, 11.

Publico em annexo algumas observações com o exam: electrico. Assisti este anno a uma paralysis de musculos do ventre, e outra veio de Aracajú, e vi desenrolarem-se na Policlínica dois casos fataes, um meningitico e outro ascendente com hyperesthesias e geral hypotonia evoluendo em 48 horas. Em Pernambuco creio que houve em 1912 a fórmula encephalica em dois gemeos; Examinei-os com os seus remanescentes em Janeiro deste anno. Haviam adoecido contemporaneamente: um tinha ligeira paresia; no outro a paralysis cerebral era vigente.

Da hydrocephalia, e tão rara, conheço, ao que me parece, tres casos. Nenhum acompanhei no periodo agudo, mas vi-os nas suas consequencias. Nos tres houve estádio febril, com phenomenos geraes: rigidez da nuca, hyperesthesias, suores, constipação, vomitos. Seguiu-se o progressivo augmento do craneo, com uma extraordinaria espasticidade dos membros inferiores, em uma menina. Pertencem os factos ao que outróra se denominava "consequencia de infecção aguda". No primeiro, que observei, apóz dez dias dos symptommas infecciosos, compareceram hydrocephalia e cegueira. No segundo, a menina ainda não completára um anno e já dizia algumas palavras e queria andar. Agora, um anno depois do ataque, conserva os membros inferiores hirtos, o olhar apagado, o craneo distendido. Figura-se ter melhorado com a thyroidina, por isso que a hydrocephalia pertence nella á forma por occlusão. O terceiro caso é o de um internado do Pavilhão Bourneville. Entrou este anno, com 10 de idade. Nada de extraordinario padecera até aos 6 (1914). Salteou-o então uma doença febril com accessos convulsivos, suores, hyperesthesias. Ao cabo de dez dias havia enfraquecimento da vista e augmento do craneo e impossibilidade absoluta de marchar. Ha hoje hydrocephalia, amaurose (estase papillar), hypertonia em extensão forçada dos membros inferiores, exaltação de reflexos. A intelligencia não se acha affectada.

Para meus sessenta e tres casos de 1913 a 1918 (estive ausente do Brasil em 1912) ignoro se houve algum ou muitos do typo abortivo dos auctores, isto é, de paralysisia infantil sem paralysisia, antes adstricta á phase de phenomenos geraes de infecção e tão só a elles. Em compensação, de uma outra forma, a cephaloplegica, encontrei desde 1911 nada menos de 11 doentes. E na apreciação do facto permittireis que um pouco me detenha.

Tratando, em 1912, perante o Congresso de Pediatria de Paris, da poliomyelite no Rio de Janeiro, escrevia eu: "O exame electrico, a que de habito submetto em minha clinica a maioria dos casos de paralysisia infantil, permittiu-me verificar uma paralysisia isolada dos musculos do pescoço, da qual não conhecia caso semelhante. Tomo a liberdade de resumir esta observação.

Tratava-se de menina de 3 annos, com o peso de 9.500 grammas e a estatura de 75 centímetros. Amamentação materna um mez. Desmame e alimentação exclusiva com o leite condensado.

“A 5 de Novembro de 1911 foi a menina atacada por febre, vomitos e diarrhéa, que duraram tres dias. A oito não lhe era possivel sustentar a cabeça, o que foi evidenciado a 10 com o exame electrico. Mostrava-se o pescoço inteiramente flacido. Movia-se o craneo em todas as direcções; mantinham-se as attitudes; era impossivel á criança modificá-las.

“Exame electrico: 11° par. Lado direito: 93 mm. RA; 4mA, KSZ > 10mA An SZ; musculo trapezio 95 RA; esterno-clido-mastóideo, 95 RA; splenico, 80 RA; lado esquerdo: 88mm.RA; — 4mA KSZ > 10mA AnSZ; trapezio 95 RA; esterno-clido-mastóideo, 100 RA; splenicos, 95 RA.

“A 14 o estado da menina melhorara sensivelmente; mantinha a cabeça erecta; mas, se a inclinavamos, não podia reerguel-a. Cura em dez dias.

“Quasi nada sabemos do estado morbido que os antigos auctores denominavam paralyrias transitorias. Não falam d'ellas as obras modernas, e entretanto os casos existem. Por minha parte já vi dois com a abolição dos reflexos, o que os distancia da concepção actual da hysteria, conforme Babinsky, e impede-os de serem catalogados entre symptomas de choréa molle. A observação, que acabo de apresentar, de torcicolo flacido — se assim se póde exprimir—, e de lesão denunciada ao exame electrico, lesão passageira, transitoria, nos ensina que o mal de Heine-Medin póde em clinica revestir semelhante symptomatologia”.

Depois de expender essa opinião, que não foi absolutamente contestada, factos identicos accorreram á minha observação. Elles contrariavam o que fôra estabelecido quanto a casos atypicos na paralyria infantil epidemica: subiam de numero, enquanto as fórmulas classicas diminuiam consideravelmente. Que em 1912 houvesse uma paralyria do pescoço para sessenta casos communs, ainda era de aceitar. Mas o que occorreu depois correspondia a facto extranho.

Dirigi-me á Sociedade de Neurologia, do Rio de Janeiro, e alli expuz as minhas hesitações. O Dr. Paulo Costa lembrou que se chamasse ao conjuncto morbido syndrome cephalople-

gica, e sob essa designação veio a lume o que eu lera perante os collegas. Estas eram as minhas conclusões:

I.— Existe no Rio de Janeiro uma syndrome cephaloplegica, que ataca os lactentes e outras crianças, e é caracterizada pela flacidez dos musculos do pescoço, a qual surgindo sempre após o somno, e muitas vezes em sequencia a tres ou quatro dias de phenomenos pseudo-gripaes, desaparece num maximo de dez dias.

II.— Parece tratar-se de uma forma abortiva da poliomyelite anterior, a despeito da falta de epidemia e de muitos symptomas importantes.

Confirmei posteriormente as minhas inducções, tendo tido occasião de encontrar a syndroma, tal a descrevera, em concomittancia com a paralysisa residual do deltoide. Mostrei o doente ao Dr. Raul Moreira, que illustrou o caso em publicação do *Brazil-Medico*, de 21 de Julho de 1917 e posteriormente na sua these de concurso á Faculdade de Porto-Alegre.

Vê-se bem por que trilhos cheguei á supposição de que a syndrome pertence a uma variedade, ainda que rarissima, de Heine-Medin. Convenho que não mereça os generosos incitamentos, com que distinguiram um velho clinico ignorado, os Professores Martagão Gesteira e Clementino Fraga e a dadivosa Sociedade Medica dos Hospitaes da Bahia e o Dr. Raul Moreira. Mas não constitue uma occorrença totalmente desvaliosa, como passo a provar.

Embora incompleta nas obras geraes da especialidade, não está por fazer a semiotica infantil da erecção da extremidade cephalica. Ninguem ignora que o recém-nascido normal não póde sustental-a, o que realiza não raro o heredo psycho ou neuropathico. Cabe aos 3 ou 4 mezes, com certa precocidade em nosso paiz, a firmeza do pescoço, de geito a manter perpendicular a cabeça. Dentro, porém, do primeiro anno de vida os estados dyscrasicos, que acarrêam marasma, provocam de novo ptoses do craneo. Registam sempre as familias o phenomeno, e como dos mais sombrios: "a criança já não mantem a cabeça" e ficam justamente assustadas.

Fóra de taes condições, não foi assignalada a significação de um subito amollecimento do pescoço. Continuo vemol-o na hydrocephalia até largo prazo; continuo se mostra nas myatonias de vária significação.

No referente á poliomyelite se escreveu a principio que

ella não acommettia a musculatura do pescoço. Houve, como é natural, as interpretações erroneas, originarias de generalizações precoces. Está hoje assentado que muitas vezes, e nos diversos periodos, podem ser invadidas aquellas regiões do organismo. De um modo schematico asseveraremos:

1º. — No estágio de exteriorização de symptomas nervosos ou a criança, com o amollecimento geral do corpo, tem sem governo a cabeça, e tudo se vaæ gradualmente dissipando até que se estabeleça a paralyisia residual ou definitiva; ou logo, em começo, comparece a rigidez não raro dolorosa, da nuca. Foi o primeiro caso muito conhecido e citado pelos antigos auctores. Lá está no artigo de Seelingmüller na velha Encyclopedia de Eulenburg. Não constitue entretanto symptoma infallivel, ainda que muito frequente na fórmula espinhal pura. Quando a polimyelite domina os nucleos superiores ou irrita as meninges, é que principalmente, logo de inicio, se vê a rigidez hyperesthesica dos musculos da nuca. Todavia, em casos benignos, e em bulbares e espinhaes, ambas as exteriorizações foram e são encontradas.

Tratando da fórmula bulbar Peabody, Draper e Dochez, á pagina 46 de sua monographia do Instituto Rockefeller, affirmam existir, com o restante cortejo symptomatico terminado em paralyisia, ora a molleza, ora a rigidez da cabeça, e bem assim compromettimento de musculos do ventre. Eis as palavras desses autores e referentes, como já disse, ao que elles capitulam forma bulbar. "In paralyisia of the neck muscles, the child cannot support its head, wich falls hellessy, forward, backward, or to one side. Paralyisia of the neck muscles is either unilateral or bilateral. In the former case the child may be able to sit up, but the spine bends with its convexity towards the weak side. If the lesion is bilateral, the patient cannot support the trinks and it falls backward, sideways or forward, so that the body doubles up on top of the legs."

Isso não é novidade: não maravilha aos sabedores do assumpto. Corre expresso por muitos auctores, que estudaram a paralyisia infantil epidemica. Wilson, em 400 casos de poliomyelite infantil, verificou em 161, *no periodo prodromico*, ora amollecimento, ora rigidez do pescoço.

Occupando-se da forma chamada meningitica escreve Ed. Müller em sua magistral monographia: Fere a attenção a flaccidez da columna vertebral, por motivo das paresias que attin-

gem os musculos do tronco e da nuca, a ponto de simular uma especie de opisthótonos. Cae para traz a cabeça da criança por effeito das paresias hypotonicas dos musculos da nuca”.

Wickman, Medin, Zappert, Römer, qual a qual repete o que hoje se crystalliza em principio elementar: a cabeça da criança pende flacida ou ha rigidez da nuca, em uma ou em outras formas do mal. E' o que accentua mais uma vez Bychowsky em sua perfeita e recente synthese. Todavia parece que nas epidemias dos Estados Unidos ha frequencia maior de rigidez, e a tal ponto que os expositores da materia elevaram a circumstancia a componenta essencial no estádio de invasão. Assim Armstrong, para 240 doentes registou 82 % de *stiff neck*, accrescentando: the anterior spinal flexion took the first rank. Regista-o Royal Stores Haynes; regista Walter Lister Carr; spinal flexion pain was present in every type of the disease; regista John Colliver seis vezes em 17 doentes, e mais uma rigidez não dolorosa.

Não vale repisar o sabido. Morquio achou confirmação na epidemia de Montevideo, na qual descreveu “um falso signal de Kernig.” E falando tão judiciosamente da paralyisia ou paresia invasora do inicio e que depois se dissipa dando lugar a certas akinesias definitivas e localizadas, escreve Alfaro: “Assim, não ha que desesperar por extensa que se affigure a paralyisia. Ainda em casos apparentes de quadriplegia total, com paralyisia dos musculos do tronco e do pescoço (impossibilidade de se manter assentado, cabeça pendente, etc.), como succedia em uma de minhas enfermazinhas do anno passado, um restabelecimento bastante satisfactorio pôde ser alcançado.”

2.º — Venhamos agora o outro ponto de relevancia: Existem nos auctores citações de paralyisias isoladas do pescoço? Em que proporção se encontram esses factos?

Medin, em 63 doentes, não assignalou um só desses casos. Wickman que reuniu 868 casos, só uma vez annotou a circumstancia que discutimos. Diz elle: “Bem pouco observadas as paralyisias no terreno da musculatura do pescoço. São de maior frequencia nas fórmias ascendentes e citaremos no capitulo especial um exemplo demonstrativo. Ataca a paralyisia os musculos da extensão e da flexão e as perturbações funcçionaes se mostram characteristics. Não podem os doentes levantar do travesseiro a cabeça. Se ficam de pé, não segue a cabeça

os movimentos, antes cae para baixo. Se o corpo se inclina um pouco para a frente, pende, tambem a cabeça para a frente ou para os lados ou, apenas seguindo a lei da gravidade, fica inteiramente passiva. Nos casos mortaes apparecem muitas vezes taes paralyias completas. De regra são encontradas paralyias concomittantes das extremidades. Sómente uma vez verifiquei paralyia isolada do pescoço, durante a epidemia de Stockolmo de 1899, e na litteratura nenhum caso achei de semelhante localização (in der Litteratur habe ich keiner Fall mit derselben Lokalisation gefunden). E cita o caso.

Zappert, baseado em 290 doentes, fala no compromettimento, nos casos recentes, dos musculos da nuca, do dorso, e mui raramente dos do ventre. “Foi mencionado que as crianças não se podem levantar, no começo; que não são capazes de erguer a cabeça, e fala-se em outros casos de paralyia dos musculos do ventre. De modo surprehendente regridem na maioria as paresias dos musculos do tronco, e apenas nos typos severos de paralyia de Landry attingem progressivamente a paralyia da respiração. Entretanto, em um caso (Dr. Hofflehner) houve paralyia definitiva dos musculos da nuca e em muitos casos persistiram paralyias parciaes dos musculos do abdomen.” Então, para 290 de Zappert, um caso.

Nas estatisticas de Lovett e Lucas, de 614 casos, na de Starr (conjuncto de outras), de 664, na de Oppenheim de 136, na de Mathilde Biehler, de 152, na de Schreiber de 43, na de Morquio de 80, na de Acuña e Schweizer de 23, na de Royal Store Haynes, na de Walter Lister Carr de 56, na de Joseph Regan de 1798, na de John Colliver de 17, na de Edward Armstrong de 240, na de Robert Lovett e Martan que analysaram em 13.000 pesquisas 177 doentes em todas as particularidades de suas lesões musculares, nem nesta e nem nas outras estatisticas figura um caso de paralyia isolada dos musculos do pescoço.

Peabody, Draper e Dochez escudaram-se em 193 doentes dos quaes 71 hospitalizados e os restantes de Policlínica, o que ocorre tantas vezes na poliomyelite. Já vimos que relatam o pertinente ás fórmulas bulbar e meningítica. Dellas dizendo, no que affecta a musculos da nuca e do ventre, doutrinam: são as suas paralyias mais communs nos pacientes com paralyias extensivas (o que é aliás o sentir da generalidade dos auctores). Na maioria desses casos houve compromettimento

de ambos os braços e de ambas as pernas, associado com o de musculos do ventre e da nuca. Em um caso, entretanto, a paralysis unica verificada foi uma lesão transitoria do pescoço (In one case, however, the only paralysis ever noticed was a transient affective of the neck). Um caso.

Resumindo o que estamos expondo: em 5.188 doentes em varios paizes, e acompanhados por differentes medicos, fôram apontados tres casos de paralysis isolada dos musculos do pescoço. Por isso, o Professor Irving Snow (e cita a proposito uma das poderosas contribuições de Wickman) pôde judiciosamente escrever... “ao contrario, paralyzias solitarias dos musculos do pescoço se mostram de excessiva raridade na poliomyelite (on the contrary, isolated neck palsies are excessively rare in the poliomyelitis”).

3.º — Se existem para 5.188 doentes tres casos referidos de taes akinesias, outros auctores as encontraram entretanto. Analysemos os casos conhecidos.

Pela circumstancia, muito notoria, da pouca frequencia do ataque exclusivo e duradouro da poliomyelite aos musculos do pescoço, Erb se occupou especialmente da occurrencia, o que já por si evidencia a importancia da eventualidade clinica, tal o peso da opinião do mestre de Heidelberg. Assentou elle, o que ficou para sempre admittido, que a tephromyelite pôde localizar-se nos segmentos cervicaes da medula. São tres as observações de Erb: referem-se a rapazes de 17, 18 e 19 annos, que, além de outras paralysis, mais ou menos duraveis, apresentaram lesões persistentes das regiões superiores pescoço inclusive. D’ahi a denominação creada por esse neurologista: poliomyelite anterior e superior (ou cervical) aguda.

Esses factos reproduziram, com as naturaes variantes, o que publicara Wickman e damol-o hoje por extenso:

“Trata-se de um menino de 2 ½ annos, que deu entrada na Clinica de Crianças a 15—VII—1899, com uma pleurite exsudativa, logo após o sarampo. Estava, havia alguns dias, sem febre e a pleurite declinava, quando no dia 25 reapareceu a febre (38,4 á noite).

Tornou-se o doente choraminguas, gritava ao menor contacto, e além d’isto notava-se um forte *tremor*, principalmente nas mãos e nos braços, attingindo tambem a cabeça. O *tremor* era de pequenas oscillações, permanecia o mesmo durante o repouso, augmentava sensivelmente ao fazer o enfermo os movimentos, por exemplo ao querer segurar algum objecto.

N'esses momentos as oscillações se tornavam maiores e os movimentos da mão tomavam um certo character de ataxia. O doente podia mover as pernas na cama, tinha porém difficuldade de levantar a cabeça e, quando o sentavam na cama, a cabeça não se sustentava. Havia uma ligeira vermelhidão na pharynge. Suspendeu-se o iodeto de potassio, que tinha sido ministrado (0,25 X 4).

No dia seguinte a temperatura foi de 37,9—39,3. A paralysis da musculatura cervical era patente. Quando levantavam o menino, a cabeça tombava, e ainda estando elle em posição vertical, a cabeça cahia sobre o peito e não se aguentava firme. O rosto ficava um pouco voltado para a esquerda. O doente não queria ficar de pé, porém deitado podia mover as pernas e os braços. O reflexo patellar, os movimentos oculares, assim como os do véo palatino, normaes. O nervo facial perfeito. A não ser a febre, que cedera no dia 29—VII, o estado do doente permaneceu inalterado durante 10—14 dias, começando então a se sentir firme e a equilibrar um pouco melhor a cabeça.

No dia 22—VIII notou-se que o andar, como já anteriormente tinha sido observado, estava incerto e oscillante. A paralysis da musculatura cervical tinha cedido um pouco, pois que a cabeça, apesar de com alguma difficuldade, podia ser mantida firme e mover-se para os lados. Quando o doente estava sentado sem ser advertido, a cabeça pendia sobre o peito, como anteriormente. No tronco remanescera um pouco de hyperesthesia. O estado do doente conservava-se inalterado quando teve alta do hospital no dia 24—X—1899.

No verão de 1906 tive occasião de rever o menino. A mãe disse que durante o primeiro anno depois da sahida do hospital, seu filho não passara tão bem quanto antes da doença, cahindo repetidas vezes. O exame demonstrou que o musculo sterno-clido-mastóidéo, direito estava muito mais delgado do que o esquerdo, tambem o musculo trapezio esquerdo parecia não estar tão forte quanto o direito. O reflexo patellar achava-se augmentado em ambos os lados, e podia se provocar uma trepidação epileptoide do pé em ambas as pernas, ao passo que não existia rigidez alguma. Phenomeno de Babinski incerto."

Tanto esta fórma foi constituida em padrão nosologico pelos auctores, hoje em dia, que Oppenheim lhe dá em seu notavel compendio as linhas characteristics, advertindo com Foe-

rster que á poliomyelite cervicalis podem pertencer na especie clonus do pé e exaltação de reflexos.

Pertence ao mesmo grupo a observação de Alfaro: Aquella menina, de que elle fala, "que em Abril de 1909 foi tão grave e brutalmente atacada (cabeça pendente, quadriplegia, impossibilidade de assentar-se) em dezembro de 1910 podia, não sómente sustentar a cabeça, e manter-se de pé ou sentada, como caminhar com difficuldade (se dispunha de apoio) e servir-se discretamente das mãos."

Notae que se trata de paralyias duradouras, de lenta evolução, o que justificou o conceito unanime dos tratadistas a respeito e depara nos repetido a these de Schreiber. "Póde excepcionalmente a paralyisia da nuca existir isolada (caso de Wickman); geralmente se encontra ao mesmo tempo que outras paralyias dos membros. Denota lesões medulares elevadas, e póde causar apprehensões no ponto de vista de acommettimento ulterior do bulbo. Erb dava a esse typo de doença de Heine-Medin o nome de poliomyelite anterior aguda superior."

Enquadra-se na especie o caso do Dr. Hoflehner, que Zappert citara, e no qual havia "Dauerlähmung des Nackenmuskulatur."

Já vos lembrei que Peadoby, Draper e Dochez falam de uma observação unica de solitaria lesão de poliomyelite nos musculos do pescoço. Resumo o facto e dou em annexo a copia em inglez do texto dos auctores. O resumo é este: Um menino de 3 ½ annos, até então sadio, esteve na clinica de 12 a 23 de Agosto de 1911. Começara a doença a 6. Queixava-se o paciente á sua mãe de não se sentir bem; ficou somnolento e com cephalalgia.

7— Andou pouco, faltou-lhe o appetite; esteve irritado e deitou-se logo.

8— Não pôde ou não quiz falar. Constipação. Pouca urina, (o que levou ao emprego de compressas quentes). Convulsões talvez. (At time he has seemed allmost to have convulsions). A mãe não verificou amollecimento de braços ou pernas, mas alguma rigidez do pescoço.

Na clinica (a 12) o menino conserva-se indifferente ao que se passa em redor, os olhos semi-cerrados, a pelle secca, a vista não seguindo os objectos, que se lhe mostram. Lingua

saburrosa e pharynge com pequeno exsudato. Pescoço rijo. (Neck: there is very slight resistance to flexion no retraction).

No decurso da enfermidade não ha paralysis ou fraqueza dos membros. Reflexos normaes. Musculos do abdomen integros. Musculos do pescoço: a criança póde sentar-se, porém a cabeça em curto espaço de tempo cae para traz. Por certo que ao paciente é possível erguel-a, mas está quasi sempre com ella pendida para traz. (Neck muscles: the child can sit up straight, but after a short time his head falls backwards. He has very little power to straighten his head up again, and usually lets it continue to hang backwards).

14 — Reflexo rotular direito preguiçoso. São mais fortes os musculos do pescoço. São dolorosos os movimentos da cabeça, embora o doente possa mantel-a. (The neck muscles are much stronger. Movement of the head is painful, but he can hold his head up well).

23 — Cura completa.

Não ha mister uma perspicacia desmesurada para não confundir essa rigidez dolorosa, com tendencia da cabeça para traz, com a flacidez completa dos flectores e dos extensores da cabeça, e que descrevi. O caso dos medicos do Instituto de Rockefeller é, sem contestação, o de irritação minima das meninges, e bem parecido com a meningite tuberculosa somnolenta dos lactantes. Olhos semi-abertos, mudez, indifferença, rigidez dolorosa da nuca. Constitue um esboço da fórmula classica meningitica da poliomyelite. E a rigidez comparece com uma tal assiduidade nas epidemias americanas, que J. Regan, ao se occupar da acamação nessa enfermidade, accentua a urgencia de proteger a extremidade cephalica. Com poucas excepções, escreve elle escudando-se em 1798 observados, se sentem melhor as crianças sem o travesseiro, por isso que a flexão da cabeça, que este provoca, é especialmente dolorosa. O doentinho de Peabody, Draper e Dochez representa, sem a menor duvida, um caso abortivo com rigidez da nuca. Ninguem, que entenda algo do assumpto, o confundirá com que individuei no Rio de Janeiro.

No trabalho de Armstrong allude elle a um caso de paralysis do pescoço, que encontrara Batten. Refere-se á fórmula bulbar, na qual diz este: "Paralysias dos musculos do pescoço com lesão do bulbo ou a de musculos do tronco constituem rara

manifestação e tal fraqueza motora torna o andar impossível para os pacientes.”

Em o numero de 19 de Agosto de 1916 do *Médical Record*, E. Sheffield insere um prévio relatório de 33 casos de poliomyelite epidemica. Trata-se de pequeno artigo, como o seu titulo traduz. Dissertando desses 33 doentes, adverte o auctor: “Em nove casos uma ou mais extremidades soffreram; em doze a doença restringiu-se aos musculos do pescoço, garganta e abobada palatina, etc., (in twelve cases the disease was limited to the muscles of the neck, throat and palate). A construcção da phrase, para um simples estudante de grammatica, revela que se não trata de paralyrias isoladas de cada uma das tres partes, mas de lesões concommittantes aos tres pontos do organismo. Effectivamente, Sheffield se explica algumas linhas adeante: “Nos dozes casos em que fôram compromettidos os musculos da garganta, havia distincta rouquidão, a voz lembrando, por occasião de falar, o que se observa depois da intubação. Associados com esses symptomias, notava-se tambem a regorgitação de liquidos, muito parecida com o que ocorre nas paralyrias post-diphthericas. Em verdade, em 5 occasiões medicos das familias opinaram pela administração imperativa de antitoxina diphtherica, chegando-se de uma vez a 18.000 unidades. (In the twelve cases in which the throat muscles were involved, there was distinct hoarseness, the voice in speaking often resembling that observed after intubation. Associated with these symptoms was usually also regurgitation of fluids through, picture fully agreed with that of postdiphtheritic paralysis; indeed, so much so that on five occasion the family physicians deemed it imperative to administer diphtheria antitoxin, in one instance as much as 18.000 units.” Eis o que são os casos de Sheffield, em uma honesta exposição.

Raros se não mostram os disturbios da deglutição, em muitas fórmias de Heine-Medin. Wickman já os tornara conhecidos, e até no typo, que menciona Sheffield. Essa exteriorização pseudo-diphtherica offerece ainda a particularidade importante: sabe-se, como Schick demonstrou, que a sua reacção cutanea apparece positiva na poliomyelite. E até aquella extraordinariamente rara localização do bacillo de Loeffler no ventre, Ager achou em a paralyria infantil epidemica, onde havia 13 lesões isoladas de musculos dessas regiões em 64 enfermos.

Henry Frauenthal e Jacolyn Van Vliett Manning compuzeram um Manual de Paralysis Infantil baseado em tres mil casos. Não nos esclarecem quanto á materia que investigo e, embora se detenham sobre a sede habitual de paralyrias, nem citam a solitaria do pescoço. Sómte ao enterreirarem o tocante a fórmãs abortivas, ensinam que meninos podem ser encontrados a brincarem no primeiro, segundo ou terceiro dia de enfermidade, mas andando com a cabeça para traz e algum tanto rija e com o andar desageitado; e se occasionalmente foi acommettida alguma perna, póde causar a queda á criança (Cases of the arrested type will be found out playing on the first, second or third day, but walking with their heads well back and a somewhat stiff and awkward gait; a leg may occasionally give way; causing the child to fall).

Peço permissão para concluir: de quantos casos compulsei (e chegam elles agora a um total de 8.188) em nenhum cabe o molde da syndrome que desprerenciosamente ousei esboçar.

De que elementos se constróe ella? Recordemos os factos:

I, II, III, IV, V, VI; casos que publiquei nos *Archivos de Neurologia* do Rio de Janeiro e nos *Archivos de maladies des Enfants*, de Paris.

VII. — J. S., matricula N. 32.293 — idade 4 mezes, peso 8.900 grs., estatura 63 centímetros em 31—III—1914. Tratou-se então de intoxicação alimentar.

Em Fevereiro 5, de 1916, voltou á consulta. Tinha já 27 mezes. Andara aos 12, sentara-se aos 8, firmara a cabeça aos 3.

Historia p̄gressa. — Ha 8 dias foi atacado por febre, diarrhéa e tosse. Duraram esses phenomenos tres nychthemeros. Em a noite do terceiro, o menino se deitou calmo, porém passou até á manhã a chorar. Ao despertar (dia 3) notaram os paes que, ao sentarem a criança, “a cabeça pendia molle para qualquer lado.”

5—II—1916.— Persiste esse estado de ptosis da cabeça. Integridade dos aparelhos organicos, a não ser alguns roncos de bronchite e lingua um tanto saburrosa. Constipação. Reflexos tendinosos: superiores normaes, e inferiores diminuidos. Temperatura, 37,2.

7—II—1916.— Já se senta com a cabeça erecta, embora conserve as posições que lhe imprimem. Reflexos rotular esquerdo, preguiçoso; normal o direito. Temperatura, 36,6.

I. - EVOLUÇÃO EM SEIS DIAS

a — CEPHALOPLEGIA

b — CURADA

10—II—1916.— Anda, equilibrando quasi perfeitamente a cabeça. Normalidade.

Liquido cephalo-rachiano em 5—II—1916. Não ha elementos anormaes.

Contagem especifica em 5—2—1916:

Polynucleares neutrophilos.	40 %
Polynucleares eosinphilos.	2,3 %
Fórmãs de transição.	2,6 %
Grandes mononucleares.	3 %
Grandes lymphocytos.	4,7 %
Pequenos lymphocytos.	40,5 %

VIII.— Apresentei á Sociedade Brasileira de Pediatria em sessão de 13 de Outubro de 1917 o caso de uma menina de dois e meio annos, de apparencia robusta, e que não manifestara nos ultimos mezes nenhuma doença. Andara com 14 mezes, sentara-se com 8, firmara a cabeça com 4. Era filha de portuguezes. Nada mostrava de estygmas lueticos. Estava a brincar em 11 de Outubro, pelas dez horas da manhã, quando subitamente se lhe pendeu passiva a extremidade cephalica. Trazida dois dias após á consulta, manifestava reflexos rotulares preguiçosos e ptosis da cabeça. Tudo o mais normal.

Exame do liquido rachiano: Quanto á albumina, e exame cytologico — tudo normal.

Contagem especifica em 12—X—1917.

Polynucleares neutrophilos.	41 %
Polynucleares eosinphilos.	2,2 %
Grandes mononucleares.	2,8 %
Grandes lymphocytos.	5,7 %
Pequenos lymphocytos.	40 %
Fórmãs de transição.	2,5 %

13 de Outubro.— A cabeça mantem-se bem algum tempo, mas cae depois para traz ou para a frente. Reflexos mais preguiçosos no lado esquerdo, membro inferior.

15.— Normalidade.

Este caso occorreu na mesma residencia de um dos doentes anteriormente citados.

IX.— O menino R. S., de 28 mezes é trazido á consulta em 1917, 7 de Março. Já soffreu sarampo e desordens intes-

tinaes. Heredo-neuropathico. Narra a familia que esteve elle acommettido de grippe, isto é, por tres dias mostrou febre, tosse e ligeiro catarrho intestinal. A febre era baixa, não dando a informação que gráo. Na tarde de 1, em que o vi, apresentava ptosis da cabeça, que os paes affirmavam ter surgido inopinadamente na manhã, ao despertar o menino. Reflexos rotulares normaes, e todos os outros. Lingua um pouco saburrosa, pharynge vermelha. Criança irritadiça, mal permitindo aproximação.

No fim de tres dias volta á consulta inteiramente bôa.

• Não foi possivel proceder a outros exames.

X.— Menino de 24 mezes, pesando 12 kilos e medindo 75 centimetros. E' o 3° filho. Parece bem constituido. Sofreu de sarampo e de coqueluche. Nunca teve convulsões. Conta a progenitora que o menino estivera uns dias com alguma tosse, mas sem febre. Andava bem, a marcha se tendo começado aos 11 mezes, aos seis a faculdade de se manter sentado, e aos 4 a de sustentar a cabeça. Processa-se a tosse sem occasionar disturbio maior, nem sequer a inapetencia. Em 10 de Dezembro de 1917 (passados já esses accidentes) a criança, ao despertar, tinha o pescoço amollecido. Assim foi levado nessa manhã á Policlínica e photographado. Reflexos normaes, porém certa indifferença da criança. Lingua um tanto suja. Não havia constipação. Temperatura, 36,9.

Contagem especifica:

Polynucleares neutrophilos.	42 %
Polynucleares eosinophilos.	2,7 %
Grandes mononucleares.	2,8 %
Pequenos lymphocytos.	13,8 %
Formas de tranzição.	4 %.

Liquido cephalo-rachiano. O liquido não pôde, por circumstancia eventual ser examinado.

12.— Mantem melhor a cabeça.

14.— Ainda melhor.

16.— Curado.

IX.— Este caso, acompanhado pelo Dr. Alcino Rongel, meu assistente e que me fez seguir a evolução, era exactamente o que tenho descripto. Perderam-se infelizmente os apontamentos. Muitos medicos e estudantes assistiram ao decurso da enfermidade.

1 — CABEÇA PARA TRAZ

II. — EVOLUÇÃO DA SYNDROME

2 — ESFORÇO PARA MANTER A CABEÇA

3 — CABEÇA PARA A FRENTE

5 — CURA (EM 8 DIAS)

4 — QUASI SUSTENTANDO A CABEÇA

III

CEPHALOPLEGIA

III

CUHA

IV

ESFORÇO DA CRIANÇA PARA MANTER A CABEÇA

Contemporaneos a esses casos, o Dr. Quartim Pinto, segundo relatou á Sociedade Brasileira de Peditaria, viu dois com analogia symptomatologia e prognostico, e o eminente especialista Prof. Martagão Gesteira deu a conhecer um á Sociedade Medica dos Hospitaes da Bahia, em 30 de Setembro de 1917. O doente contava vinte mezes. Pela communicação, que recebi do Dr. Silva Frota, da Varginha, parece-me ter existido factio identico em a referida cidade sul-mineira.

E as observações no Brasil, as que conhecemos, são estas. Nunca as referiram os eminentes pediatras Clemente Ferreira ou Olinto de Oliveira, respectivamente em S. Paulo ou em Porto Alegre.

Do que colligimos se apura: a idade oscilla entre 9 mezes è tres annos; o apparecimento da paralyisia foi sempre subito, ao despertar, e de uma feita em plena vigilia. Em 8 vezes para 12 casos houve precedencia, mais ou menos directa de phenomenos geraes (febre, catarrho das vias aereas, vomitos, diarrhéa ou constipação). O exame do liquido cephalo-rachiano, que, a Joséphine B. Neal, em as epidemias de New-York, revelou de modo caracteristico grandes mononucleares, em nossos doentes se mostrou negativo. Nada ainda se póde inferir da contagem especifica. Os reflexos tendinosos eram total ou parcialmete diminuidos ou conservavam as condições physiologicas. A cura foi rapida, em 5 a 12 dias, occorrendo com *exitus lethalis*, que parece extranho á doença. A paralyisia do pescoço pertence ao genero das flacidas e assenta-se nos flectores da cabeça, conservados os movimentos de lateralidade. E' total. Essa foi a syndrome successivamente por mim apontada: cephaloplegia, acompanhada, quando muito de perturbações da reflectividade; cephaloplegia subita, de despertar ou da vigilia, precedida ou não de catarro das vias digestivas ou aereas e curavel *per se* dentro de 5 a 12 dias. Onde nos cabe enquadrar-a?

Já vimos não estamos deante do primeiro periodo da poliomyelite, e ainda menos da paralyisia cervical de Erb, ou das que excepcionalmente referiram Peabody, Draper e Dochez e tampouco Zappert. O conceito da forma abortiva pura não entra, ao que penso, na especie. Desde Wickman se capitulou sob essa denomnação a paralyisia infantil sem disturbio da motilidade, assim haviamos na pathologia o *morbillum sine morbillum*. Entendeu-se por forma abortiva a que pullulava, com

phenomenos inficciosos geraes, ao tempo em que epidemicamente se disseminava a paralytia infantil. Numa casa adoeciam tres menores, por exemplo: dois saravam sem lesão, e em um restava paralytia, que nos primeiros não se havia siquer esboçado.

Ao lado e pouco frequentemente occurriam formas paralyticas apenas delineadas. Dessas escrevera: Wickmann: “Existe uma inteira serie de factos, nos quaes a paralytia apenas se pronuncia e para logo desaparece. Fica uma questão de gosto incluil-os uas formas abortivas ou nas paralyticas”.

Algumas opiniões modernas, sem mais detido exame, espraíram-se na generalização, doutrinando que nas formas abortivas latente se encontra sempre alguma paresia despercebida. A verdade somente o é em casos muito restrictos. Demonstra-o a pesquisa cuidadosa de Lovett e Martan, em 177 doentes, musculo a musculo, chegando a 13 mil observações. Pois bem, resulta de tão minudente inquerito que as vezes, nas formas abortivas se encontram paresias limitadas a um grupo ou a um musculo; em uma familia, um menino julgado indemne, os auctores chegaram á conclusão pela corrente electrica, que um gluteo estava compromettido. Serão estas as chamadas poliomyelites rudimentares de Eduard Müller: paresia transitoria de um grupo muscular com a abolição de reflexos tendinosos, que aliás tambem pôde ser a lesão unica.

Estou em dizer que a cephaloplegia se incluye nessa moldura, se pertence á doença de Heine-Medin. A favor dessa hypothese militam as seguintes ponderações:

1.º—Paralytia subita e do despertar, ainda que Kennedy não a tenha conhecido, e nem a leitura de tantos expositores me depare a noção de tal oportunidade clinica.

2.º—Coexistencia de casos de poliomyelite epidemica, embora estejamos deante de 2 proporções: 2:60, de 1909 a 1911, e 9:60 de 1913 a 1918 inclusive factos classicos, o que equivale a uma proporção não vista nas epidemias sempre ricas de elementos atypicos, quando se alastram intensa e extensamente. O caso que trouxe a publico o Dr. Raul Moreira e que consta da syndrome com uma paralytia residual do deltoide.

Contestam o alvitre:

1.º— A cura espontanea e rapida de uma paralytia do

pescoço, aliás frequente no Rio de Janeiro, o que tudo se oppõe ao em outras cidades visto e mencionado.

2.º— Ausência daquelles phenomenos prodromicos decisivos: suores, rigidez da nuca, grandes mononucleares no liquido cephalo-rachiano.

Submettendo esses itens ao juizo dos competentes, devo observar que a syndrome completa, mas com lenta cura, se se pôde verificar em a diphtheria, na qual já conto dois casos e o eminente Prof. Martagão Gesteira relatou um, em sessão de 1918, á Sociedade Medica dos Hospitaes da Bahia. Sheffield, que creou a expressão "Head-drop" viu na poliomyelite um complexo symptomatico affectando musculos do pescoço, da pharynge e do paladar, ao que nos referirmos anteriormente. A pathogenia desses casos não carece explicada e tam-pouco a da paradysia flacida do pescoço em a diphtheria. Menos facil interpretar a localização preferencial do virus poliomyelítico ao segmento cervical, acommettendo tão fugazmente, e trazendo, quando muito a diminuição dos reflexos tendinosos. Mais: a repetição de uma mesma syndrome, em uma casa, com a distancia de dois annos, e sem interposição de formas classicas, não se adapta bem no paradigma que estabeleceram, gizando-o pela experiencia, os melhores auctores.

CONCLUSÕES

1.º— Póde-se considerar existente no Rio de Janeiro uma pequena epiremia de poliomyelite infantil, com um surto de 60 casos em 2 annos e de outros 60, em 5 annos, da qual examinei pouco mais de 120 casos em 8 annos, e com a mortalidade — 1:30.

2.º — Entre as possiveis formas rudimentares talvez se possa incluir uma syndrome composta de cephaloplegia, perturbações em deficit da reflectividade, e cura espontanea dentro de 5 a 12 dias.

ANNEXOS

A. TEXTO DO CASO DE WICHMANN

Es handelte sich um einen 2½ jährigen Knaben, der in Kinderklinik am 15-VII-1899 wegen einer nm Ausschluss an Ma-

sern entstandenen exsudativen Pleuritis aufgenommen wurde. Er war schon mehreren Tagen afebril, die Pleuritis war im Rückgange, als er am 25-VII, wieder Fieber bekam (38,4 abends). Patient wurde sehr weinerlich, schrie, bei der geringsten Berührung. Ausserdem war ein hervortretender *Tremor*, am meisten in Händen und Armen bemerkbar, aber auch der Kopf war beteiligt. Der *Tremor* war feinschlägig, trat auch in der Ruhe auf, nahm aber deutlich bei Bewegungen zu, Z. B. wenn Patient einen Gegenstand erfassen wollte. Hierbei wurden auch die Excursionen weiter, und die Handbewegungen erhielten einen gewissen Anstrich von Ataxie. Die Beine wurden im Bett bewegt. Patient hatte Schwierigkeit den Kopf im Bett zu erheben, und wenn der Knabe aufrecht geseht wurde, wollte der Kopf nicht recht mit. Eine Schwache Röte im Schlunde war vorhanden. JK. das den Patienten verabreicht worden war (0.25×4) wurde ausgesetzt.

Am folgenden Tage Temperatur 37,9-39,3. Die Lähmung der Halsmuskulatur war sehr deutlich. Wenn Patient aufgerichtet wurde, so folgte der Kopf nicht mit, und wenn Patient in aufrechte Stellung gekommen war, so fiel der Kopf gegen die Brust und konnte nicht aufrecht gehalten werden. Das Gesicht war ein wenig nach links gedreht. Patient wollte nicht auf den Beinen stehen, konnte aber im Liegen Arme und Beine bewegen. Patellarreflexe erhalten. Augenbewegungen normal, dergleichen die Bewegungen des weichen Gaumens. Faciales frei. Der Zustand war dann, abgesehen davon, dass er vom 29-VII ab afebril war während 10-14 Tage unverändert, dann begann Patient aufrecht zu sitzen und den Kopf einigermaßen emporzuhalten. Am 22-VIII wurde notiert dass der Gang, wie schon zuvor beobachtet war, etwas unsicher und schwankend war. Die Lähmung der Halsmuskeln war etwas Zurückgegangen, indem der Kopf, obwohl mit einiger Schwierigkeit, aufrecht gehalten und nach den Seiten bewegt werden konnte. Wenn Patient aufrecht sass und sich selbst überlassen war, hing der Kopf wie vorher gegen die Brust rehab. Am Rumpfe schien etwas Hyperästhesie Zurückgeglichen zu sein. Der Zustand war unverändert, als Patient am 24-X-1899 aus Krankenhause entlassen wurde.

Im Sommer 1906 sah ich den Knaben wieder. Die Mutter gab an dass er während des ersten Jahres nach seiner Entlassung aus dem Krankenhause, nicht so gut ging wie früher und

dass er sehr oft umfiel. Bei der Untersuchung, war der rechte M. sterno-cleido-mastoideus bedeutend dünner als links, auch schien der linke M. trapezius nicht so kräftig zu sein wie rechts. Das Kniephänomen war beiderseits erhöht, ein starker Fussclonus war beiden Beinen hervorzurufen, dagegen war keine Rigilität nachweisbar. Babinski's Phänomen unsicher.

ANNEXO B.

O "caso 17" de Petbody, Draper e Dochez — *A clinical study of acute poliomyelitis.*— Monograph of the Rockefeller Institute for Medical Research — N^o 4 — June — 1912.

Eward G., age 3 years and 8 months, New-York City. Admitted, August 12, 1911. Discharged, August 23, 1911. Result, well. Diagnosis. — Acute poliomyelitis.

Family History — Negative.

Past History — The patient has always been healthy.

Present Illness.— Last Sunday, August 6, six days ago the patient came to his mother and said he did not feel well and wanted to lie down. He was sleepy and complained of headache. On Monday he walked about a little, but went to bed again and has been there since. He has had no appetite, has not been irritable, and has no tenderness. On Tuesday he either could not or would not speak, and has not spoken since. He has eaten nothing since Tuesday. He had not vomited until yesterday, when he vomited a little after taking medicine. He did not lie quietly, but threw himself about in bed. At times he has seemed almost to have convulsions. Bowels have not been regular. He has passed urine normally, but has not voided since yesterday. Urination induced my application of hot compresses. No sore throat. The mother noticed no weakness of the arms or legs, but says there is some stiffness in the neck.

Physical Examination.— The patient is a well developed, rather thin, very sick looking child. He lies quietly on his back, eyes half closed, and pays no attention to his surroundings. He cannot be roused by questions and is very dull. The skin is dry, quite warm, and clear, except for a few old scabs on the legs and arms (bites). The face is symmetrical. Eyes.— The eye slits are equal. Eyes apparently move normally, but it is impossible to rouse him enough to make him follow an object with his eyes. Pupils are equal, and react normally.

Ears.— No discharge or tenderness. Nose.— No discharge or excoriation. Mouth.— The lips are covered with dry crusts, no herpes. Teeth are dry and in fair condition. Tongue has a thick grey coat. The tonsils are only a little enlarged. Tonsils, pillars, and pharynx are reddened; no exudate. The pharynx is full of grey mucopurulent material. Neck — There is very slight resistance to flexion no retraction.

Superficial lymph. nodes.— There are firm discrete, enlarged glands in the neck, axillae, and groins. Chest.— Somewhat chicken-breasted, no definite rachitic rosary or Harrison's groove. Chest is symmetrical and moves normally with respiration. Heart.— Negative. Lungs.— Clear on percussion and auscultation.

Abdomen.— Level, soft, tympanitic, no masses or tenderness, symmetrical, moves normally with respiration. Abdominal reflexes are present. Bladder is distended.— Flatness extends from the sixth space to the costal margin. Edge is easily felt. Spleen. Not felt. Muscular system.—Legs: reflexes, all normal. No paralysis or weakness of leg muscles. Arms: both move equally and strongly. Back and abdominal muscles are strong. Neck muscles the child can sit up straight, but after a short time his head falls backwards. He has very little power to straighten his head up again, and usually lets it continue to hang backwards. Temperature, 39. 8° F.

August 12. Blood count: leukocytes, 15,400: differential count of 200 cells; polymorphonucleares, 63 per cent; lymphocytes, 17 per cent; large mononucleares, 5 per cent; basophiles, 0; eosinophilis, 6 per cent; stimulation form, 0.5 per cent. Spinal fluid: 30 c.c. of perfectly clear watery fluid not opalescent; pressure, 300 mm.; cell count, 31 per c. mm.; globulin slightly cloudy, within normal limits; sugar, after heating; sodium chlorides, 0.70 per cent; smear, small mononuclears, 96 per cent; large mononuclears 4 per cent.

August 14. The child is much brighter, is wide awake, and will sit up alone. He does not respond well to questions and still prefers to be let alone. The neck muscles are much stronger. Movement of the head is painful but he can hold his head up well. The right knee jerk is very slight and is obtained with difficulty.

August 15. Urination has been normal since admission.

August 18. Spinal fluid: 20 c.c. of clear colorless fluid;

no blood; pressure slightly increased (crying); cell count, ~ per c.mm, all mononuclears; globulin, very slight opalescence, normal; sugar.

August 23. Spinal fluid: 15 c.c. of perfectly colorless watery fluid; cell count, 6 per c.mm., all mononuclears, globulin very slightly, turbid; no flocculi; sugar. Eyes, ears, and throat are negative. There is no stiffness of the neck. Neck, back, and abdominal muscles are strong. Movements of the legs and arms are normal. The child walks well. He blinks a good deal, and seems to have some photophobia. The patient is discharged well.

ANNEXO C

Notas do Gabinete Electrotherapico da Policlínica de Crianças do Rio de Janeiro

Pelo interno FIRMO CARDOSO

Matricula: 25.251

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Jarbas Araujo.

Residencia: Nova, 205.

Exame: Heine-Medin localizado nos musculos da nuca. Os musculos não reagem á corrente faradica.

Matricula: 29.417

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Cassilda Pires.

Residencia: R. Cachamby, 36 (Meyer).

Exame: R. D tibial anterior direito.

Matricula: 30.498

Diagnostico: M. Medin.

Nome: Francisco Macêdo.

Residencia: Conde Leopoldina, 33.

Exame:

	Direito	Esquerdo
Plexus brachial.	6	6
N. circumflexo.	6	6
N. mediano.	7	7
N. cubital.	10	10
N. radial.	7	7

N. tibial ant.	30	0
" post.	0	0
" biceps.	9	9
Musculo deltoide.	8	8
" da coxa.	9	9
" da perna.	0	0

Na excitação dos nervos que não reagem, a corrente attingindo 20—30 contraem-se respectivamente os musculos da coxa e os do braço. Pela corrente faradica os musculos das pernas e dos ante-braços não se contraem.

Os dos braços e das coxas se contraem sómente com grandes intensidades.

A contração é lenta e tonica.

Matricula: 37.915

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Helena dos Santos.

Residencia: Miguel Frias, 26.

<i>Exame:</i>	Direito		Esquerdo	
	—	+	—	+
Nervo peroneio.	3	8	não	não
" tibial post.	5	10	0	10
Musculo tibial ant.	5	5	0	7
" flex. commum.	5	5	0	7
" flex. proprio.	5	5	0	7
" longo peroneiro.	5	10	12	8
" curto peroneiro.	5	10	10	5

Matricula:

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Rosalina.

Residencia:

<i>Exame:</i>	Perna Esquerda		
	Ksz	Amsz	C. Faradica.
Nervo tibial post.	4	5	contrae
" peroneiro.	não		não
Musculo tibial ant.	não		não
" ext. commum dedos.	não		não
" ext. proprio.	não		não
Curto peroneiro lat.	não		não

Largo peroneiro lat.	não	não
Pedioso.	6 7	—
Solar.	—	—
Flexor commum dedos.	8 10	contrae
Adductor gr. dedo.	8 10	item
Curto flexor peq. dedo.	3 3	item
Interosseos.	3.5 5	item

R. D., para os musculos innervados pelo nervo peroneiro.

Matricula: 40.088 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Aretuze Lima (curada).

Residencia: Gonçalves, 48.

	Direito	Esquerdo
Nervo peroneiro.	5 10	4 6

Todos os musculos do membro inferior direito têm hypoexcitabilidade galvanica.

Matricula: 13.723 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: João Alberto Doria Filho.

Residencia: Parque, 20.

dedos.

Exame:

	Direito	Esquerdo
Musc. da loja ant. externa.	0 0	6 10

Só se contraem algumas fibrillas do extensor commum dos dedos.

Musc. da loja posterior.	8 10	8 10
----------------------------------	------	------

R. D., para todos os musculos da região anterior ext. da perna direito.

Nervo peroneiro.	não	não	6 10
--------------------------	-----	-----	------

Musculos da loja antero ext. do lado esquerdo em regressão da cura.

Matricula: 45.236 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: João de Souza.

Residencia: Merity.

Exame:

	Direita	Esquerda
	Ksz Amsz	Ksz Amsz
Nervo peroneiro.	3	5
Nervo tibial poste.	5	5

Musc. tibial ant.	5	3,5	6	3,5
" extensor commum.	5	3,5	6	3,5
" extensor proprio.	5	3,5	5	3,5
" curto e longo peroneios.	5	4,0		
" gemeos.	3,5			
" flexor proprio.	3,5			
" commum.	3,5	4	5	3
" adductor grande dedo.			3,5	4
" curto flexor pequeno dedo			3,5	4

Matricula: 45.854

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Bazillio Góes.

Residencia: Irajá.

Exame: Perna esquerda:— R. D. para todos os musculos da perna com reacção longitudinal e deslocamento do ponto motor e contracção lenta.

Matricula: 46.136

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Oswaldo Guedes.

Residencia: Rua Gonçalves, 20.

Exame: Perna esquerda:— Certo grau de hyperexcitabilidade para os musculos innervados pelo peroneiro. Deslocamento do ponto motor. Reacção longitudinal (tibial anterior). An Sg. s₂ approximando do KSg. Reapparecimento de movimentos voluntarios.

Matricula: 46.082

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Eugenia Silva.

Residencia: Rua Barão Bom Retiro, 147 (E. Novo).

Exame: Perna direita:—Inexcitabilidade do nervo peroneiro direito. Hyperexcitabilidade dos musculos innervados pelo peroneiro com inversão da formula no limiar da contracção.

Matricula: 36.773

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Tertuliano Silva.

Residencia: Rua Dr. Piragibe, 11.

Exame: R. D. absoluta dos musculos: (lado esquerdo). Tibial anterior, extensor commum dos dedos, extensor pro-

prio, do grande dedo, longo peroneiro lateral e curto peroneiro lateral.

Matricula: 51.530 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Antonio de Almeida e Silva.

Residencia: Rua Mesquita Junior, 19.

Exame: R. D. absoluta dos musculos deltoide direito e tibial ant. esquerdo.

Hyperexcitabilidade galvanica e inexcitabilidade faradica dos outros musculos da loja antero externa da perna esquerda e do recto anterior, recto externo e recto interno esquerdo.

Reação de inversão. Estes musculos estão em solução para a cura, excepto o recto interno.

Matricula: 57.715 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Izaura Fernandes.

Residencia: Rua Aristides Lobo, 228.

Exame: R. D. completa dos musculos (perna esquerda): tibial anterior, extensor commum dos dedos, extensor proprio do grande dedo, curto e largo peroneiros lateral.

R. D. parcial dos musculos: gemeos, solear e flexores plantares dos dedos.

Anodio:— 15 milli.

Catodio:— > 18 milli.

Matricula: 54.713 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Dolores Maria dos Santos.

Residencia: Ilha do Governador.

Exame: Perna direita:— Musculos da coxa Ne > Po. Musculos da loja antero externa da perna direita Po > Ne. Contração lenta.

R. D. para o longo e curto peroneiros lateral. (Excitando-se o ponto do curto peroneiro lateral, quer do lado são, quer do lado doente, ha uma contração d'esse musculo que depois se estende a todo o corpo, principalmente aos membros superiores.

Matricula: 55.288 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Horacio Antunes.

Residencia: Rua José Bonifacio, 141 (Todos os Santos).

Exame: Perna esquerda:—R. D. absoluta dos musculos: tibial anterior, flexor commum dos dedos, flexor proprio do grande dedo, longo e curto peroneiros lateraes. O nervo tibial anterior não reage. O nervo tibial posterior e musculos da loja posterior estão intactos.

Matricula: 55.587

Diagnostic: H. Medin.

Nome: Washington R. de Souza.

Residencia: Barra do Pirahy.

Exame: Perna esquerda:— Loja antero ext. R. D. dos musculos que readquiriram a sua motilidade voluntaria.

Musculos da loja posterior com contração lenta e igualdade polar.

Nervo peroneiro — normal.

Nervo tibial posterior — não é excitavel.

Perna direita:— Nervo tibial posterior com formula normal e hyperexcitabilidade.

Nervo peroneiro dando excitação sómente para os musculos: extensor commum dos dedos e extensor proprio do grande dedo.

Musculos extensor commum e extensor proprio com formula normal (com movimentos voluntarios).

Musculos longo e curto peroneiros lateraes e tibial anterior com inversão polar e contração lenta.

Os movimentos pelas contrações d'esses ultimos musculos são muito differentes, digo difficultados pela retração do tendão de Achilles. Hyperexcitabilidade galvanica dos nervos.

Musculos do pé — normaes.

Matricula: 15.989

Diagnostic: H. Medin.

Nome: Maria Antonietta.

Residencia: Rua Getulio, 315

Exame: Perna esquerda:— Nervo peroneiro; com formula normal, contrahindo-se sómente nos musculos peroneios lateraes.

Nervo tibial posterior — normal.

Musculo tibial superior — R. D. completa.

Curto e longo peroneiros lateraes — normaes.

Curto flexor do pequeno dedo — normal.

Adductor do grande dedo — normal.

Musculos da loja posterior — hyperexcitabilidade e retração do tendão de Achilles.

Perna direita; Nervo peroneiro — não reage.

Nervo tibial posterior — normal.

Musculo tibial anterior — R. D. completa.

Extensor commum dos dedos. — R. D. absoluta.

Musculos peroneiros — R. D.

Musculos da loja posterior: — Hyperexcitabilidade e retracção.

Curto flexor do pequeno dedo — normal.

Adductor do grande dedo — normal.

Quadriceps — contração lenta sem inversão polar. Hyperexcitabilidade.

Musculos da loja posterior da coxa:— Não ha inversão polar. Hyperexcitabilidade.

Matricula: 56.107

Diagnostico: H. Medin.

Nome: João de Souza.

Residencia: Rua America, 24.

Exame: Perna direita:—Nervo peroneiro: excitavel normalmente, contrahindo os musculos peroneiros lateraes.

Nervo tibial posterior — normal.

Musculos em R. D. — tibial anterior, extensor commum dos dedos, extensor proprio, gemeos, abductor do grande dedo, e curto flexor do pequeno dedo.

Destes musculos o tibial anterior é o que está muito degenerado.

Matricula: 56.761

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Zuleika Leal.

Residencia: Rua Monte Alverne, 25.

Exame: Membro inferior direito:— Nervo tibial posterior: não reage.

Nervo peroneiro — não reage.

Musculos da loja anterior da coxa:— Igualdade polar. Contracção lenta.

Musculos da loja posterior da coxa:— Predominancia do pólo negativo. Excitabilidade um pouco augmentada.

Musculos tibial anterior, extensor commum e extensor proprio do grande dedo. Inversão polar. Contracção lenta.

Musculo abductor do grande dedo. Musculo curto flexor do pequeno dedo — normaes.

Matricula: 52.979

Diagnosticco: H. Medin.

Nome: João de Mattos Cardoso.

Residencia: Rua Augusta, 20 (Meyer).

Exame: Perna direita:— Nervos peroneiros — não reage.

Nervos fibiaes posteriores — contrae os flexores dos dedos.

Longo peroneiro lateral — R. D.

Curto peroneiro lateral — R. D.

Extensor commum dos dedos — R. D.

Extensor proprio do grande dedo — R. D.

Perna esquerda:— Nervos peroneiros: excitado, contrae, sómente, o extensor proprio.

Musculos:— Longo e curto peroneiros lateraes, extensor commum e extensor proprio — intactos.

Matricula: 57.461

Diagnosticco: H. Medin.

Nome: Alfredo da Silva.

Residencia: Rua Bento Ribeiro, 45.

Exame: Perna esquerda:— Nervos tibiaes posteriores — normal.

Nervos peroneiros — contrae todos os musculos, excepto o tibial anterior.

Musculo tibial anterior — R. D. completa.

” quadriciceps — R. D. completa.

Perna direita:— Nervos tibiaes posteriores: não reage.

Nervos peroneiros — contrae musculo extensor proprio dos 2º e 3º dedos.

Musculo quadriciceps — atrophiado, mas com motilidade voluntaria.

Musculo extensor commum para o 2º e 3º dedos — normaes.

Musculo tibial anterior — R. D.

” extensor proprio grande dedo — R. D.

” curto e longo peroneiros lateraes — R. D.

” face posterior da perna — R. D.

Retração dos musculos da face posterior das coxas.

Matricula: 58.387 *Diagnosticio:* H. Medin.

Nome: Daniel Pereira.

Residencia: Rua Dr. March, 155 (Nichteroy).

Exame: Membro superior direito.

Musculo biceps — R. D.

” triceps — R. D.

” deltoide — R. D.

” trapezio (porção clavicular) — normal.

Nervo mediano — normal.

” radial — normal.

” circumflexo — não reage.

Matricula: 59.515 *Diagnosticio:* H. Medin.

Nome: Ruth Dias de Moura.

Residencia: Rua Zeferino, 27.

Exame: Membros inferiores:

R. D. em todos os musculos dos membros inferiores, excepto extensores dos dedos (esq.) que já contraem voluntariamente e pela faradica.

Matricula: 64.593 *Diagnosticio:* H. Medin.

Nome: Aurea Gomes

Residencia: Rua Sarah, 173.

Exame: Braço direito.

Musculos paralyçados — os da nuca e os do braço.—
Deltoide com reacção de inversão.

Matricula: 65.009 *Diagnosticio:* H. Medin.

Nome: Yolanda Montes.

Residencia: Morro do Pinto.

Exame: Membro inferior esquerdo.

Paralyisia dos musculos innervados pelo peroneiro.

Matricula: 46.973 *Diagnosticio:* H. Medin.

Nome: Nelson Oliveira.

Residencia: Silva Manoel, III.

Exame: Perna esquerda.

Nervo peroneiro: inexcitavel.

Musculos da loja ant. ext. da perna: —3.—3.— Co-n

tracção lenta, lardacea galvanotónica. Musculos innervados pelo propliteo externo com R. D. parcial, sem deslocamento dos pontos motores.

Nervos sciaticos propliteos interno e externo, reagindo com accentuação do pólo positivo. Musculos biceps e cervico brachial direitos com reaparecimento dos movimentos voluntarios.

Matricula: 63.021

Diagnostico: H. Medin

Nome: Taïs Jessus.

Residencia: Carvalho Alvim, 36.

Exame: Perna esquerda.

R. D. de todos os musculos innervados pelo peroneiro.

Matricula: 51.196

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Jacy Dutra.

Residencia: Ladeira da Saúde, 23.

Exame: Membros inferiores.

R. D. longitudinal dos musculos da loja antero externa (15 milli.).

Matriculas: 40.016

Diagnostico: H. Medin

Nome: Antonio Silva.

Residencia: D^a Joaquina, 16.

Exame: Paralysis perna esquerda.

Musculos da loja antero externo da perna esquerda, não contraem á corrente galvanica.

Matricula: 66.762

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Caetano Mesquita.

Residencia: Becco do Motta, 29.

Exame: R. D. dos musculos innervados pelo peroneiro direito.

Matricula: 73.693

Diagnostico: H. Medin.

Nome: Izabel Santos.

Residencia: Itapagipe, 150.

Exame: Membro superior esquerdo.

R. D. dos lombricais, do cubital, interosseos, curto flexor e curto abdutor do pequeno dedo.

Matricula: 48.009 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Amelia Carboni.

Residencia: S. Christovão, 286 (C. M.).

Exame: Membro inferior esquerdo.

R. D. de todos os musculos do membro inferior esquerdo.. Restam algumas fibrillas do flexor commum innervado: pelo tibial posterior.

Matricula: 68.538 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Carlota Gocelin.

Residencia: Mario, 12 (Jacarépaguá).

Exame: R. D. tibial anterior perna esquerda. R. D. do deltoide biceps e triceps do braço direito.

Matricula: 67.578 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Arthur Lobo.

Residencia: Capitão Senna, 64.

Matricula: 66.853 *Diagnostico:* H. Meidn.

Nome: Maria de Lourdes.

Residencia: Leopoldo, 30.

Matricula: 64.330 *Diagnostico:* H. Medin

Nome: Laura Costa.

Residencia: Barão de Petropolis.

Matricula: 76.770 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Euripeeds Oliveira.

Residencia: Sarah, 73.

Matricula: 58.515 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: Pedrina Bezerra.

Residencia: Carolina Machado, 432.

Matricula: 23.865 *Diagnostico:* H. Medin.

Nome: João dos Santos.

Residencia: Itapagipe, 73

Matricula: 23.604 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Aurea Pereira.

Residencia: Affonso Cavalcanti, 189.
Matricula: 64.855 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Cecilia Ribeiro.
Residencia: Coronel Pedro Alves, 227.

Matricula: 48.811 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: José Rodrigues.
Residencia: R. Guilherme Frota.

Matricula: 57.660 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Walter Ferreira.
Residencia: Manoel Jardim, 8.

Matricula: 70.319 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Felicianna P. Leite.
Residencia: Gratidão, 60.

Matricula: 74.300 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Judith Conconi.
Residencia: Machado Coelho, 42.
Exame: R. D. parcial do musculo tibial esquerdo.

Matricula: 30.652 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Adherbal Pinto.
Residencia: Bella de S. João, 86.

Matricula: 37.024 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Albertina da Conceição.
Residencia: Paraizo, 5.

Matricula: 34.983 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Izabel Leitão.
Residencia: Soares Filho, 11.

Matricula: 76.003 *Diagnostic*o: H. Medin.
Nome: Geraldo Gonçalves.

Residencia: Travessa Eduardo, 24.

Exame: R. D. deltoide (lado direito), longo e curto pe-
roneios lateraes e extensor commun dos dedos.

Matricula: 59.642

Diagnostic: H. Medin.

Nome: Gloria Valente.

Residencia: Cezario, 91 (Engenho de Dentro).

Matricula: 73.481

Diagnostic: H. Medin.

Nome: Braulio Cabral.

Residencia: Travessa Bittencourt, 15 (Fronitn).

Matricula: 73.722

Diagnostic: H. Medin.

Nome: Carlos Marçal.

Residencia: S. Luiz Gonzaga, 456.

Exame: Membro superior esquerdo:

Nervo cubital (no cotovello):— não reage.

Nervo cubital (no punho):— não reage.

R. D. para todos os musculos innervados pelo cubital.

BIBLIOGRAPHIA

BOKAY.— *L'épidémie de Heine-Medin en Hongrie.*— Comptes-
rendus de l'Association Internationale de Pédiatrie— Paris, 1913.

G. ARAOZ ALFARO.— *La poliomyelites aguda esporadica.*— Archi-
vos Latino-Americanos de Pediatria, Janeiro e Fevereiro de 1911.

EDWARD ARMSTRONG.— *The clinical manifestations of Poliomye-
litis.*— Archives of Pediatrics, Outubro de 1917.

EDUARD MULLER.— *Die Epidemiologie der sog. spinale Kinder-
lähmung.*— Comptes-rendus de l'Association Internationale de Pé-
diatrie.— Paris, 1913.

— *Die Frühstadien der epidemische Kinderlähmung.*— Idem. idem.

— *Ueber die epidemische Poliomyelitis.*— (Relatorio). Archiv.
für Kinderheilkunde, Vol. 33, fasc. 1 a 3, 1910.

FERNANDES FIGUEIRA.— *Maladie de Heine-Medin à Rio de Ja-
neiro.*— Comptes-rendus de l'Association Internationale de Pédia-
trie. (Premier Congrès, Paris, 1913).

— *Syndrome cephaloplegica em crianças.*— Archivos Brasileiros
de Psychiatria, Neurologia e Medicina Legal, Anno XI (1915), n. III.

— *Doença de Heine-Medin no Rio de Janeiro.*— Rio de Janeiro.
1911.

F. F. BATTEN.— *Lancet*, Vol. 1^o., pag. 869, 1916.

F. W. PEABODY, GEORGE DRAPER and A. R. DOCHEZ.— *A Clini-
cal study of acute poliomyelitis.*— Monograph of the Rockefeller Insti-
tute for Medical Research. N. 4, Junho de 1912.

GEORGE DRAPER. — *Abortive and no Paralytic Cases of Poliomyelitis.* Arch. of Pediatrics, Agosto, 1916.

GEORGES SCHREIBER. — *Les réflexes dans la poliomyélite.*—Comptes-rendus de l'Association de Pédiatrie de 1913.

— *La poliomyélite épidémique.*— Th. de Paris, 1911.

HAVEN EMERSON. — *The importance of the Present Epidemic of Poliomyelitis* — Archives of Pediatrics, Agosto 1916.

HENRY FRAUENTHAL and JACOLYN VAN VLIET MANNING. — *A manual of Infantile Paralysis.*— Philadelphia, 1914.

H. KENNEDY. — *Dublin Quaterly Journal of Medicine.* — Fevereiro, 1850.

HENRY KÖPLICK. — *Acute Poliomyelitis.*— Arch. of Pediatrics, Agosto, 1916.

H. OPPENHEIM. — *Lehrbuch der Nervenkrankheiten für Artze und Studierende.*— Berlin, 1913.

HERMAN SHEFFIELD. — *Epidemic Poliomyelitis. Preliminary Report in 33 cases.*— Medical Record, Agosto 19, 1916.

IVAR WICKMAN. — *Die Akute Poliomyelitis bzw. Heine-Medinsche-Krankheit in Lewandowsky.* Handbuch der Neurologie, 2° vol. 1911.

— *Beitrage zur Kenntniss der Heine-Medinsche Krankheit (Poliomyelitis acuta und verwandter Erkrankungen).*— Berlin, 1907.

JOHN CULIVER. — *Analysis on the preparalytic symptoms of infantile paralysis.*— Arch. of Pediatrics, Abril, 1917.

JOSEPHINE NEAL. — *Laboratory Aids in the Diagnosis of Poliomyelitis.*— Arch. of Pediatrics, Agosto, 1916.

JOSEPH REGAN. — *A consideration on the complications of poliomyelitis.*— Arch. of Ped., Maio, 1918.

JULIUS ZAPPERT. — *Die epidemie der poliomyelitis acuta epidemica.*— Jahrbuch für Kinderheilkunde, Julho 1910.

LOUIS AGER. — *The Present Epidemic of Poliomyelitis. The Types which it presents.*— Arch. of Pediatrics, Agosto, 1916.

LUIS MORQUIO. — *Enfermedad de Heine-Medin á forma generalizada com residuos de poliomyélite y de polioencephalitis.*— Arch. Lat.-Am. de Ped., Tomo VIII, 1 e 2, 1914.

— *La reciente epidemia d parálisis infantil.*— Arch. Lat.-Am. de Ped., Tomo XI, n. 3, 1917.

MADAME MATHILDE BIEHLER. — *Considérations relatives à l'épidémie de 1911 en Pologne, (maladie de Heine-Medin).*— Comptes-rendus Ass. Int. Ped., Paris, 1913.

MAMERTO ACUNA e SCHWEIZER. — *Sociedade Argentina de Pediatria.*— Arch. Lat.-Amr. de Pediatria, 1911, Tomo V, n. 6.

MARTAGÃO GESTEIRA. — *Sociedade Medica dos Hospitaes da Bahia.* — Brazil-Medico, 6 de Julho de 1918.

NETTER. — *La poliomyélite en France.*— Comptes-rendus de l'Association Ina. de Ped., 1913.

PAUL H. ROMER. — *Die epidemische Kinderlähmung.*— Berlin, 1911.

RAUL MOREIRA. — *Syndrome cephaloplegica de Fernandes Figueira.*— These de concurso á Faculdade de Porto-Alegre, 1918.

— *Sociedade Brasileira de Psychiatria e Soc. de Pediatria* (7 de Junho e 20 de Junho de 1917) e *Brazil-Medico* de 21 de Julho de 1917.

ROBERT LOVETT and E. G. MARTAN. — *Certain Aspects of Infantile Paralysis.*— Journal of A. M. Association, 1916, pag. 729.

ROYAL STORES HAYNES.— *The early recognition of poliomyelitis.*—Arch. of Ped., Junho 1917.

SIMON FLEXNER.— *The Nature, Manner of Conveyance and Means of Prevention of Infantile Paralysis.*— Arch. of Ped., Agosto, 1916.

WALTER LISTER CARR.— *A contribution in poliomyelites.*— Arch. of Ped., Agosto, 1917.

WERNSTEDT.— *Observations épidémiologiques et cliniques concernant l'épidémie de polomyélite qui a sévi en Suède en 1911.*— Comptes-rendus Ass. Int. de Péd., 1913.

Z. BYCHOWSKI.— *Die Heine-Medinsche Krankheit. (Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Jahre).*— Ergebnisse der Neurologie und Psychiatrie, Yena, 1914. (2^o vol., 2^o fasciculo).

COMPTES-RENDUS
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PÉDIATRIE

PREMIER CONGRÈS (7-9 OCTOBRE 1912)

COMPTES-RENDUS

DE

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

DE PÉDIATRIE

PREMIER CONGRÈS (7-9 OCTOBRE 1912)

Président : M. HUTINEL

Secrétaire général : M. H. BARBIER

BIBLIOTH
COLL. REG.
MED. EDIN.

PARIS

G. STEINHEIL, ÉDITEUR

2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1913

Fornecemos a seguir algumas **cópias completas** ou **cópias parciais** de alguns **trabalhos científicos** envolvendo a **Surto Mundial de Poliomielite de ~1911** apresentados no Congresso Internacional de Pediatria acontecido em Paris, França em 1912

Trabalhos Seleccionados:

MÜLLER, Alemanha (CR-AIP , Paris, partes seleccionadas: p. 150-158, 171-72)

ZAPPERT, Áustria (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 196)

BOKAY, Hungria (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 210)

JOHANNESSEN, Noruega (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 213-214)

GORTER, Alemanha, Leyden (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 214)

BIEHLER, Polonia (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 222)

WERNSTEDT, Suécia (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 226)

FERNANDES, Brasil (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 230-236)

NETTER, França (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 236-245)

SCHREIBER, França (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 245-250)

OMBREDANNE, cirurgião de Paris, França (CR-AIP , Paris, parte seleccionada: p. 251-257)

Disponível em:

<<http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=133304&do=livre>>.

Acesso em: 01 dez. 2021.

SÉANCE DU MARDI SOIR 8 OCTOBRE

Présidents : MM. COMBY (Paris), BEZY (Toulouse), JACQUES (Bruxelles), DE BOKAY (Budapest), RACZYNSKI (Lemberg), STOOS (Berne).

Secrétaires de la séance : MM. VOGT (Strasbourg), VEAU (Paris).

Rapports sur la poliomyélite.

M. MULLER expose au congrès les deux rapports suivants sur *l'épidémiologie de la « paralysie infantile spinale »* et sur *les symptômes précoces de la poliomyélite épidémique.*

I

Die Epidemiologie der sog. spinalen Kinderlähmung.

VON PROFESSOR EDUARD MULLER (Marburg).

M. H. Die sog. spinale Kinderlähmung bedroht nach einer warnenden Epoche kleinerer, sich häufender Epidemien seit Anfang dieses Jahrhunderts als gefürchtete Seuche ausgedehnte Länderstrecken Europas und Nordamerikas. Im Jahre 1914 wurden allein in dem dünnbevölkerten Schweden über 4000 Kinder von der unheimlichen Erkrankung ergriffen.

Wenn ein Leiden, das zuvor auch erfahrene Aerzte nur in Form gelegentlicher Einzelfälle kannten, durch Massenerkrankungen mit einem Male einen ausgesprochen epidemischen Charakter annimmt, drängt sich mit Recht die Frage auf, ob hier wirklich nur eine einfache Zunahme der Morbidität an einer altbekannten Affektion oder ein ätiologisch verschiedener, neuer Prozess vorliegt. Die *Wesensgleichheit* der « sporadischen » und « epidemischen » Poliomyelitis lässt sich jedoch kaum bestreiten; sie ist klinisch, pathologisch-anatomisch und serologisch bewiesen.

Das Praedilektionsalter der « sporadischen » und « epidemischen » Kinderlähmung ist dasselbe; auch im Symptomenbild fehlen wesentliche Unterschiede, wenn man nicht den Fehler macht, seine sporadischen Fälle mit dem Typus zu vergleichen, der eine einzelne Epidemie

beherrscht. Vergleicht man sie mit der *Gesammtzahl* der klinischen Erscheinungsweisen der epidemischen Poliomyelitis, so findet man keinen sporadischen Fall, der nicht irgend einem epidemischen vollkommen entspricht. Nur die Vielgestaltigkeit der epidemischen Typen ist auf den ersten Blick der sporadischen Kinderlähmung fremd. Beim sporadischen Vorkommen diagnostizieren wir eben nur typische Fälle; verknappte und seltenere Verlaufsformen werden in epidemiefreien Zeiten gewöhnlich anders gedeutet. Auf die einheitliche Aetiologie weist auch die Gleichheit der pathologisch-anatomischen Veränderungen bei sporadischer und epidemischer Poliomyelitis hin, und schliesslich scheinen die sporadischen Fälle dieselben Antikörper im Blute zu bilden wie die epidemischen (1). Es bleibt nur der Einwand, dass die Kinderlähmung in früheren Dezennien nur sporadisch vorkam und damit — im Gegensatz zu dem epidemischen Auftreten in der Jetztzeit — kaum infektiös schien. Die Auffassung, dass es früher nur eine sporadische Kinderlähmung gab, ist jedoch ein historischer Irrtum. Die epidemiologische Geschichte beweist zur Genüge, dass die Kinderlähmung schon von dem Zeitpunkt ab, wo wir sie als besondere Erkrankung überhaupt kennen, nicht nur sporadischen, sondern ausnahmsweise auch *endemischen Charakter* getragen hat. Schon bei Jakob von Heine, dem wir die klinische Begriffsbestimmung des Leidens verdanken, finden sich im Jahre 1840 Hinweise auf endemisches Vorkommen. Auch in der Folgezeit ist wiederholt ein herdförmiges Auftreten der Erkrankung beschrieben. Ich erinnere nur an die Berichte des Norwegers Bull aus dem Jahre 1868, des Schweden Bergenholtz aus dem Jahre 1881 und des Franzosen Cordier aus dem Jahre 1888.

Der historische Beweis, dass die Kinderlähmung schon seit der klinischen Geburt des Leidens ausnahmsweise auch herdförmig aufgetreten ist, ändert natürlich die Fragestellung bei dem Meinungsstreit über die Beziehungen zwischen sporadischer und epidemischer Form. Die Kinderlähmung ist in allen Ländern, die jetzt durch Epidemien bedroht sind, in epidemiefreien Zeiten in gleicher Weise wie früher eine sporadischer Erkrankung. Während sich aber in früheren Jahrzehnten neben diesem vorherrschend sporadischen Vorkommen nur gelegentlich Endemien bildeten, kam es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu häufigeren und grösseren Herden und seit Anfang des jetzigen — genau genommen erst seit 1905 — zu ausgedehnten Epi-

(1) Die Verimpfung von Gehirn-Rückenmarkssubstanz letaler « sporadischer » Fälle steht noch aus, ebenso der bei epidemischer Poliomyelitis gelungene Virusnachweis im Rachenschleim und Darminhalt der Kranken.

demien. Es liegt also weniger eine qualitative Aenderung des Leidens, als eine rasche, quantitative Steigerung des infektiösen Charakters vor.

Einige Zahlen mögen dieses erschreckende *Zunahme der Morbidität* illustrieren (1). Bis zum Jahre 1905 wurde in den rasch sich mehrenden Arbeiten über Kinderlähmungs-Epidemien durchschnittlich über einige Dutzend Fälle und weniger, nur ein einziges Mal über eine Serie von mehr als hundert berichtet. Im Jahre 1905 nahm die Kinderlähmung in Skandinavien zum ersten Mal den Charakter einer bedrohlichen Volksseuche an; der schwedische Bericht von Wickman stützte sich bereits auf über 1000 Fälle und der norwegische von Lee-gaard auf eine annähernd gleich grosse Zahl. Schon im Jahre 1907 erreichte die erste grosse amerikanische Epidemie in New York fast die doppelte Ziffer, und einige Jahre später betrug die Morbidität in der zweiten grossen schwedischen Epidemie mit über 4000 Fällen schon das Vierfache der ersten. Alle diese Zahlen sind Mindestzahlen; sehr viele Fälle, — namentlich abortive — werden garnicht gemeldet!

M. H. Die üblichen *Eingangspforten* des Virus sind wohl obere Luftwege und Darmtractus. Klinisches Frühbild und experimentelle Forschung beweisen dies. Man kann empfängliche Affen von diesen Stellen aus infizieren; beim kranken Menschen ist das Virus in Faeces und Rachensekret festgestellt und in der präparalytischen fieberhaften Phase des Frühstadiums drängen sich häufig « Anginen » « und Enteritiden » in den Vordergrund. Diese Eingangspforten des Virus sind jedoch gleichzeitig auch seine *Ausscheidungsstellen*; subdural einverleibtes Virus erscheint beim Affen sekundär im Speichel, Rachenschleim und Darminhalt. Da das Virus an diesen Ausscheidungen haftet, müssen Sputum (Speichel inbegriffen) und Stuhl die wesentlichsten Infektionsquellen sein. Die Schleichwege, auf denen das Virus *durch diese Ausscheidungen vom infektiösen Kranken zu den Eingangspforten eines disponierten Kindes* gelangt, sind keineswegs endgültig festgelegt. Die theoretischen Möglichkeiten sind zahlreich — u. a. direkte Uebertragungen des Virus, vor allem durch Sputum, vielleicht in Form der Flügge'schen Tröpfchen-Infektion — indirekte Uebertragungen des zunächst an den Ausscheidungen des Kranken haftenden Erregers durch Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände oder gar durch infizierte Tiere.

(1) Ein chronologischer Bericht über Ortlichkeit und Ausdehnung der einzelnen Epidemien ist nicht beabsichtigt. Man findet näheres bei Wickman (*Hdbch d. Neurologie*), sowie bei Römer (Monograf.-Springer).

In negativer Hinsicht lässt sich sagen, dass der indirekten *Uebertragung* durch Trinkwasser und *Nahrungsmittel*, vor allem aber durch Milch, eine allgemeinere Bedeutung kaum zukommt. Gernicht selten erkranken ja Säuglinge, die ausschliesslich von der Mutter gestillt werden und überall da, wo Nahrungsmittel als Virusverbreiter für die epidemiologische Betrachtung in Frage kommen, droht die Möglichkeit, dass die Person des Verkäufers und Ueberbringers für die Infektion wichtiger ist als das Nahrungsmittel selbst. Die herdförmige Verbreitung der Poliomyelitis bindet sich in der Tat nur ausnahmsweise an den Versorgungsbezirk eines bestimmten Stalles, Nahrungsmitteldepots oder gar eines bestimmten Brunnens. Trotz alledem müssen wir mit der *Möglichkeit* gelegentlicher Uebertragung auf diesem Wege rechnen (1).

Die indirekte Uebertragung durch *Staub*, erdigen *Schmutz* und damit auch durch tote Gegenstände, wie *Kleidungsstücke* und Schuhe hat man epidemiologisch und experimentell zu begründen versucht. Das Haften des Virus am Staube infizierter Wohnungen wird durch Tierversuche wahrscheinlich gemacht; die Vorliebe der Epidemien für Sommer und Herbst, die Prädisposition der gerne auf dem Boden rutschenden und spielenden Kinder und die gelegentlich auffällige Bevorzugung von Schusterfamilien hat man damit in Einklang gebracht.

Die Möglichkeit auch solcher Virusübertragungen ist gegeben; das Mass ihrer Bedeutung ist allerdings noch ungewiss. Sie mahnt uns jedoch zu sorgfältiger Wohnungsdesinfektion nach Poliomyelitis-erkrankungen; Formaldehyd-dämpfe sind imstande, das Virus abzutöten.

M. H. Die epidemische Poliomyelitis zeigt weitgehende Analogien mit der Lyssa. Das morphologisch unbekanntes Virus beider Erkrankungen ist filtrierbar; es hat eine besondere Affinität zum Zentralnervensystem; es erreicht dasselbe gewöhnlich auf dem Wege der Lymphbahnen und es erscheint sekundär in Rachenschleim und Speichel. Die bei der Hundswut übliche *Virusübertragung durch Tiere* kommt demgemäss auch bei der Kinderlähmung in Frage. Ein gehäuftes Sterben von Haustieren unter spinalen Lähmungserscheinungen wird in der Tat während Poliomyelitis-Epidemien beobachtet. In Hessen-Nassau erkrankten z. B. einmal in demselben Gehöft gleichzeitig mit einem Kinde mehrere Schweine und eine Ziege an einer symptomato-

(1) Wickman beschreibt eine Gruppenerkrankung, die augenscheinlich durch Infektion mit Milch zustande kam. Die weitere experimentelle Prüfung dieses Uebergangsmodus ist schon mit Rücksicht auf die Prophylaxe erforderlich.

Existenz solcher Virusträger ist experimentell bewiesen. Pettersson und seine Mitarbeiter fanden den *Erreger* in Rachensekret und Darminhalt bei frischen Lähmungen, bei abortiven Fällen und vor allem bei mehreren vollständig gesunden Personen in der Umgebung von Poliomyelitiskranken. Abortive Fälle und Virusträger sind aber schon deshalb, weil sie unerkannt bleiben und sich freier in der Umgebung bewegen, in epidemiologischer Hinsicht gefährlicher als die Poliomyelitiskranken selbst.

M. H. Eine Reihe lehrreicher Beispiele wird diese Übertragbarkeit des Leidens durch Virusträger, durch abortive Fälle sowie durch die frisch gelähmten Kranken besser illustrieren als eine lange Auseinandersetzung. Die Fälle stammen z. T. aus dem höchst interessanten Bericht von Døvertie und Bissmark aus der zweiten grossen schwedischen Epidemie aus dem Jahre 1911, z. T. aus dem Material der Marburger Poliklinik.

Ein Bergmann, dessen Angehörige in einem seit langem poliomyelitisfreien Dorfe Hessen-Nassaus wohnten, arbeitete in einem mit Kinderlähmung infizierten Orte der Nachbarprovinz Westfalen. Er wohnte dort bei einer Familie, in der ein Kind Anfang Mai 1910 an Lähmungserscheinungen erkrankte. Der Bergmann fuhr jeden Sonntag, so auch am 14. und 21. Mai, nach hause. Zwei Tage nach seinem letzten Besuch erkrankte sein Enkelkind, mit dem er in der Heimat zusammentraf, an typischer Poliomyelitis.

Ein Mädchen, das seit 6 Wochen seine Poliomyelitisfreie Heimat nicht verlassen hatte, erkrankte an Kinderlähmung, nachdem es einige Tage vorher in der infizierten Stadt mit einem Poliomyelitis-Patienten im Wartezimmer eines Arztes zusammensass. Drei Geschwister des Mädchens erkrankten bald darauf.

Ein Mann übernachtete auf einer Reise in einer Familie, in der kurz vorher ein Todesfall an Poliomyelitis vorgekommen war. Zwei Tage nach seiner Rückkehr erkrankte er an tödlicher Poliomyelitis. Auf dem Krankenbett erhielt er Besuch von dem fern wohnenden Bruder. Der Bruder bekam gleichfalls Kinderlähmung und starb in wenigen Tagen.

Ein Arbeiter, der aus einem poliomyelitisfreien Dorfe stammte, war in einem fernem Kirchspiel bei einem Bau beschäftigt. Er wohnte dort bei einer Familie, wo mehrere, auch tödliche Poliomyelitisfälle vorkamen. Er selbst litt vorübergehend an poliomyelitisverdächtigen Krankheitserscheinungen. Sonntags besuchte er seine fernen Angehörigen. Kurz nach einem solchen Besuch erkrankten drei seiner Kinder an epidemischer Poliomyelitis.

Eine Wärterin pflegte im Spital Poliomyelitis-kranke. Am 4. Mai besuchte sie ihre dreissig Kilometer entfernte Heimat. Einige Tage später erkrankte daselbst ihre eigenes Kind.

Eine alte Frau war bei einer infizierten Familie beschäftigt. Sie erkrankte nach einigen Tagen gleichfalls an Poliomyelitis und wurde im Spital gepflegt. Als sie drei Wochen später in ihre Heimat zurückkehrte, bekam dort ein Familienmitglied nach dem anderen die epidemische Kinderlähmung.

Die Frau eines Bahnbeamten, die in einem seit langem poliomyelitisfreien Dorfe wohnte, verreiste mit ihren beiden gesunden Kindern zur Grossmutter, die in einem bei Marburg gelegenen Orte wohnte, wo damals ein epidemisches Auftreten der Kinderlähmung herrschte. Etwa 5 Tage nach der Rückkehr bekamen beide Kinder der Bahnbeamtenfrau Poliomyelitis. Eine ganze Reihe weiterer Fälle, die später in dem Dorfe auftraten, können damit in Zusammenhang gebracht werden.

In dem Städtchen Frankenau, wo seit langen Jahren keine Poliomyelitischefälle mehr zur ärztlichen Beobachtung kamen, erhielt die Hebamme Besuch von zwei scheinbar ganz gesunden Frauen aus einer weit entfernten Gegend Westfalens, wo damals eine ausgedehnte Poliomyelitis-Epidemie herrschte. Etwa eine Woche später erkrankten die beiden jüngeren Kinder der Hebamme an Kinderlähmung, das eine abortiv, das andere mit schweren Beinparalysen. Bald darauf erkrankte das Nachbarskind, das mit den Kindern Hebamme zu spielen pflegte, und das erst drei Monate alte Mädchen, des in der Schule wohnenden Lehrers, der die älteren scheinbar gesund gebliebenen Kinder der Hebamme unterrichtete.

M. H. Die Beweiskraft solcher direkten und indirekten Kontakte zwischen den Einzelfällen verliert sich leicht bei starker Häufung der Erkrankungen, sowie in Orten mit lebhaftem Personenverkehr; hier ist ein gelegentliches usammentreffen infizierter Individuen mit anderen etwas selbstverständliches. Die günstigsten Beobachtungsbedingungen sind nur bei noch relativ geringer Morbidität und bei Epidemien in dünnbevölkerten, wenig verkehrsreichen Landbezirken gegeben. Wenn man dann jede Einzelbeobachtung mit den genauen Erkrankungstermin kartografisch festlegt, findet man in der *geografischen Anordnung der Poliomyelitisfälle* weitere Belege für die directe oder indirekte Uebertragung des Leidens von Person zu Person. In Schweden fand Wickman kontinuierliche Weiterverbreitungen der Kinderlähmung von Ort zu Ort, meist in radiärer Richtung; kleine Gruppeninfektionen traten mit Vorliebe in Häusern auf, die an grossen Landstrassen und in der Nähe von Eisenbahnstationen lagen. Gleiches fanden wir in der Provinz Hessen-Nassau. Die Mehrzahl der Fälle drängte sich auf die westlichen und nördlichen Bezirke zusammen, die an die viel schwerer und früher infizierte Provinz Westfalen grenzten. In dem mehr südlichen, viel weniger befallenen Regierungs-

avons ; en premier lieu il serait à souhaiter que tous les états menacés exigeassent une déclaration légale de tous les cas de paralysie infantile, même des cas abortifs ; il faudrait aussi que les médecins fussent mieux instruits des manifestations cliniques si variées de la maladie.

II

Die Frühstadien der epidemischen Kinderlähmung.

Von Professor EDUARD MULLER (Marburg).

M. H. ! Die erschreckende Kunde, dass die sog. spinale Kinderlähmung seit Anfang dieses Jahrhunderts als schwere Seuche ausgedehnte Länderstrecken Europas und Nordamerikas heimsucht und Tausende von Kindern aus voller Gesundheit heraus zu Krüppeln macht, hat einen geradezu internationalen Wettbewerb in der Erforschung dieser von Eltern und Aerzten gleich gefürchteten Erkrankung hervorgerufen. Die wichtigsten Ergebnisse der allseitigen wissenschaftlichen Bemühungen liegen zwar in erster Linie auf experimentell-pathologischem Gebiete ; es hat sich aber auch die Kenntniss des Symptomenbildes wesentlich erweitert. Das Endstadium des Leidens, die schlafe atrophische Spinallähmung, war zur Genüge bekannt ; den genaueren Entwurf des vielgestaltigen Frühbildes verdanken wir jedoch der neuesten Zeit, vor allem den grundlegenden Arbeiten *Medins* und *Wickmans*.

M. H. Das, was wir als spinale Kinderlähmung zu bezeichnen pflegen, ist nur das praktisch wichtigste Endprodukt einer akuten spezifischen Infektionskrankheit. Wir müssen also von vornherein eine bestimmte *Incubationsdauer* und eine *fieberhafte Krankheitsentwicklung* erwarten. Diese Incubationsdauer scheint beim Menschen, ebenso wie im Affenexperiment, erheblich zu schwanken. Man schätzte sie in Schweden auf 1-4, in New-York auf 3 Tage und weniger (höchstens aber 8), und in Oesterreich auf eine noch etwas längere Dauer. In der Provinz Hessen-Nassau betrug sie im Einklang mit den tierexperimentellen Erfahrungen *Römers* am gleichen menschlichen Ausgangsmaterial durchschnittlich etwa eine Woche. Wie dem auch sei — die Incubationsdauer wechselt nach Epidemie, Einzelherd und Individuum ; ihr Minimum kann 1-2 Tage betragen, ihr Maximum scheint aber nur ausnahmsweise über anderthalb Wochen hinauszugehen. Größere klinische Störungen bestehen während dieser Zeit nicht.

Das *akut einsetzende Frühstadium*, das auf die Incubation folgt, lässt sich wohl in 2 *Phasen* teilen : in die *präparalytischen fieberhaften Vorläufererscheinungen* und die *Periode der Lähmungsentwicklung*. Die wechselnden Erscheinungsweisen dieser fieberhaften Prodromalien werden am besten durch eine schematische Gruppierung verständlich. Wir können *präparalytische fieberhafte Allgemeinerscheinungen mit und ohne hervorstechende Lokalerkrankungen* unterscheiden. Sind solche Lokalerkrankungen vorhanden, so bestehen sie entweder in Störungen der *Atmungsorgane*, wie Angina, Schnupfen, Bronchitis oder in Störungen des *Magen-Darmkanals*, z. B. einer akuten Enteritis oder endlich in dem bekannten Symptomenkomplex der *Meningitis*.

Unter den präparalytischen Allgemeinerscheinungen interessiert vor allem das *Fieber*. Es ist eine fast regelmässige Begleiterscheinung der ersten Krankheitstage ; Fieberhöhe und Fiebertypus wechseln jedoch. Sind die Temperatursteigerungen nur mässig und flüchtig oder eilen sie tagelang den alarmierenden Lähmungen voraus, so werden sie im frühen Kindesalter gewöhnlich übersehen. Meist besteht ein ein- bis mehrtägiges Fieber von 38,5-39,5° Celsius. Sein Verlauf ist bald mehr remittierend bald mehr kontinuierlich. Der Abfall kann lytisch und kritisch sein ; es gibt Fieberrecrudescenzen, namentlich beim Lähmungsbeginn und Fieberrezidive (Demonstrationen von Kurven). Selbst bei raschem, hohem Anstieg auf 40° Celsius und darüber fehlen in der Regel Schüttelfröste und allgemeine Konvulsionen. Für diese Temperatursteigerung ist oft weniger die cerebro-spinale Erkrankung ansich als die Frühbeteiligung des Respirations- und Darmtractus verantwortlich. Die Fieberhöhe gibt schon deshalb keinen Maasstab für die Schwere der späteren nervösen Ausfallserscheinungen ab. Ein tödtlicher Ausgang mit Bulbärbeteiligung geht z. B. häufiger mit einem Fieberabfall als mit einem neuen Anstieg einher. Die begleitende *Pulsbeschleunigung* ist oft viel stärker als der Fieberhöhe entspricht und die hohe *Atmungsfrequenz* ist nicht immer eine einfache Folge der Temperatursteigerung, Manchmal ist sie durch Paresen der Atmungsmuskulatur und durch die Initialerkrankungen des Respirations apparatus bedingt.

Unter den präparalytischen fieberhaften *Lokalerkrankungen* ist zunächst die Beteiligung der *Respirationsorgane* zu nennen. Sie äussert sich bald in einem hartnäckigen *Schnupfen*, der mit dem Auftreten der Lähmungen rasch verschwinden kann, bald in einer anfänglichen *Angina*, in wieder anderen Fällen in einer frühzeitig einsetzenden *Bronchitis* und manchmal sogar im präparalytischen wohl durch

ration ; par exemple nous manquons de précision sur l'état de la sensibilité électrique.

M. VOGT donne ensuite lecture au congrès du rapport présenté par M. ZAPPERT sur l'anatomie pathologique et la pathologie expérimentale de la poliomyélite aiguë.

Pathologische Anatomie und experimentelle Pathologie der acuten Poliomyelitis,

VON DR JULIUS ZAPPERT

Privat-docent für Kinderheilkunde an der Universität in Wien.

I. — Pathologische Anatomie der Poliomyelitis.

(Arbeiten von Wickmann, Harbitz u. Scheel, v. Wiesner, Strauss, Landsteiner u. Levaditi, Marburg, Müller, Forssner et Sjövall, Beneke » u.s.w.).

1.— **Sektionsbefund (mit Ausschluss des Zentralnervensystems.** — An Poliomyelitis verstorbene Menschen zeigen Veränderungen wie man sie bei jeder Infektionskrankheit findet, ausserdem häufig an den Atmungsorganen Symptome des Erstickungstodes. Recht oft sind Lymphdrüenschwellungen vorhanden, die von einigen Autoren als Folge der zum Tode führenden Krankheit, von anderen als Ausdruck eines *Status lymphaticus* aufgefasst werden, welcher den schlechten Ausgang der Krankheit begünstigt. Bei Versuchstieren wird diese Lymphdrüenschwellung vermisst. Reizungssymptome der Darmschleimhaut mit sekundärer Schwellung der Mesenterialdrüsen und Milztumor (Krause) sind teils Ausdruck der allgemeinen Infektion, teils Teilerscheinung der lymphatischen Konstitution, aber nicht für Poliomyelitis charakteristisch. Oft finden sich Entzündungserscheinungen an den Tonsillen (Beneke, Müller).

Charakteristische mikroskopische Befunden an den inneren Organen existieren nicht. Rundzelleninfiltrationem, wie sie Wickman an einzelnen Stellen beschrieben, finden sich nach v. Wiesner auch bei Individuen, die nicht an Poliomyelitis zugrunde gingen. Auch der von Beneke angegebene Zellzerfall der Malpighischen Körperchen sowie die zentralen Lebernekrosen Flexner's sind nicht für diese Krankheit charakteristisch.

15° Dans tous les cas on note une dégénérescence et des troubles de nutrition des éléments nerveux.

16° Ces lésions cellulaires sont les premières en date et précèdent l'apparition de l'infiltration périvasculaire ; les cellules sont déjà tuméfiées et atteintes de lésions de neurophagie à ce moment. C'est donc sur elles que porte d'abord l'action du poison, ainsi qu'on a pu le constater chez les animaux sacrifiés tout à fait au début de l'affection et dans les tout premiers stades de la maladie. Cela est particulièrement remarquable dans les cas graves.

17° Le cerveau participe peu en général au processus inflammatoire.

18° Presque toujours dans les cas récents les ganglions spinaux sont atteints.

19° Le système nerveux périphérique est indemne.

20° Les autres organes ne présentent que des lésions banales comme dans toutes les maladies générales : lésions d'asphyxie, état lymphatique.

21° Les noms de Wickmann et de Landsteiner sont attachés aux nouvelles acquisitions concernant l'histoire de la poliomyélite.

COMMUNICATIONS

I

L'épidémie de Heine-Médir en Hongrie, en 1911,

par M. DE BOKAY (Budapest).

Le nombre des cas de poliomyélite, ou maladie de Heine-Médir, est en voie d'augmentation, depuis 1909, en Hongrie ; et nous avons pu constater sans aucun doute, en 1911, qu'elle se manifestait épidémiquement. Nous en avons recueilli les données avec le concours efficace du ministère royal hongrois de l'intérieur, et nous avons demandé à tous les médecins de Hongrie de nous faire savoir combien de cas de cette maladie ils observèrent en 1911. Les informations réunies dans tout le pays ont porté 397 cas à notre connaissance.

Nous basant sur ces données, nous sommes arrivé, pour ce qui concerne la Hongrie, aux conclusions suivantes : 1. — La distribution géographique des cas en Hongrie atteste que la maladie se propage le long des grandes voies de communication. Dans six des 63 comitats ou dé-

Les expériences de la poliomyélite aiguë en Norvège,

par le M. AXEL JOHANNESEN (Kristiania).

Il est à supposer que le but d'une discussion internationale sur une maladie si connue et si attentivement étudiée que l'est la poliomyélite doit être plutôt de préciser brièvement la contribution que peut apporter un pays, par l'intermédiaire de son délégué prenant part à la discussion, dans la formation de l'opinion actuelle qu'on a de la maladie; et — non moins brièvement — de relater ce qu'il peut y avoir de nouveau dans les recherches non encore publiées.

En conséquence, je me permettrai de rapporter des expériences et des observations faites en Norvège, et susceptibles d'avoir un intérêt général tant sur le début épidémique de la maladie et les recherches faites à ce sujet, que sur les mesures qui ont été prises par les autorités pour limiter sa propagation et diminuer les dangers pour la société.

Déjà en l'année 1868, on trouve une communication faite à l'administration médicale par le D^r Bull, médecin de district à Odalen, dans la partie est de la Norvège, avoisinant la frontière suédoise, sur une épidémie de *Meningitis spinalis acuta*. L'épidémie sévit de juin à août et frappa 14 personnes, parmi lesquelles 12 enfants dont 5 moururent. En outre, on observa deux cas abortifs.

La description des symptômes ne laisse aucun doute qu'il s'agissait bien ici d'une apparition de poliomyélite, vraisemblablement la première épidémie décrite en Europe. Il n'est pas de médiocre intérêt de remarquer que l'auteur discute la possibilité d'une contagion, attendu que plusieurs cas furent observés dans la même maison.

L'épidémie suivante avec 9 malades est décrite en 1886 par le médecin de district Oxholm, de Mandal, dans la partie la plus méridionale du pays.

Plus tard, et de côtés différents, il est mentionné une série de moindres épidémies jusqu'en 1899 où, de nouveau, éclate une grande épidémie en Telemarken, dans la partie sud du pays, et pendant les mois de juillet à octobre. L'épidémie est décrite par le Professeur Leegaard qui, en raison de la précision des faits observés, put démontrer la propagation de la maladie le long des voies de communications et conclure à la contagiosité.

Après quelques années de répit, la maladie recommença en 1903 et

1904 à prendre une plus grande extension ; cent cas environ furent déclarés durant cette période.

Ils se groupent principalement dans la partie méridionale du pays et dans les districts autour du fjord de Trondhjem.

L'épidémie de 1905 eut encore une extension plus grande ; dans cette année, il fut déclaré environ 1 000 cas, dont 84 suivis de mort. De 1906 à 1910, 837 cas et 112 décès. En 1911, la maladie eut la plus grande extension qu'elle ait atteinte en Norvège, 1.407 cas et 184 décès. En 1912, il semble que la maladie ait sensiblement rétrogradé, car il n'a été déclaré, dans le premier semestre, que 137 cas suivis de 21 décès. Mais en même temps il s'est déclaré une épidémie importante de méningite cérébro-spinale (257 cas et 125 décès) à Christiania et dans les environs.

Ce court aperçu montre que, dans l'espace de près d'un demi-siècle, la poliomyélite s'est en partie déclarée en épidémies locales plus ou moins grandes et en grandes épidémies.

Pendant ces épidémies, il a été naturellement recueilli quantité d'expériences et entrepris une série de recherches de nature diverse. Déjà au milieu du siècle dernier, il avait été avancé par un des anatomistes les plus distingués de notre pays, le professeur Voss, que la maladie, en raison des paralysies, devait avoir son siège dans la moelle épinière ou dans les racines antérieures des nerfs ; et, comme nous l'avons déjà dit, le caractère épidémique de la maladie fut observé et décrit plus tôt que dans aucun autre pays.

A chaque épidémie nouvelle, on peut dire que l'infectiosité de la maladie a été reconnue et déterminée plus nettement ; de même l'étude de sa propagation a montré qu'elle devait être contagieuse. En effet, bien que la propagation pût être absolument explosive, avec apparition en des lieux situés à une grande distance les uns des autres, néanmoins elle se montrait le long des voies de communications : chemins de fer, lignes de bateaux, des côtes et des fjords, d'un lieu à un autre et avec une rapidité variable.

On peut supposer, à juste titre, que de pareilles recherches devaient donner des résultats, précisément dans un pays qui, comme la Norvège, a une population disséminée et des communications souvent difficiles.

Il a été aussi communiqué de nombreuses observations sur de moindres épidémies se rapportant aux écoles, laiteries, petits commerces à la campagne, réunions mondaines, etc.

L'étude d'épidémies domestiques très contagieuses a pu montrer sou-

III

L'épidémie de poliomyélite aiguë à Leyde en 1909,

par M. GORTER (Leyde).

Les observations que j'ai l'honneur de présenter sur l'épidémiologie de la poliomyélite épidémique aiguë se basent sur une étude approfondie que j'ai faite — avec la collaboration de mon collègue van Emden — d'une petite épidémie dans la ville de Leyde en 1909.

Il s'agit d'une épidémie de trente cas environ — si l'on ne tient compte que des cas typiques avec paralysie flasque — épidémie qui n'était remarquable, ni par la gravité des cas observés, ni par une différence dans la symptomatologie avec les observations telles qu'elles ont été publiées de toute part dans les dernières années. Ce n'est donc pas sur cette symptomatologie que je veux insister.

Par suite de la bienveillance des médecins de Leyde, il nous a été possible de faire une étude personnelle et très approfondie de la marche de l'épidémie. Tous les malades sans exception ont été vus et examinés par nous-mêmes, et nous avons pu faire notre enquête sur les liens possibles existant entre les différents cas et sur la recherche d'une contagion au domicile même des malades. Par un interrogatoire très serré, nous avons pu nous procurer tous les renseignements désirables, de sorte que l'étude des formes frustes de la maladie dans l'entourage pouvait être faite d'une manière aussi précise que possible. Il n'est pas nécessaire d'insister devant vous sur les avantages qu'une telle méthode doit avoir dans ce genre de recherches et combien elle est préférable à une méthode indirecte, qui fait usage de renseignements obtenus par écrit de la part des médecins.

Une autre circonstance encore a heureusement influencé sur la valeur de l'observation de l'épidémie à Leyde : c'est que le nombre des cas observés n'était ni trop restreint et permettait des conclusions d'une certaine valeur, ni trop grand pour nous faire courir le danger de conclusions inexactes. Je m'explique. Lorsque, dans une ville de 60.000 habitants, il se déclare une épidémie de plusieurs centaines de cas d'une certaine maladie contagieuse, il va sans dire qu'il se montrera plusieurs cas par exemple dans chaque école. Si le hasard veut que ces cas soient répandus d'une façon plus ou moins inégale, on risque d'admettre que l'école est pour quelque chose dans la propagation du mal, ce qui n'est pas toujours exact ; tandis que l'impor-

prouvée jusqu'ici. Elle ne peut être exacte que si le nombre des cas de ces porteurs de germes est considérable relativement aux cas typiques.

Il est donc nécessaire de ne pas considérer cette question comme résolue et de tenir largement compte de plusieurs autres possibilités, notamment du rôle des insectes, de la poussière et des maladies des animaux domestiques.

IV

Contribution à l'étude de la maladie de Heine-Médin. — Considérations relatives à l'épidémie de 1911 en Pologne,

par Mme MATHILDE DE BIEHLER,

ancien assistant à la clinique thérapeutique de l'Université de Varsovie, médecin de l'hôpital du St-Esprit à Varsovie.

Il est bien entendu que je n'ai nullement l'intention d'épuiser dans cette note la littérature de la poliomyélite, le nombre des travaux à ce sujet est « légion » et leurs auteurs tels que Wickman, Zappert, Flexner, Muller, Levaditi, Netter, Comby et leurs élèves nous disent ce qui a été fait à ce sujet et quelles étaient les épidémies dans différents pays. Je veux donner ici un bref aperçu sur l'épidémie qui sévit en Pologne en 1911 et surtout à Varsovie et dans ses environs, je veux aussi dire quelques mots sur l'examen du sang et sur le traitement par les métaux colloïdaux. C'est seulement en 1911, en été, que la poliomyélite prit chez nous un caractère épidémique ; nous n'avions jusqu'alors que quelques notes sur des cas sporadiques présentés dans les séances des sociétés médicales. A la séance de la société pédiatrique de Varsovie tenue le 21 novembre 1911, le D^r Koczynski, après avoir présenté 2 cas de poliomyélite datant du mois de juillet, attirera l'attention sur ce fait qu'il avait observé pendant l'été de la dite année un grand nombre de cas de la maladie de Heine-Médin. Trois autres médecins, MM. Bychowski, Kramsztyk et Higier, présentèrent le jour même des malades atteints de poliomyélite et la discussion révéla que bon nombre de médecins avaient observé chacun plusieurs cas de cette maladie pendant la même période ; ceci parle donc en faveur d'une épidémie. La question de la nature et de l'étendue de l'épidémie m'intéressa ; aussi me suis-je proposé d'examiner l'état des choses par une enquête spéciale, adressée aux collègues pédiâtres et neurologistes et aux médecins de quartier. Pour compléter ces notions, j'ai examiné tous les livres des hôpitaux de Varsovie où l'on inscrit les malades venant en consul-

tique n'est prise, du nôtre en particulier, ce qui nous permettra peut-être d'éviter une seconde épidémie que semblent annoncer les cas sporadiques répétés, dont parlent déjà les médecins.

V

Observations épidémiologiques et cliniques concernant
l'épidémie de poliomyélite qui a sévi en Suède en 1911,

par M. WERNSTEDT (Stockholm).

En 1905 une grande épidémie de paralysie infantile a sévi en Suède ; on a enregistré, pendant cette année, environ 1.000 cas et cette épidémie a été décrite et fort bien étudiée par Wickman. Une épidémie pareille, mais plus intense, commença l'année dernière dans notre pays, où la maladie continue à sévir actuellement encore. Ainsi du commencement de l'année 1911 et jusqu'au 15 septembre 1912, plus de 6.000 observations ont été rapportées.

Je désire présenter au congrès le résumé de mes constatations épidémiologiques et cliniques concernant cette dernière épidémie.

L'épidémie a débuté sous forme de petits foyers, au cours des mois d'avril et de mai 1911. Presque simultanément, la maladie a fait son apparition dans les localités de Hotagen, Tjäl, Färila et Stockholm. Il nous a été impossible d'établir quelque relation entre ces quatre foyers, dont deux sont situés dans des régions montagneuses et assez isolées. De plus, depuis 1905 la maladie a continué à sévir en Suède, mais d'une façon sporadique seulement (et n'a formé que de petits foyers, rares et tout à fait insignifiants). Ces faits semblent prouver que le virus s'est conservé d'une année à l'autre et qu'en 1911, par suite d'une augmentation de sa virulence, il a engendré une épidémie qui a éclaté dans plusieurs régions. L'épidémie n'a donc pas pris naissance dans un seul endroit déterminé, il n'y a pas une source unique de l'infection ; mais celle-ci a éclaté dans plusieurs foyers assez éloignés les uns des autres. Il s'est constitué ainsi un certain nombre de foyers primaires d'où la poliomyélite s'est ensuite propagée dans d'autres contrées.

Si nous comparons l'épidémie de 1911 à celle étudiée par Wickman, nous constatons que cette fois les villes ont été plus éprouvées. Ainsi, en 1911, la morbidité totale pour cent a été la même dans les villes et dans les gros villages de la Suède pris en bloc, que dans les petits villages et à la campagne. Cependant dans certaines paroisses, ce pourcentage de la morbidité a été supérieur à celui de n'importe quelle ville.

Nos investigations montrent également que le virus, chez les sujets atteints de poliomyélite typique, reste sur les muqueuses longtemps encore après la période aiguë de la maladie (7 mois). Mais le virus semble s'atténuer deux semaines déjà après cette période aiguë.

De nos recherches il résulte que les lésions anatomo-pathologiques, engendrées chez le singe par le virus provenant de porteurs de germes et de cas abortifs, ne sont pas identiques à celles que l'on a considérées jusqu'à présent comme caractéristiques de la poliomyélite. Il s'agit d'altérations dégénératives des cellules nerveuses et d'une prolifération de la névroglie et non pas de lésions inflammatoires. D'ailleurs, même avec le virus provenant de cas aigus, on n'obtient pas toujours des altérations infiltratives; dans 58 0/0 des cas nous n'avons observé que des manifestations dégénératives. Je n'entrerai pas ici dans les détails de cette question, qui sera traitée ailleurs.

Comme le microbe se trouve sur les muqueuses de personnes n'ayant jamais été malades, il est à supposer qu'il est venu du dehors, et selon toute probabilité, par l'intermédiaire de sécrétions contaminées provenant d'un autre individu.

Les porteurs de germes et les cas abortifs dans une famille sont parfois 4 ou 5 fois plus nombreux que les cas à symptômes caractéristiques. Ces cas abortifs sont peut-être si habituels, que, si nous possédions des méthodes permettant le diagnostic étiologique au lieu du diagnostic symptomatologique, nous verrions que la poliomyélite est une maladie commune dans l'enfance, se manifestant la plupart du temps par des symptômes très légers, mais acquérant parfois, comme beaucoup d'autres maladies infectieuses, un caractère malin déterminant des lésions du système nerveux.

VI

Maladie de Heine-Médin à Rio-de-Janeiro,

par Fernandez FIGUEIRA (Rio-de-Janeiro).

J'ai observé, à Rio-de-Janeiro, de 1909 à 1911, cinquante-deux cas de paralysie infantile épidémique. Quelques-uns des malades qui se sont présentés dans mon service souffraient de paralysie déjà installée; chez les autres, j'ai pu suivre l'évolution infectieuse dans sa période aiguë. Par trois fois, j'ai eu l'occasion d'étudier des cas familiaux: un adulte est atteint de paralysie du bras; un mois après, sa petite-fille devient paralytique. Dans une maison où j'avais constaté un

cas de paralysie chez une jeune enfant, j'ai été appelé, quelques mois après, pour sa sœur atteinte de paralysie mixte : paralysie médullaire de la jambe et paralysie cérébrale du membre supérieur. Dans l'intervalle de cinq à six jours, deux frères, habitant la même maison, sont atteints d'une maladie contagieuse, forme — si j'ose dire — pseudo-grippale de la maladie de Heine-Médin.

La présence insolite d'un si grand nombre de cas de paralysies du type téphro-myélite antérieure, les cas observés dans les mêmes familles et l'observation des malades pendant la phase aiguë, cela m'a amené à formuler le diagnostic. Jusqu'en avril 1912, date de mon départ pour l'Europe, je n'ai observé qu'un seul cas, et bénin ; d'ailleurs, que je sache, il n'existe pas maintenant d'épidémie.

La population de Rio n'est pas uniforme. Elle est composée, pour la plus petite partie, de métis et de nègres, et de beaucoup d'Européens et de Brésiliens de race blanche. Tous ont été frappés indifféremment par la maladie, sans la moindre sélection ethnique. Je crois que l'on ne doit pas négliger cette donnée, puisqu'elle nous amène à affirmer que la contagion est ici indépendante des particularités de la race.

Je dois encore ajouter que, avant l'apparition de l'épidémie à Rio-de-Janeiro, j'ai vu une fillette convalescente de la maladie de Heine-Médin, maladie qu'elle avait contractée en Portugal. D'autre part, les communications avec l'Europe ou les Etats-Unis de l'Amérique du Nord exigeant un voyage d'une durée de douze jours au minimum, on doit signaler cette circonstance que la durée de la contagion est supérieure à cette période de temps. Mais il existe des faits beaucoup plus intéressants : il est possible de parler de reviviscence à Rio d'un germe préexistant, puisque l'on voit tous les ans, depuis une trentaine d'années, quelques cas de paralysie infantile classique.

D'abord, en l'état actuel de nos connaissances, on ne peut comprendre pourquoi l'exaltation d'un germe déjà existant se ferait en même temps, ou successivement, dans les villes d'Europe et d'Amérique, sous des latitudes très différentes et des climats les plus variés. Mais on ne peut accepter ce point de vue comme une explication de ce que l'on a observé à l'intérieur du Brésil ; quand nous avons constaté l'épidémie de Rio, j'ai reçu des lettres de confrères, exerçant dans des villages situés à 60 et 80 lieues de Rio, qui me faisaient l'honneur de me consulter sur des épidémies de paralysies, éclatant dans ces contrées, frappant quatre ou cinq enfants, et dans des villages où l'on n'avait pas auparavant signalé de paralysie infantile.

Le chemin de fer qui relie Rio à ces villages est probablement le véhicule de la contagion.

J'ai l'honneur de vous présenter une carte de Rio : le chemin de fer est figuré par une ligne pleine. J'ai indiqué pareillement les cas de maladie de Heine-Médin. Il y a un foyer autour de la gare centrale et les cas suivent la ligne du chemin de fer, en se dirigeant vers l'intérieur. Si nous n'avions déjà des expériences si probantes de la conta-

gion, j'ose penser que l'observation de Rio-de-Janeiro viendrait confirmer les tracés de Wickman et Médin.

En ce qui concerne l'étude de la maladie, j'ai quelques remarques à vous présenter. L'âge des malades était de 1 à 45 mois, et le cas d'un

enfant de 30 jours, atteint de la maladie, me paraît digne d'être signalé. Quant au sexe, sur 52 malades, il y avait 33 garçons et 19 filles. Je n'ai pas vérifié, d'une manière indiscutable, la prédilection de la maladie pour les nourrissons ou pour les enfants plus âgés : j'ai compté 26 malades dans la première année de vie et 26 ayant de 12 à 45 mois.

La description de quelques cas semblera peut-être intéressante. Deux ou trois fois, les parents m'ont parlé d'un traumatisme précédant la paralysie et ils ont attribué la maladie à l'action traumatique. Sur la totalité des enfants atteints, 5 seulement (soit 5 0/0) n'ont pas présenté de fièvre avant la déclaration de la paralysie : chez l'un d'eux, la maladie a présenté la forme matinale de Kennedy.

La fièvre a duré :

Quelques heures	2 fois
1 jour	3 fois
2 jours.	8 fois
2 à 3 jours	6 fois
3 jours.	11 fois
3 à 4 jours	4 fois
4 jours.	1 fois
5 jours.	2 fois
7 jours.	2 fois
8 jours.	2 fois
10 jours	2 fois
15 jours	2 fois
1 mois.	2 fois
40 jours	1 fois

Tous les auteurs nous parlent de la possibilité d'angines, de troubles catarrhaux faisant songer à la grippe. D'un autre côté, Krause fait ressortir l'importance d'une diarrhée fétide, qui à son avis est la preuve de l'envahissement de l'appareil digestif, dans lequel les follicules solitaires et les plaques de Peyer sont atteints. Le professeur de Bonn nous fait voir que, si chez le singe l'inoculation ne produit pas de diarrhée simultanément ou consécutivement aux localisations paralytiques, chez l'homme, s'il n'y a pas constipation, la diarrhée précède toujours la paralysie.

Nous devons déclarer que deux fois seulement nous avons rencontré une diarrhée prémonitoire, non verte, mais fétide, chez nos malades.

La fièvre s'est manifestée :

Sans autre symptôme.	8 fois
Avec vomissements	7 fois
Avec vomissements et diarrhée.	5 fois
Avec lientérie	1 fois
Avec diarrhée prémonitoire fétide	2 fois
Avec convulsions.	2 fois
Avec hyperesthésie et confusion mentale.	2 fois
Avec hyperesthésies	2 fois
Avec aphasie	1 fois
Avec constipation	5 fois
Avec constipation et hyperesthésie.	1 fois
Avec constipation, strabisme et nystagmus.	1 fois
Avec hyperesthésie deux jours après la fièvre.	1 fois

Nous voyons que c'est précisément, en ce qui concerne la fièvre, ce qu'ont déjà signalé tous ceux qui ont étudié cliniquement la maladie. En ce qui se rapporte aux localisations paralytiques, nous avons dressé le tableau suivant :

A la jambe droite	19 fois
A la jambe gauche.	14 fois
Aux deux jambes	2 fois
Des lésions constatées au péronier.	20 fois
Au tibial	3 fois
Au droit antérieur.	1 fois
Au bras gauche	3 fois
Au bras droit	2 fois
Des lésions constatées au radial	2 fois
Au deltoïde gauche, les trois portions	4 fois
Au facial	4 fois
Au facial, partie inférieure	1 fois
Paralyse spastique du bras et flasque de la jambe gauche.	1 fois
Paralyse des muscles du bassin.	1 fois
Hémiplégie totale gauche.	1 fois
Hémiplégie totale droite	1 fois
Hémiplégie non totale avec aphasie	1 fois
Hémiplégie avec strabisme et nystagmus.	1 fois
Paralyse du rectum	1 fois
Constipation pendant six jours.	1 fois
Convulsions.	1 fois
Tremblement	2 à 3 fois
Hyperesthésies.	7 fois
Paralyse des autres muscles et aussi de ceux du cou	2 fois
Paralyse seulement du splénius droit	1 fois

Ayant fait procéder dans ma clinique à l'examen électrique de la plupart des cas, j'ai eu l'occasion de pouvoir examiner une paralysie isolée des muscles du cou, dont je ne connaissais pas de cas semblable.

Je me permets de résumer cette seule observation.

Il s'agissait d'une petite fille de trois ans, pesant 9.500 grammes ; sa taille était de 79 centimètres. Allaitement au sein : un mois. Sevrage et alimentation exclusive avec du lait condensé.

Le 5 novembre 1911, l'enfant a été atteinte de fièvre, vomissements et diarrhée pendant trois jours. Le 8, elle ne pouvait soutenir la tête, ce qui a été démontré jusqu'à l'évidence le 10 par l'examen électrique. Le cou était entièrement flasque. On pouvait mouvoir le crâne dans toutes les directions ; les attitudes se maintenaient : il était impossible de les changer.

Examen électrique. — 11^e paire, côté droit : 93 mm. RA ; 4 mA, K S Z > 10 mA An SZ ; muscle trapèze, 95 RA ; muscle sterno-cléido-mastoïdien, 95 RA ; muscle splénius, 80 RA ; 11^e paire, côté gauche : 88 mm. RA ; — 4 mA K S Z > 10 mA An SZ ; muscle trapèze, 95 RA ; muscle sterno-cléido-mastoïdien : 100 RA ; muscle splénius : 95 RA.

Le quatorzième jour, l'état de l'enfant s'était sensiblement amélioré ; elle soutenait la tête ; mais, si nous l'inclinions, elle ne pouvait la redresser. Guérison en dix jours.

Nous ne savons presque rien de l'état morbide que les anciens auteurs appelaient les paralysies transitoires. Les ouvrages modernes n'en parlent pas ; cependant, ces cas existent. Pour ma part j'en ai vu deux avec abolition des réflexes, ce qui les écarte de la conception moderne de l'hystérie, selon Babinsky, et les empêche d'être rangés parmi les symptômes de la chorée molle. L'observation que je viens de présenter de torticolis flasque — si l'on peut dire — et de lésion constatée par l'électricité, lésion passagère, transitoire peut-être, nous apprend que la maladie de Heine-Médin peut en clinique présenter cette symptomatologie.

Je n'ai pas vu de cas suivis de mort. J'en ai eu cependant connaissance de deux, dont l'un était de forme méningitique. J'ai été mandé en consultation pour un malade qui présentait la forme appelée méningitique. Les formes ataxique pure et hydro-céphalique n'ont jamais été signalées à Rio.

Pour terminer ce résumé de mes études sur l'épidémie de la capitale du Brésil, je dois ajouter qu'en Argentine le D^r Alfaro a déjà observé la même maladie et que le D^r Clemente Ferreira l'a également signalée à Sao-Paulo, c'est-à-dire dans une ville brésilienne située à douze heures de chemin de fer de Rio. On peut donc marquer sur la carte de distribution de la maladie de Heine-Médin un nouveau foyer en Amérique du Sud. Les données épidémiologiques que nous connaissons sont alar-

mantes, les épidémies de l'Amérique du Nord et de l'Autriche nous faisant voir que les grands paroxysmes suivent presque toujours les petites épidémies.

Je me permets de former le vœu que l'on considère partout la maladie de Heine-Médin comme une maladie contagieuse, et qu'on exige déclaration obligatoire.

VII

La poliomyélite en France. Considérations épidémiologiques et cliniques,

par M. NETTER (Paris).

En entendant les communications qui viennent de nous être faites vous aurez jugé que notre bureau a été bien inspiré en mettant la poliomyélite à l'ordre du jour de ce congrès.

Mes collègues scandinaves Johannessen, Wernstedt, Petterson, ne nous ont-ils pas montré que l'épidémie de 1911 avait été plus étendue que celle de 1905 si bien étudiée en Suède par Wickman ?

M. Bokay nous a fait voir que la Hongrie épargnée jusque-là avait présenté en 1911 une épidémie sérieuse. A son tour Mme de Biehler signale l'invasion de la Pologne.

La poliomyélite épidémique est donc une maladie avec laquelle il nous faut compter désormais et toute acquisition nouvelle, qu'elle concerne l'anatomie pathologique ou la médecine expérimentale, la symptomatologie ou le diagnostic, l'épidémiologie ou la thérapeutique, doit être enregistrée avec reconnaissance.

La moisson des dernières années est des plus remarquables et chacun des pays représentés ici, auxquels nous regrettons de ne pas voir associés les Etats-Unis, le Canada ou l'Angleterre, peut en revendiquer une bonne part.

Bien que sensiblement moins frappé que d'autres, notre pays fournit aussi des documents précieux dans cette étude.

On a déjà rappelé ici que Cordier, chirurgien de l'Antiquaille de Lyon, avait affirmé en 1887 le caractère contagieux de la paralysie infantile en rapportant l'histoire d'une petite épidémie qui avait sévi en 1885 à Ste-Foy l'Argentière.

En 1893, 1895, 1896, 1897 et 1898, on trouve mention d'une pro-

mantes, les épidémies de l'Amérique du Nord et de l'Autriche nous faisant voir que les grands paroxysmes suivent presque toujours les petites épidémies.

Je me permets de former le vœu que l'on considère partout la maladie de Heine-Médin comme une maladie contagieuse, et qu'on exige déclaration obligatoire.

VII

La poliomyélite en France. Considérations épidémiologiques et cliniques, par M. NETTER (Paris).

En entendant les communications qui viennent de nous être faites vous aurez jugé que notre bureau a été bien inspiré en mettant la poliomyélite à l'ordre du jour de ce congrès.

Mes collègues scandinaves Johannessen, Wernstedt, Petterson, ne nous ont-ils pas montré que l'épidémie de 1911 avait été plus étendue que celle de 1905 si bien étudiée en Suède par Wickman ?

M. Bokay nous a fait voir que la Hongrie épargnée jusque-là avait présenté en 1911 une épidémie sérieuse. A son tour Mme de Biehler signale l'invasion de la Pologne.

La poliomyélite épidémique est donc une maladie avec laquelle il nous faut compter désormais et toute acquisition nouvelle, qu'elle concerne l'anatomie pathologique ou la médecine expérimentale, la symptomatologie ou le diagnostic, l'épidémiologie ou la thérapeutique, doit être enregistrée avec reconnaissance.

La moisson des dernières années est des plus remarquables et chacun des pays représentés ici, auxquels nous regrettons de ne pas voir associés les Etats-Unis, le Canada ou l'Angleterre, peut en revendiquer une bonne part.

Bien que sensiblement moins frappé que d'autres, notre pays fournit aussi des documents précieux dans cette étude.

On a déjà rappelé ici que Cordier, chirurgien de l'Antiquaille de Lyon, avait affirmé en 1887 le caractère contagieux de la paralysie infantile en rapportant l'histoire d'une petite épidémie qui avait sévi en 1885 à Ste-Foy l'Argentière.

En 1893, 1895, 1896, 1897 et 1898, on trouve mention d'une pro-

portion anormale de cas à Paris, dans le Nord et dans le bassin de la Garonne, et quelques-uns des observateurs signalent la multiplicité des cas dans la même famille.

Mais c'est surtout à partir de l'été de 1909 que la maladie présente une fréquence incomparablement plus grande, sur laquelle nous attirons le premier l'attention de nos confrères. Il semble bien qu'à partir de cette époque, la poliomyélite accuse sa présence sur tous les points du territoire. Les foyers principaux venus à notre connaissance sont Paris et sa banlieue, les départements de l'Yonne et de l'Aube, la Normandie et la Bretagne, et les régions voisines de l'Anjou et du Maine, le plateau central (Cantal, Aveyron, Corrèze, Creuse), le département des Basses-Pyrénées, le bassin de la Garonne (D^r Bezy), etc.

Les cas furent aussi nombreux en 1910 qu'en 1909. Ils ont été sensiblement plus rares en 1911 et surtout en 1912 (1). Si comme dans les autres pays ils ont été surtout notés pendant la saison chaude, ils ont présenté une fréquence assez grande pendant l'hiver et le printemps de 1909-1910 qui furent d'ailleurs d'une douceur anormale.

Nous ne croyons pas être en mesure d'affirmer que cette diminution de fréquence doive être définitive et qu'il n'y ait pas lieu de redouter un retour agressif. L'évolution de la maladie dans d'autres pays et notamment en Suède, où l'année 1911 fut marquée par une épidémie sensiblement plus sévère que celle de 1905, doit nous garder d'un pareil optimisme.

Si, dans le plus grand nombre des cas, l'enquête épidémiologique ne nous a pas permis de préciser l'origine de la maladie, il nous est arrivé assez souvent de recueillir des renseignements précieux.

C'est ainsi que dans plusieurs localités : Eaux Puiseaux, Salies-de-Béarn, Alfortville, etc., les enfants atteints habitaient des maisons très voisines.

Dans 16 familles, nous avons noté la coïncidence ou la succession de cas, chez deux sujets au moins. Une de ces familles observée par le D^r Maignant de Chalonnès compta 4 malades.

Nous avons recueilli plus de 10 observations établissant que la poliomyélite a été contractée au contact de malades, de convalescents ou de personnes saines ayant entouré des malades.

Les enquêtes épidémiologiques établissent que le contagement n'est pas

(1) Depuis que nous avons écrit ces lignes, la poliomyélite a sévi sous forme de petites épidémies dans divers points de France et notamment dans les départements du Loiret, de l'Yonne et du Lot-et-Garonne.

toujours puisé au contact des malades ou des convalescents, mais que des personnes saines peuvent servir d'intermédiaires.

C'est ainsi qu'à Créteil, près de Paris, nous avons vu la maladie apportée à des jeunes enfants par leurs frères et sœurs qui ont fréquenté à l'école des enfants malades, mais n'ont eux-mêmes présenté à aucun moment un signe de la maladie.

Avec M. Levaditi, nous avons pu les premiers démontrer que la poliomyélite peut ne se traduire cliniquement que par des signes très légers et n'offrant rien de spécifique. La sœur d'un de nos petits malades, qui ne présenta de paralysie à aucun moment et chez laquelle on nota seulement une fièvre de courte durée avec malaise et endolorissement, recérait dans son sérum sanguin des principes neutralisants vis-à-vis du virus de la poliomyélite.

Depuis que Landsteiner et Popper ont établi la présence dans les centres nerveux de sujets morts de poliomyélite d'un virus susceptible de donner au singe une maladie identique à celle de l'homme aussi bien au point de vue clinique qu'anatomo-pathologique, les expérimentateurs nous ont fait connaître quantité de faits des plus importants.

Ils nous ont montré la virulence des glandes salivaires (Landsteiner), des amygdales, de la muqueuse des fosses nasales chez les animaux atteints de poliomyélite expérimentale ou même dans les organes humains recueillis à l'autopsie.

Les expériences avaient donné des résultats moins satisfaisants avec les sécrétions recueillies pendant la vie des malades. Carl Kling, Wilhelm Wernstedt et Alfred Petterson ont été plus heureux et ont pu fournir la preuve 12 fois sur 13 de la virulence de ces sécrétions. Ils recueillent des produits de rinçage ou de lavage de la cavité buccale et du pharynx ou de l'intestin au moyen d'une solution salée. Cette solution est filtrée à travers un filtre de Heim et une quantité de 65 à 120 centimètres cubes est injectée dans le péritoine en même temps que dans le nerf sciatique.

Cette proportion de 92, 3 0/0 de résultats positifs est des plus remarquables. Quelques-uns de leurs sujets présentaient des formes légères à paralysie transitoire. Une de leurs petites malades âgée de 3 ans, dont la sœur avait une paralysie infantile typique, n'avait eu qu'une fièvre de courte durée et n'avait présenté aucun trouble moteur ou sensitif.

Les expériences publiées par les auteurs suédois ne portent que sur des sujets dont le début de la maladie remontait à 9 jours au maximum ; mais la virulence peut persister beaucoup plus longtemps.

Osgood et Lucas ont en effet montré que le virus de la poliomyélite se retrouvait encore dans le mucus nasal d'un singe sacrifié cinq mois et demi après le début de la paralysie. Osgood a obtenu un résultat positif en inoculant les végétations adénoïdes enlevées à un enfant dont la paralysie infantile remontait à plus de six mois.

M. Wernstedt vient de nous apprendre que le virus existe encore dans les cavités naturelles sept mois après le début de la maladie.

D'autres examens établissent la résistance du contagé à la dessiccation, la possibilité de la transmission par les mouches.

Ainsi l'observation et l'expérimentation nous montrent bien la transmissibilité de la poliomyélite, nous indiquent la part des malades, des convalescents, des sujets atteints de formes légères, des sujets sains, des objets inertes dans la propagation de la maladie.

On s'explique à merveille comment l'origine de la contagion passe si souvent inaperçue. On ne saurait trop insister sur l'analogie qui existe à ce point de vue entre la poliomyélite et la méningite cérébro-spinale, affection dont le microbe est bien connu et qui peut si rarement être rapportée à une contagion manifeste.

Si la contagiosité, les véhicules du contagé et les voies de pénétration sont désormais bien établis, il n'en reste pas moins à discuter quelques points essentiels.

Comment se fait-il que la plupart des cas de poliomyélite soient isolés, pourquoi la maladie présente-t-elle dans certaines conditions un pouvoir expansif plus marqué, quel est le lien qui rattache les apparitions simultanées de la poliomyélite en des points très éloignés ?

Tous les observateurs sont d'accord pour reconnaître que les cas de poliomyélite observés dans une famille restent le plus ordinairement isolés. On pourrait être tenté de croire à l'intervention nécessaire d'une réceptivité qui manquerait habituellement dans l'entourage du malade. La chose n'est évidemment pas impossible ni sans analogie.

Il convient toutefois de remarquer tout d'abord que cette réceptivité varierait suivant les époques et suivant les localités.

Sur 113 observations personnelles recueillies à Paris ou dans la banlieue parisienne nous n'avons trouvé qu'une seule fois deux cas dans une famille et encore s'agissait-il pour l'un de ces cas d'une forme fruste dont le diagnostic a été affirmé par la constatation du pouvoir neutralisant du sérum.

Sur 19 observations recueillies dans un foyer des départements de l'Yonne et de l'Aube, la proportion des maladies à cas multiples s'élève à 2 sur 17, soit 11.76 p. 100.

L'écart n'est pas moins marqué dans les autres épidémies :

Epidémie de Cuba 1909-1910 (Lebrede et Récio)	0	0 sur 104
Paris et banlieue 1909-1912 (Netter)	0.91	1 » 109
Vienne en 1908 (Zappert)	2.08	1 » 48
New-York en 1907 (Bolduan et Terriberry)	3.33	23 » 723
Springfield en 1910 (Shepperd)	6.45	12 » 186
Devonshire et Cornouailles 1911 (Reece)	7.7	10 » 130
Yonne et Aube en 1910 (Netter)	11.76	2 » 17
Suède en 1905 (Wickman)	20	156 » 783
Haute-Autriche 1908-1909 (Lindner et Mally)	38.2	21 » 55
Nebraska en 1909	40	15 » 37
Stoke-Rivers en 1911	78.5	11 » 14

Ces différences s'expliqueraient à notre sens beaucoup mieux par une variation de la virulence et du pouvoir d'expansion du contagé.

En faveur de cette interprétation, nous pouvons invoquer des résultats expérimentaux.

C'est ainsi que les expériences entreprises à Paris depuis 1909 n'ont généralement donné que des résultats faibles et même nuls. Dans un cas de Froin et Pignot, M. Levaditi a bien réussi à transmettre l'infection au singe, mais il lui a été impossible de réussir un passage.

Flexner et ses collaborateurs ont par contre obtenu des résultats positifs avec passages extrêmement nombreux avec le virus recueilli dans plusieurs cas mortels en Amérique.

Levaditi a obtenu de son côté quatre résultats positifs avec passages en inoculant le virus provenant de 4 cas mortels, recueilli au cours d'une épidémie anglaise en 1911.

Nous avons vainement avec M. Levaditi cherché à donner la poliomyélite en inoculant au singe le produit du lavage du nez de plusieurs malades et MM. Rosenau, Shepperd et Amoss n'ont obtenu que des résultats négatifs en inoculant au singe le produit de lavages du nez et de la gorge de 18 sujets.

En revanche MM. Kling, Wernstedt et Petterson ont obtenu des résultats positifs 12 fois sur 13 en injectant des produits de lavage, en quantité plus considérable il est vrai.

Alors que comme tous les auteurs qui avaient tenté cette expérience M. Levaditi n'avait pu réussir à contaminer les singes en les plaçant

dans un milieu infecté, le même auteur obtint un résultat positif en plaçant un singe dans une cage infectée avec un virus anglais dont l'activité s'était montrée particulièrement grande.

Il est donc permis d'attribuer les différences dans la contagiosité de la poliomyélite à une virulence et à une diffusibilité plus ou moins grande de son agent pathogène. Cette virulence étant très minime dans la poliomyélite sporadique, la paralysie infantile classique deviendrait plus ou moins grande dans les formes épidémiques. L'analogie maintes fois relevée entre la poliomyélite et la méningite cérébro-spinale s'accuse ici encore.

Nous ignorons les facteurs qui interviennent dans ces modifications de la virulence de l'agent pathogène de la poliomyélite. Nous avons lieu de supposer qu'ils sont de nature météorologique et qu'ils exercent leur action d'une façon simultanée en des points divers du globe. C'est du moins ce que fait penser l'histoire de la dernière épidémie dont l'écllosion a été à peu près contemporaine dans les pays scandinaves et en Amérique, dans les provinces allemandes du Rhin et de la Westphalie comme en France.

Relevons enfin que les conditions favorisant la diffusion de la poliomyélite présentent une certaine parenté, tout au moins, avec celles qui interviennent dans l'épidémicité de la méningite cérébro-spinale.

L'épidémie de poliomyélite parisienne a fait son apparition l'été des années 1898 et 1909 qui avaient été marquées au printemps par une épidémie de méningite cérébro-spinale, et pareille succession est relevée aux Etats-Unis aussi bien qu'en Allemagne.

M. Johannessen nous a appris que la méningite cérébro-spinale a présenté une allure épidémique en 1911 après la poliomyélite.

Des notions acquises par l'épidémiologie et la pathologie expérimentale de la poliomyélite découlent des indications prophylactiques.

La maladie étant contagieuse, le contagé persistant un temps plus ou moins long chez les convalescents et pouvant être hébergé par des sujets sains, il sera très important d'être renseigné le plus tôt possible sur l'existence des épidémies, sur les noms et adresses des malades.

Ceux-ci seront isolés si possible. On devra interdire après guérison l'accès des écoles ou des salles de réunion. Cette interdiction devra durer quatre semaines à un mois. On interdira pendant le même temps l'accès des écoles aux frères et sœurs des malades.

Quelques mots seulement sur la clinique et la thérapeutique.

M. Muller s'est étendu longuement sur la symptomatologie de la poliomyélite.

Je ne saurais trop appuyer ce qu'il a dit de l'importance des formes frustes, formes frustes dont nous avons les premiers, M. Levaditi et moi, établi d'une façon indiscutable la nature en montrant la présence dans le sang de convalescents du pouvoir neutralisant vis-à-vis du virus.

Il a insisté à bon droit sur la forme méningitique. Cette forme a été tout particulièrement fréquente dans notre pays et a prêté au début à maintes confusions. N'en déplaise à notre collègue, cette confusion a été souvent des plus justifiées. Nombre de malades ont présenté de la vraie raideur de la nuque avec opisthotonos et signe de Kernig, douleurs violentes de la tête et des membres. Le liquide retiré par la ponction lombaire s'écoulait souvent avec une tension considérable.

Un certain nombre de méningites séreuses non suivies de paralysie ressortissent sans doute aux poliomyélites frustes comme je l'ai soutenu en 1910 et comme Anderson et Froit l'ont prouvé expérimentalement.

Nous avons noté, comme nos collègues de tous pays, la fréquence des manifestations douloureuses, la participation des sphincters, la paralysie des muscles du tronc.

Nous avons connaissance de cas de paralysie et d'atrophie à peu près limitées aux muscles de la masse sacro-lombaire.

Comme M. Muller, nous croyons que dans la paralysie ascendante la mort est due plutôt à la paralysie des muscles respiratoires qu'à la destruction des noyaux bulbaires.

A côté des cas terminés par la mort, plus fréquents au cours des épidémies que dans les formes sporadiques, nous croyons devoir insister sur la curabilité complète des cas dans lesquels la paralysie a été généralisée. Nous avons eu la bonne fortune d'en observer plusieurs exemples.

Passons à la thérapeutique au cours de la période aiguë.

Les journaux politiques nous ont signalé qu'on avait obtenu de bons résultats en Suède en donnant 6 grammes d'atropine ! Une rectification venait opportunément ensuite nous apprendre qu'il s'était agi d'urotropine.

J'ai employé pour ma part avec grand profit ce médicament chez plusieurs malades. Son administration est justifiée depuis que les recherches de Crowe et Cushing ont établi la présence de l'aldéhyde formique dans le liquide céphalo-rachidien quelques minutes après l'ingestion de l'urotropine. Les expériences de Flexner ont montré que, chez le singe inoculé, le médicament donné de bonne heure paraît atténuer la maladie.

On est du reste en droit d'attendre plus de la thérapeutique chez l'homme que chez le singe, étant donné que chez ce dernier la maladie est incomparablement plus grave.

La dose d'urotropine employée en pareil cas a été de 2 grammes par jour en 6 ou 8 doses chez l'enfant, de 4 grammes chez l'adulte.

Chez quatre sujets atteints de poliomyélite à marche ascendante, nous avons injecté dans le canal rachidien le sérum d'anciens malades et nous avons obtenu des résultats assez encourageants. Dans trois cas en effet les progrès du mal ont été enrayés.

L'une de ces observations surtout a été très démonstrative. Nous avons en effet, après deux injections consécutives de 13 et 9 centimètres cubes, obtenu un arrêt qui avait persisté pendant 40 heures. La quantité de sérum injectée était sans doute insuffisante, car une reprise se manifesta avec envahissement des membres supérieurs. Nous injectâmes alors pendant cinq jours consécutifs une dose totale de 60 centimètres cubes de sérum et grâce à cette intervention, les troubles de la sensibilité et de la motilité des membres supérieurs disparurent. Il s'agissait d'un cas des plus graves et tout à fait comparable à celui d'un sujet de même âge qui succomba sans traitement au bout de 4 jours.

Le traitement sérothérapique pourra donc être employé dans les cas où la poliomyélite sera encore en pleine évolution. Ces cas ne sont pas exceptionnels et se multiplieront sans doute quand la diagnostic de la maladie pourra être porté à une date rapprochée du début.

Je rappellerai qu'ici encore les résultats fournis par la pathologie expérimentale sont relativement moins encourageants. Flexner n'a obtenu de résultat qu'en injectant le sérum au singe 24 ou 48 heures après l'inoculation du virus. Mais comme je l'ai dit, la maladie du singe est incomparablement plus grave que celle de l'homme.

M. PETERSON (Stockholm). — Je voudrais bien dire quelques mots à l'égard de la propagation supposée de la paralysie infantile par des mouches ou d'autres insectes.

Les résultats des recherches expérimentales sur la paralysie infantile ont démontré que le microbe ne paraît dans le sang qu'en une quantité assez petite. On sait que la maladie engendre l'immunité, que cette immunité est une immunité contre le microbe et que l'anticorps microbicide produit se trouve dans le sang. On est donc autorisé à conclure que le microbe doit disparaître du sang après la période aiguë de la maladie. Le très petit nombre de germes et le séjour très court

du microbe dans le sang rendent peu probable le transport du virus par les dits insectes, de façon à provoquer les vraies épidémies.

D'ailleurs nous nous sommes trouvés en Suède dans de telles conditions que nous pouvons, selon toute probabilité, rejeter le transport du virus par l'intermédiaire des insectes, comme mode de propagation de la maladie, du moins quand il s'agit de l'éruption et de l'extension de grandes épidémies. On n'a jamais remarqué en Suède une vraie corrélation entre les variations de la température de l'année et la courbe de la paralysie infantile. Les épidémies ont au contraire souvent été très peu influencées par le froid d'automne. Il y a eu même de petites épidémies qui ont commencé et fini dans le cours de l'hiver. La dernière épidémie de Gothembourg commença, il est vrai, au commencement de l'automne, mais elle n'a eu la plus grande extension qu'en octobre, novembre et décembre et elle s'est continuée pendant tout l'hiver. Un assez grand nombre de cas parurent à la fin de décembre de l'année passée dans les environs de Kalix, ville située au 66^e degré de latitude. A ce moment, le froid dépasse souvent — 10° C, la terre est couverte de neige et de glace. Enfin, l'épidémie de 1911 a commencé à la fin de mars et au commencement d'avril, époque où la vie des insectes n'est point réveillée dans notre pays. En conséquence la propagation par les insectes doit être impossible.

M. VIOLI (Constantinople). — Si j'ai bien compris, par les belles communications et discussions scientifiques qui ont été présentées au congrès par nos savants confrères de plusieurs pays et spécialement par les médecins suédois, il résulte que la poliomyélite, quelquefois sporadique, est de nature infectieuse et peut prendre des allures épidémiques et que par conséquent les malades atteints de poliomyélite doivent être isolés pour un temps plus ou moins variable. Eh bien, sur 37 cas de maladies méningitiques que j'ai soignés, soit dans ma clientèle, soit à l'hôpital des enfants à Constantinople de la fin du mois d'avril 1911 au mois de mars 1912, j'ai cru constater 5 fois avoir à soigner des poliomyélites. En effet sur les 37 cas de maladies méningitiques, nous avons trouvé, soit bactériologiquement, soit cytologiquement, que 11 fois nous avons affaire à une méningite tuberculeuse, 6 fois à la méningite cérébro-spinale.

Parmi les 20 cas de méningite, dont la nature n'avait pas pu être constatée ni bactériologiquement ni microscopiquement, nous avons eu 5 cas dont les signes cliniques ont porté à croire qu'on avait bien eu affaire à une poliomyélite. En effet la guérison plus ou moins rapide de

ces malades, dont tous avaient été frappés de paralysies, guéries ou améliorées dans l'espace de 10 à 64 jours, nous a convaincu de notre diagnostic.

Le traitement a été fait au moyen d'injections sous-cutanées ou endoveineuses d'électrargol ou de lavements de sérum artificiel et d'électrargol, combinés à des bains chauds.

Bien que ces cinq malades n'aient pas été séparés des autres enfants, ils n'ont pas propagé la maladie.

Cependant, après les communications faites par mes confrères sur la contagion de la maladie, je crois bien qu'il faut séparer les poliomyélitiques des autres enfants.

Le diagnostic différentiel de la poliomyélite avec la méningite tuberculeuse, la méningite cérébro-spinale ou d'autres maladies avec des symptômes et des complications méningées n'étant pas toujours facile, je crois que les médecins exerçant dans les campagnes ou dans les milieux où il n'est pas possible de faire le séro-diagnostic ou l'inoculation du virus à l'animal, feront bien par prudence, dès les premiers jours des maladies à forme méningitique douteuse, de séparer ces enfants malades des autres. Et je dis cela parce que souvent les parents, mis au courant par le médecin de soupçons d'une méningite, demandent de suite si la maladie est contagieuse, s'il y a du danger pour les autres enfants.

VIII

Les réflexes dans la poliomyélite,

par M. Georges SCHREIBER, chef de clinique adjoint à la Faculté (Paris).

Dans la paralysie infantile, disent les ouvrages classiques, les réflexes tendineux sont abolis, les réflexes cutanés sont diminués ou absents. Nous désirons montrer que cette proposition, habituellement exacte si l'on envisage la forme spinale de la maladie de Heine-Médir, est cependant trop absolue, car elle comporte un assez grand nombre d'exceptions. D'ailleurs, les données cliniques, anatomo-pathologiques, étiologiques et bactériologiques actuelles nous obligent à considérer la poliomyélite comme un syndrome déterminé habituellement par un virus spécial, susceptible de léser les différents segments du système nerveux, on conçoit que l'étude des réflexes au cours de la maladie de Heine-Médir peut révéler les modalités les plus diverses.

I. — RÉFLEXES TENDINEUX. — La disparition des réflexes tendineux, et particulièrement des réflexes rotuliens, est généralement un signe

ces malades, dont tous avaient été frappés de paralysies, guéries ou améliorées dans l'espace de 10 à 64 jours, nous a convaincu de notre diagnostic.

Le traitement a été fait au moyen d'injections sous-cutanées ou endoveineuses d'électrargol ou de lavements de sérum artificiel et d'électrargol, combinés à des bains chauds.

Bien que ces cinq malades n'aient pas été séparés des autres enfants, ils n'ont pas propagé la maladie.

Cependant, après les communications faites par mes confrères sur la contagion de la maladie, je crois bien qu'il faut séparer les poliomyélitiques des autres enfants.

Le diagnostic différentiel de la poliomyélite avec la méningite tuberculeuse, la méningite cérébro-spinale ou d'autres maladies avec des symptômes et des complications méningées n'étant pas toujours facile, je crois que les médecins exerçant dans les campagnes ou dans les milieux où il n'est pas possible de faire le séro-diagnostic ou l'inoculation du virus à l'animal, feront bien par prudence, dès les premiers jours des maladies à forme méningitique douteuse, de séparer ces enfants malades des autres. Et je dis cela parce que souvent les parents, mis au courant par le médecin de soupçons d'une méningite, demandent de suite si la maladie est contagieuse, s'il y a du danger pour les autres enfants.

VIII

Les réflexes dans la poliomyélite,

par M. Georges SCHREIBER, chef de clinique adjoint à la Faculté (Paris).

Dans la paralysie infantile, disent les ouvrages classiques, les réflexes tendineux sont abolis, les réflexes cutanés sont diminués ou absents. Nous désirons montrer que cette proposition, habituellement exacte si l'on envisage la forme spinale de la maladie de Heine-Médir, est cependant trop absolue, car elle comporte un assez grand nombre d'exceptions. D'ailleurs, les données cliniques, anatomo-pathologiques, étiologiques et bactériologiques actuelles nous obligent à considérer la poliomyélite comme un syndrome déterminé habituellement par un virus spécial, susceptible de léser les différents segments du système nerveux, on conçoit que l'étude des réflexes au cours de la maladie de Heine-Médir peut révéler les modalités les plus diverses.

I. — RÉFLEXES TENDINEUX. — La disparition des réflexes tendineux, et particulièrement des réflexes rotuliens, est généralement un signe

précoce de la poliomyélite, lié à l'altération très fréquente de la moelle lombaire. La disparition du réflexe patellaire précède habituellement l'apparition de la paraplégie ; mais elle peut s'observer alors même que les membres inférieurs sont respectés.

Dans certains cas, la disparition des réflexes rotuliens coexiste avec une paralysie des membres supérieurs, dénotant à elle seule l'atteinte des segments médullaires inférieurs ; d'autre fois, elle est l'unique symptôme qui permette de soupçonner que le système nerveux a été touché par le virus de la maladie de Heine-Médir, au cours d'une forme abortive.

En même temps que l'abolition du réflexe rotulien, on peut voir ou non la disparition des réflexes achilléen, olécrânien, etc., d'un seul ou des deux côtés. Dans les formes spinales supérieures, le réflexe rotulien est souvent respecté.

Toutes ces données sont conformes à la théorie classique, par contre *la spasticité des membres avec exagération des réflexes* n'était guère admise jusqu'à ces derniers temps. Les cas dans lesquels on note cette exagération sont peu fréquents ; mais le nombre des observations augmente depuis que la seule constatation de la spasticité n'est plus considérée comme suffisante pour écarter le diagnostic de poliomyélite. Il reste à savoir si cette spasticité doit ou non être mise sur le compte d'une atteinte cérébrale, que l'anatomie pathologique nous a montré toujours exister, même au cours des formes purement spinales cliniquement.

Quoi qu'il en soit, il nous semble intéressant de passer en revue les différentes variétés d'exagération des réflexes relevées par les auteurs et par nous-même chez des sujets atteints de maladie de Heine-Médir.

1° *On peut constater l'exagération des réflexes rotuliens.* Léon Bernard et Maury (1), chez un enfant de 5 ans et demi, atteint d'une forme douloureuse de poliomyélite épidémique avec méningite et paraplégie des membres inférieurs, notèrent cette exagération, quinze jours après le début, alors que l'enfant pouvait déjà marcher.

2° *On peut constater la disparition du réflexe rotulien, en même temps que l'exagération du réflexe archilléen du même côté* (Müller (2), Zappert) (3), *avec en outre parfois un signe de Babinski positif* (Claude) (4).

(1) LÉON BERNARD et MAURY, *Soc. méd. des hôp.*, 2 décembre 1910.

(2) MÜLLER, *Die spinale Kinderlähmung*, Berlin, 1910.

(3) ZAPPERT, *Jahrb. f. Kinderheilk.*, 4^{er} juillet 1910, p. 407.

(4) CLAUDE, *Soc. de neurologie*, 1^{er} décembre 1910.

3° On peut constater l'absence de réflexe rotulien d'un côté, en même temps que du côté opposé une exagération manifeste de ce réflexe. Dans un cas de Netter et Devé (1), il s'agissait d'une fillette de 10 ans et demi, atteinte de paraplégie des membres inférieurs. Le réflexe rotulien était aboli à gauche; à droite, il fut d'abord exagéré, puis disparut à son tour, et il est à noter que du côté gauche, ces auteurs constatèrent un signe de Babinski avec clonus du pied. Le clonus du pied fut noté également par Zappert, dans un cas similaire, mais du côté où le réflexe rotulien était exagéré.

Zappert explique ces symptômes paradoxaux par l'envahissement des voies pyramidales du même côté ou du côté opposé au foyer poliomyélitique. Le processus inflammatoire ne restant pas localisé à la substance grise, mais ayant tendance à diffuser, déterminerait une dégénérescence descendante des voies pyramidales et à sa suite l'exagération des réflexes. Il faut penser à cette éventualité, dit l'auteur viennois, pour ne pas mettre la spasticité unilatérale sur le compte d'une localisation cérébrale du virus de la maladie de Heine-Médir.

4° On peut constater une abolition des réflexes des membres supérieurs avec exagération des réflexes des membres inférieurs. Paiseau et Troisier (2), chez un garçon de 7 ans, atteint d'une forme bulbo-protubérantielle de Heine-Médir, avec paralysie faciale, linguale et quadriplégie, constatèrent que les réflexes étaient absents aux membres supérieurs, alors qu'aux membres inférieurs, ils étaient plus prononcés qu'à l'état normal. Cet enfant présentait d'ailleurs du clonus des deux pieds et un signe de Babinski à gauche. Notons, en passant, que cette forme grave termina par la guérison complète du petit malade.

Claude et Velter (3), de leur côté, chez un jeune homme de 20 ans, atteint de poliomyélite antérieure aiguë avec réaction méningée et paralysie localisée aux membres supérieurs, ont constaté l'abolition des réflexes des deux membres supérieurs, alors qu'aux membres inférieurs, les réflexes rotuliens et achilléens étaient nettement exagérés des deux côtés, et cela dès le début de la maladie. Il n'y avait ni trépidation épileptoïde, ni signe de Babinski, mais la manœuvre d'Oppenheim provoquait l'extension de l'orteil des deux côtés. Dans ce cas de poliomyélite avec flaccidité supérieure, spasticité inférieure, cette dernière était due à ce fait que les lésions intéressaient aussi les cordons antéro-latéraux et les faisceaux pyramidaux, en particulier.

(1) NETTER, *Soc. méd. des hôp.*, 19 novembre 1909.

(2) PAISSEAU et TROISIÈRE, *Gaz. des Hôp.*, 1910, p. 157.

(3) CLAUDE et VELTER, *Soc. de neurologie*, 1^{er} décembre 1910.

Wickman (1) raconte avoir vu à l'hôpital des Enfants-Malades, dans le service de M. Méry, un garçon de 12 ans, admis pour une adénopathie tuberculeuse. Il avait une paralysie infantile typique du bras gauche. Cependant, de ce même côté, on constatait une exagération du réflexe rotulien, avec léger clonus du pied. Ce même auteur a vu un jeune homme de 24 ans, atteint d'une forme bulbo-protubérantielle de la maladie de Heine-Médir, présenter une paralysie gauche du facial et de l'hypoglosse, avec exagération des réflexes rotuliens, plus prononcée à gauche et clonus du pied de ce côté.

5° *On peut voir une exagération passagère des réflexes précéder leur disparition.* Ce fait s'observerait surtout dans les formes méningomyélitiques de la maladie de Heine-Médir. Le réflexe, parfois augmenté au stade méningé, diminue ou disparaît au stade paralytique. Parmentier (2) a publié un cas semblable qu'il a observé chez une jeune fille de 15 ans.

Wickman, lui aussi, a vu un malade présenter une exagération des réflexes rotuliens au début, alors que sans avoir de paralysie nette, il se plaignait de simple faiblesse des jambes. Il s'agissait, en somme, d'une parésie, mais trois semaines plus tard, il présentait une paralysie complète des membres inférieurs, avec abolition totale des réflexes.

6° *On peut voir, enfin, au stade de régression, les réflexes devenir normaux et même s'exagérer, en même temps qu'apparaît parfois une trépidation épileptoïde.* De semblables faits ont été constatés par Förster (3), par Müller (4), par Job et Froment (5), etc.

J'ai vu, moi même (6), dans le service de mon maître, le professeur Hutinel, un enfant de 7 ans, atteint de paraplégie flasque des membres inférieurs, chez lequel le réflexe rotulien était aboli à droite et très faible à gauche. Trois semaines après le début de la maladie, le réflexe rotulien droit existait, mais était difficile à provoquer; le réflexe rotulien gauche, par contre, était exagéré. Deux mois après le début, les réflexes rotuliens présentaient ces mêmes caractères.

Wickman (7) a publié également une observation des plus intéressantes dans le même ordre d'idées: un garçon de 10 ans, atteint d'une forme méningomyélitique, de la maladie de Heine-Médir, avec

(1) WICKMAN, *Beitrag zur Kenntnis der Heine-Médin'schen Krankheit*. Berlin, 1907.

(2) PARMENTIER, *Soc. méd. des hôp.*, 1^{er} fév. 1901.

(3) FÖRSTER, *Berlin. klin. Wochenschr.*, 1909.

(4) MÜLLER, *loc. cit.*

(5) JOB et FROMENT, *Rev. de méd.*, 1910, p. 486.

(6) GEORGES SCHREIBER, *La poliomyélite épidémique*. Thèse de Paris, 1911. Observation XXII, p. 273.

(7) WICKMAN, *loc. cit.*

parésie des membres inférieurs et des muscles abdominaux, présentait de l'abolition des réflexes rotuliens, mais de l'exagération des réflexes crémastériens et abdominaux. Au bout de sept semaines, la marche devint possible. Deux mois plus tard, les mouvements des membres inférieurs étaient encore diminués et les jambes atrophiées; cependant les réflexes rotuliens étaient notablement exagérés des deux côtés.

En somme, ce cas de Wickman, dans lequel les réflexes rotuliens, d'abord abolis, sont exagérés deux mois plus tard, s'oppose directement à celui de Parmentier, précédemment cité. La formule de la réflexivité tendineuse, dans les formes méningées de la maladie de Heine-Médin, est donc variable.

II. — RÉFLEXES CUTANÉS. — Le réflexe abdominal disparaît habituellement lorsque la paraplégie des membres inférieurs est très étendue ou lorsque les muscles du tronc participent au processus morbide. Cependant Wickman et d'autres auteurs ont observé une paralysie des muscles abdominaux avec conservation du réflexe.

Le réflexe crémastérien fait parfois défaut, mais il persiste plus souvent que le réflexe abdominal (Förster).

Le réflexe plantaire donne lieu habituellement à la flexion des orteils. Cependant le phénomène de Babinski a été maintes fois constaté.

Babinski (1) lui-même a vu un malade atteint de poliomyélite antérieure aiguë avec extension de l'orteil et il signale que dans certaines observations avec autopsies, on a pu noter des lésions étendues aux cordons antéro-latéraux.

Deux malades observés par Netter (2), l'un avec Devé, l'autre avec Halipré, présentaient d'un côté ce signe de Babinski.

Guinon et Paris (3), chez un de leurs malades, décélérent également ce signe, au quinzième jour de la maladie. Il s'agissait vraisemblablement d'une irritation passagère du faisceau pyramidal, car Courtellemont, ayant eu l'occasion de revoir ce même sujet un mois après les auteurs précédents, déterminait chez lui la flexion de l'orteil.

Lesné (5), chez une fillette de 6 ans, présentant le syndrome de Landry (forme ascendante de la maladie de Heine-Médin) trouve également le signe de Babinski.

Pierre Marie (4) le constate chez un homme de 34 ans, atteint de

(1) BABINSKI, *Soc. de neurologie*, 1^{er} décembre 1910.

(2) NETTER, *loc. cit.*

(3) GUINON et PARIS, *Soc. méd. des hôp.*, 12 juin 1903.

(4) LESNÉ, Voir thèse de G. SCHREIBER (Obs. LXXII).

(5) PIERRE MARIE, *Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôp.*, 1902, p. 203.

paraplégie des membres inférieurs depuis la plus tendre enfance, mais chez lequel les troubles étaient bien différents d'un côté à l'autre : le membre inférieur droit présentait une paralysie spasmodique, avec exagération du réflexe rotulien ; le membre inférieur gauche une paralysie infantile flasque typique, avec abolition du réflexe rotulien, mais de ce côté le signe de Babinski était facile à provoquer. Dans ce cas de Pierre Marie, l'autopsie pratiquée par Rossi révéla des lésions encéphaliques.

L'existence du phénomène des orteils est assez naturelle, si l'on songe à la diffusion du processus inflammatoire médullaire dans la maladie de Heine-Médin. Sans doute, on le relèverait beaucoup plus souvent, si on le recherchait systématiquement, mais il ne faut pas oublier qu'à l'âge où la maladie atteint le plus d'enfants (de la deuxième à la troisième année), ce signe n'a pas la valeur qu'on lui accorde chez l'adulte.

L'étude, que nous venons d'entreprendre, des réflexes au cours de la poliomyélite suffit à établir que la formule classique souffre des exceptions. Il serait intéressant de savoir en quelle proportion on les rencontre et à quelle cause il convient de les attribuer.

SÉANCE DU MERCREDI MATIN 9 OCTOBRE

Présidents : MM. FEER (Zurich), D'ESPINE (Genève).

Secrétaire : M. GAUJOUX (Montpellier).

Rapports sur la poliomyélite (*suite*).

M. OMBREDANNE expose au Congrès son rapport sur le *traitement chirurgical des suites des poliomyélites*.

Les suites chirurgicales des poliomyélites sont essentiellement constituées par un certain nombre de déformations portant sur les différents éléments du système locomoteur, muscles, tendons, aponévroses, os, articulations, toutes ces déformations étant elles-mêmes consécutives aux lésions nerveuses initiales dont l'étude a été approfondie dans les précédents rapports.

Le traitement chirurgical de ces lésions ne saurait être établi avant le moment où elles sont définitivement constituées. Pendant un certain temps, les paralysies musculaires, *primum movens*, de presque toutes ces déformations, sont susceptibles de régression, soit spontanément, soit sous l'influence d'un traitement approprié, consistant surtout dans l'électrisation judicieuse de ces muscles. Cette première période, de l'avis de la majorité des médecins et des chirurgiens, ne saurait être considérée comme inférieure à un an. M. Kirmisson réclame deux ans. C'est un laps de temps pendant lequel les lésions musculaires déformantes ne sont pas encore définitives ; ce n'est pas encore la période chirurgicale ; nous la laisserons délibérément de côté dans cette étude.

Au bout d'un an environ les lésions peuvent être au contraire considérées comme définitivement constituées, ou tout au moins, les muscles

ou portions de muscles à ce moment privés de leur contractilité volontaire du fait de la poliomyélite préalable le sont irrémédiablement, et sans chances de retour.

Or la paralysie musculaire est la lésion qui, au point de vue chirurgical, est l'origine de presque toutes les déformations ; c'est d'elle que procèdent les déformations tendineuses, aponévrotiques, articulaires, et un certain nombre de lésions osseuses.

Nous analyserons d'abord ces déformations, en nous efforçant de nous expliquer leur genèse, d'établir les relations de cause à effet qui existent entre elles. Pour chacune de ces déformations des muscles, des tendons, des os, des articulations, nous chercherons le mode de traitement chirurgical adéquat à la lésion, ce qui nous conduira à passer en revue successivement les différentes méthodes générales de thérapeutique chirurgicale appliquées aux suites des poliomyélites.

Puis, serrant la question de plus près, et nous rapprochant davantage des problèmes journaliers que nous avons à résoudre en clinique, nous nous efforcerons de réaliser la synthèse de ces notions générales, et de poser des indications chirurgicales plus précises dans un certain nombre de types des déformations complexes les plus couramment observées.

Certes, du fait de l'irrégularité des lésions nerveuses initiales, il résultera que les déformations d'origine myo-paralytique de la poliomyélite varieront à l'infini, et que, théoriquement, jamais ne se rencontreront deux cas entièrement superposables.

En réalité, il existe un certain nombre de déformations comparables, plus souvent observées que les autres, qui constituent un certain nombre de types cliniques auxquels on rattachera assez facilement les cas particuliers de l'observation journalière.

Ce sont ces grands types de déformation que nous passerons en revue successivement, disant pour chacun d'eux quelles sont les ressources de la thérapeutique générale qui nous paraissent le plus avantageusement applicables, et comment on peut les associer les unes aux autres.

C'est ainsi par exemple que nous étudierons d'abord les ténotomies, les transplantations tendineuses, les arthrodèses, etc.... et qu'ensuite nous chercherons, dans les cas d'épaule paralytique, de coude paralytique, de pied varus équin ou de pied ballant, la meilleure manière d'utiliser, pour traiter chacune de ces déformations résultantes, ces arthrodèses, ces transplantations tendineuses, ces ténotomies.

Mais toutes les déformations dont nous avons parlé jusqu'ici sont

celles qui découlent plus ou moins immédiatement de la paralysie du muscle.

La poliomyélite déforme encore l'appareil locomoteur d'une autre manière : c'est en compromettant d'emblée la croissance du membre.

Probablement par suite du retentissement de l'affection initiale sur les cartilages de conjugaison, la poliomyélite est cause que, dans certains cas, l'allongement osseux du membre atteint, ne se fait pas aussi activement que du côté sain.

Il en résulte une série de déformations osseuses, primitives, celles-là, indépendantes vraisemblablement des paralysies musculaires ; ce sont des raccourcissements d'origine trophique, portant sur les os longs. Nous aurons à étudier, dans un dernier chapitre, les ressources que peut nous offrir la chirurgie pour combattre ces raccourcissements primitifs.

LE MUSCLE PARALYSÉ EST L'ORIGINE DE LA PLUPART DES DÉFORMATIONS. — La première manifestation chirurgicale de la poliomyélite est la paralysie musculaire.

Un ou plusieurs muscles sont, au bout d'un certain temps, définitivement privés de leur contractilité ; de plus, la paralysie peut ne pas atteindre la totalité d'un muscle, mais seulement un certain nombre de ses fibres, de sorte que, sans qu'il soit atteint d'impotence absolue, l'énergie de son tonus et de sa contraction est pourtant diminuée dans des proportions variables.

Quand la tonicité et la contractilité d'un muscle sont diminuées ou abolies, la conséquence très rapide est une déformation due à l'action prédominante des muscles antagonistes.

Prenons pour exemple le pied, sorte de fléau d'une balance, dont le couteau serait la trochlée astragalienne. Normalement, le pied est maintenu en équilibre par l'action équivalente de ses fléchisseurs et de ses extenseurs.

Qu'un ou plusieurs des fléchisseurs viennent à perdre en totalité ou en partie leur contractilité ; l'action des extenseurs, prédominante, rompt l'équilibre, et place bientôt le pied en position d'équin.

Pendant un certain temps, il ne s'agit là que d'une attitude vicieuse : la main du chirurgien réduit facilement la déformation. On dit que le pied n'est *pas fixé*.

Cette souplesse peut persister assez longtemps, surtout lorsque les mouvements que déterminaient ordinairement les muscles paralysés se produisent passivement de temps à autre : dans l'exemple précité, si l'enfant recommence à marcher, l'appui du pied sur le talon antérieur

provoque la flexion passive du pied et s'oppose pendant quelque temps à l'apparition d'une déformation plus grave.

Mais bientôt surviennent une série de phénomènes qu'on a groupés sous la dénomination de « rétraction des antagonistes ».

Les muscles restés sains, et antagonistes des paralysés, s'adaptent à la nouvelle position du levier osseux qu'ils commandent ; ils se raccourcissent, sans être pour cela envahis par la dégénérescence fibreuse, sans être par conséquent rétractés.

Mais si les fibres musculaires indemnes ne se rétractent pas, tout ce qui est tissu conjonctif, non contractile, subit au contraire bientôt la rétraction vraie.

Les tendons se raccourcissent ; le tissu conjonctif péri et interfasciculaire, les gaines conjonctives périvasculaires, le tissu cellulaire et la peau, elle-même, les aponévroses, les ligaments et les capsules articulaires diminueront de longueur du côté où le mouvement est aboli ; et bientôt, dans notre exemple, le pied équin cesse peu à peu de pouvoir être fléchi passivement. Il est fixé en position d'extension, à la fois par l'adaptation musculaire et la rétraction conjonctive. Ces phénomènes de rétraction peuvent acquérir une importance telle, au niveau des aponévroses en particulier, qu'ils constituent l'obstacle principal à la correction de la déformation.

Cette rétraction du côté des antagonistes bloque les pièces osseuses du pied les unes contre les autres. Il en résulte que les os du tarse vont se trouver serrés, comprimés sur leurs faces correspondant à l'extension, et au contraire tendent à être énucléés du côté de la flexion. Vers le dos du pied, dans notre exemple, aucun obstacle ne gêne leur développement alors que, vers la plante, ils seront serrés les uns contre les autres par la rétraction de l'aponévrose plantaire.

La rétraction agit alors comme fait la surcharge chez les sujets en période de croissance : elle détermine des déformations osseuses secondaires consistant en une exubérance de développement du côté paralysé, en un arrêt de développement du côté de l'adaptation-rétraction.

Il y a donc des déformations osseuses qui nous apparaissent comme la conséquence indirecte de la paralysie musculaire.

Il est vrai qu'on pourrait se demander si toutes ces altérations, constatées au niveau des tendons, des ligaments et des capsules articulaires, des aponévroses, des os même, ne seraient pas des lésions trophiques dépendant directement de la poliomyélite, si celle-ci n'est pas une affection frappant, par l'intermédiaire des nerfs, tous les éléments du système

locomoteur, aussi bien les aponévroses et le tissu fibreux péri-articulaire, que les masses musculaires.

Dès lors, les raccourcissements observés sur les aponévroses, sur les capsules articulaires, ne seraient plus des phénomènes de rétraction secondaires à la paralysie ; ce seraient des troubles trophiques d'emblée, qui, pour chacune des parties considérées de l'appareil locomoteur, seraient l'équivalent de la lésion amyotrophique, et dépendraient directement de la lésion nerveuse initiale, au même titre que cette amyotrophie.

L'hypothèse est soutenable. En sa faveur, on pourrait invoquer ce fait que les retards dans l'accroissement en longueur des os, dans les années qui suivent la poliomyélite, impliquent une action directe de l'affection causale sur le cartilage de conjugaison, autre élément constituant du système locomoteur des enfants.

Pourtant, il faut remarquer que les rétractions aponévrotiques et capsulaires sont d'observation courante dans des affections ayant déterminé une attitude vicieuse prolongée, sans avoir primitivement intéressé ces aponévroses et ces capsules : c'est ce qu'on observe par exemple dans les brûlures de la région de l'aisselle, aboutissant à la formation de palmures cutanées.

Par analogie, il est donc plus probable que les déformations des os courts dans le sens des pressions minima, que les rétractions conjonctives, tendineuses, aponévrotiques et capsulaires sont la conséquence de l'attitude vicieuse, due elle-même à la prédominance de la tonicité et de la contractilité des muscles antagonistes sains sur les muscles parésés ou paralysés.

De sorte que, pratiquement, à l'origine des déformations chirurgicales consécutives à la poliomyélite, nous trouvons presque toujours *la paralysie du muscle*.

Aussi la première préoccupation du chirurgien, en face d'une déformation de cet ordre, sera-t-elle de préciser le nombre des muscles paralysés et le degré de cette paralysie, si l'on peut ainsi s'exprimer.

Nous avons, à ce point de vue, deux procédés d'investigation. L'un plus précis, est *l'interrogation électrique des muscles*.

A la période où nous nous supposons placé, nous ne demandons plus à cet agent physique qu'un seul renseignement : dans quelle mesure tel muscle directement excité répond-il à l'excitation faradique ?

L'autre, moins précis mais plus clinique, en ce sens qu'il est à portée de tous, est l'examen direct *de la contraction volontaire au commandement*. Vulpius le place bien au-dessus de l'examen électrique, qui ne saurait le remplacer.

Ducroquet, dans son excellent article de la Revue médicale, a indiqué les meilleures attitudes dans lesquelles le membre devait être placé pour permettre d'interroger chaque muscle. Il a rappelé les points où la palpation permettait le plus facilement de constater la mise en tension des tendons au moment de leur contraction volontaire.

Si nous ne parlons pas plus longuement ici de ces procédés d'exploration c'est qu'ils ne constituent que le temps préparatoire, mais indispensable, aux actes chirurgicaux que nous devons surtout envisager.

Nous allons, dans les deux premiers chapitres, examiner, d'abord les procédés de correction des déformations qui sont dues aux processus d'adaptation et de rétraction, ensuite la correction des déformations osseuses secondaires aux attitudes vicieuses ainsi déterminées.

CHAPITRE PREMIER

Devant nous, nous avons une balance dont les deux plateaux ne sont plus équilibrés ; nous tenons absolument à les ramener au même niveau. Il ne peut guère exister pour cela que trois solutions : 1° charger le plateau trop léger ; 2° alléger le plateau trop lourd ; 3° souder en bonne position le fléau de la balance sur son couteau, ce qui évidemment rendra l'équilibre définitif ; mais cette solution, dans notre exemple simpliste, paraît un peu excessive.

C'est pourtant un peu de la même manière que se pose le problème de la remise en bonne position du pied paralytique à l'extrémité de la jambe, quand la paralysie infantile a rompu l'équilibre normal de la statique de ce pied.

Ici encore, trois solutions se présentent : 1° sectionner ou allonger le groupe qui tire trop fort ; 2° faire tirer davantage le groupe qui ne tire pas assez ; 3° ankyloser le pied en bonne position sur la jambe.

La première solution ne paraît pas très satisfaisante, puisqu'elle sacrifie délibérément des forces qui pourraient, semble-t-il, être utilisées. Elle est représentée par les *ténotomies*, les *aponévrotomies*, les *myotomies*, les *névrotomies*, les *allongements musculo-tendineux*. Nous commencerons par passer en revue ces opérations.

La seconde solution paraît au contraire être inspirée par la logique même. Malheureusement, les forces qu'on peut adjoindre au groupe déficient doivent, de toute nécessité, être empruntées au groupe sain. Comme le disait Rochard, on déshabille Pierre pour habiller Paul.

En effet les interventions portant sur le seul tendon du muscle paralysé, *raccourcissements, résections, avancements tendineux*, ne donnent aucune force nouvelle, et ne peuvent apporter qu'une amélioration temporaire. C'est l'adjonction d'une puissance contractile au tendon paralysé qui seule peut donner des résultats utiles ; de là procèdent les *anastomoses* et *réimplantations tendineuses*.

Ou bien, visant plus haut, le chirurgien a cherché à rendre au muscle paralysé sa contractilité en lui amenant l'influx nerveux emprunté à un nerf de voisinage ; tel est le but des *anastomoses* et *réimplantations nerveuses*.

L'inconvénient de tous ces procédés est le même ; on est certain d'affaiblir le groupe auquel on emprunte, on n'est pas certain de renforcer assez le groupe auquel on donne.

Nous exposerons tous ces procédés en détail.

Quant à la troisième solution, la soudure du fléau de la balance, l'ankylose provoquée des articulations dans lesquelles se produit la déformation, elle est excellente quelque paradoxal que le fait paraisse, dans certaines conditions que nous chercherons à préciser ; elle est représentée par les *arthrodèses*.

PREMIÈRE SOLUTION

Ténotomies.

Les premières ténotomies furent, dit-on, appliquées en Allemagne au tendon d'Achille par Thilenius vers 1874 ; l'opération consistait à couper à plein tranchant peau et tendon. Pratiquée à la période préantiseptique, l'opération entraîna des accidents graves qui jetèrent sur elle quelque discrédit.

Stromeyer, Delpech, Bouvier et Duval, ayant recours à des incisions d'accès de plus en plus petites, eurent plus de succès. La ténotomie sous-cutanée échappait souvent à l'infection, à cause de l'étroitesse de la porte d'entrée : c'est l'origine de l'engouement qui se manifesta pour cette intervention, et qui conduisit J. Guérin à pratiquer 42 ténotomies dans une seule séance, sur le même malade.

Avec l'avènement de l'antisepsie d'abord, puis de l'asepsie, on revint à la ténotomie à ciel ouvert, ou à peu près, qui désormais était devenue innocente.